

Salafi news and its role in treating administrative corruption (the Joint Services Council as a model) ((according to what I have lived and witnessed))

Issam Fawzi Al-Badour

Afb@ttu.edu.io

Issn print: 2710-3005. Issn online: 2706 – 8455, Impact Factor: 1.705, Orcid: 000-0003-4452-9929, DOI:, PP16-94.

Abstract: Truth and falsehood are in an eternal struggle for as long as God wills, and this struggle appears in many different forms, and one of these forms is what is known as (administrative corruption). Administrative corruption appears at different times and places, at the level of individuals and countries. It is a very complex system. If an individual is corrupt in his work, exploiting it, he seeks to to achieve his personal goals through the position he is in, representing the Mecha-phile principle: (The end justifies the means Here, the public interest, represented by the trust carried by man in its finest form, conflicts with the goal to be achieved, even if it is a satanic goal in its ugliest form.

Keywords: Salafi news, administrative corruption.

الأخبار السلفية ودورها في علاج الفساد الإداري (مجلس الخدمات المشتركة
نموذجاً)

((ووفق ما عايشت وشاهدت))

ملخص الدراسة: الحق والباطل في صراع أزلي إلى ما شاء الله، ويظهر هذا الصراع بصور كثيرة ومختلفة ومن هذه الصور ما يُعرف بـ(الفساد الإداري). يظهر الفساد الإداري في اختلاف الأزمنة والامكانة على مستوى الأفراد، والدول، فهو منظومة شديدة التعقيد، فإذا كان الفرد فاسداً في عمله، مُستغلاً له، فإنه يسعى إلى تحقيق مآربه الشخصية من خلال موقعه الذي هو فيه، مُتمثلاً المبدأ الميكا فيلي: (الغاية تُبرر الوسيلة)، وهنا تتعارض المصلحة العامة مُتمثلة بالأمانة التي حملها الإنسان في أبهى صورها مع الغاية المُراد تحقيقها، ولو كانت غاية شيطانية بأبشع صورها. الكلمات المفتاحية: الأخبار السلفية، الفساد الإداري.

رواه الترمذي في "جامعه" (2168، 3057)، وابن حبان في "صحيحه" (304، 305)، وصححاه، وقد بين الترمذي في "جامعه" عقب الرواية أن الحديث جاء مرفوعاً وموقوفاً، ومثله: - الدارقطني في "العلل" (47)، وابن أبي حاتم في "العلل" (1788)، وقد توسع الشيخ الألباني في "السلسلة الصحيحة" (1564)، وأبو إسحاق الحويني في "الفتاوى الحديثية" (173) في تخرجه، وزججا وقفه ورفعاه، والمرفوع أقوى، والله أعلم.

أهمية البحث: إن موضوع الفساد الإداري بين (الأسباب والعلاج)، هو مشكلة خطيرة أصبحت تطفو على السطح في مؤسساتنا الرسمية وغير الرسمية، وهي ذات مآلات خطيرة من أهمها: (انتشار الظلم، وضياع الحقوق، وفقدان الأمن المجتمعي)). لذا فلا بد من البحث، والتذكير بمشكلة الفساد بجميع صورته، ومنها وعلى رأسها الفساد الإداري، الذي أرى أنه القاعدة لاستشراء الفساد بصوره الأخرى. كما وأتني أمل من خلال بحثي هذا أن أثبت أن الحلول لهذه المشكلة الوطنية والاجتماعية موجودة في نصوص (السنة النبوية، وآثار الصحابة، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين)، والتي أسميتها مجتمعاً بالأخبار السلفية.

مشكلة البحث: لا شك أن انتشار الفساد الإداري في المؤسسات والمنشآت بصورة ملحوظة في الفترة الحالية يُعتبر من المؤثرات الكبيرة على اقتصاديات الدول، وعلى الأمن المجتمعي، وعلى تنفيذ الخطط التنموية التي رسمتها هذه الدول في سياستها الاستراتيجية، وبالتالي فمشكلة الفساد الإداري على جميع المستويات التنظيمية تُعتبر من أهم أسباب التراجع الواضح في جميع المجالات، الصحي، والتعليمي، والتنموي، والسياسي، والأخلاقي، والاجتماعي، وغير ذلك من مفاصل الدولة المختلفة. فعلى الصعيد المحلي مثلاً، نرى أن الفساد عموماً، والإداري منه خصوصاً أدى إلى تراجع ملحوظ في العملية التنموية على جميع الأصعدة، وبالتالي ظهر تراجع واضح في تنفيذ الخطط الاستراتيجية التي

مقدمة البحث: الحق والباطل في صراع أزلي إلى ما شاء الله، ويظهر هذا الصراع بصور كثيرة ومختلفة ومن هذه الصور ما يُعرف ب(الفساد الإداري). يظهر الفساد الإداري في اختلاف الأزمنة والأمكنة على مستوى الأفراد، والدول، فهو منظومة شديدة التعقيد، فإذا كان الفرد فاسداً في عمله، مستغلاً له، فإنه يسعى إلى تحقيق مآربه الشخصية من خلال موقعه الذي هو فيه، مُتمثلاً المبدأ الميكافيلي: (الغاية تُبرر الوسيلة)، وهذا تتعارض المصلحة العامة مُتمثلة بالأمانة التي حملها الإنسان في أبهى صورها مع الغاية المراد تحقيقها، ولو كانت غاية شيطانية بأبشع صورها.

الفساد الإداري ليس وليد لحظة، بل هو مختلف قوة وضعفاً من دولة لأخرى، ومن مكان لآخر، ومن زمان لآخر، حسب قوة وضعف أسبابه، وحسب قوة وضعف علاجه. إن المباحث التي طرقتها (الكثب، والدراسات، والبحوث، والأطروحات الجامعية) في موضوع الفساد الإداري كثيرة، ومن أهمها:-

((أسباب الفساد الإداري، وخصائص الفساد الإداري، وآثار الفساد الإداري، وصور الفساد الإداري، والوقاية من الفساد الإداري، وعلاج الفساد الإداري)). وغيرها الكثير، ولكن خصرت بحثي هذا في موضوعين مهمين، هما:- (أسباب، وعلاج) الفساد الإداري؛ لأنني أرى أن تشخيص أسباب المشكلة، ومن ثم علاجها هو الأولى في ظل الظروف التي نعيشها، وليكي لا أنتسب في البحث، بل أجعل من التركيز على (الأسباب، والعلاج) مساهمةً منطوقية للخروج من هذه الآفة التي ابتدأت تتغلغل في مجتمعنا وتتقوى يوماً بعد يوم، وحتى نقول كلمة نبرأ بها عند الله، من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مستنديين إلى قول النبي ﷺ: ((إن الناس إذا رأوا المنكر لا يُغيبون، أو شك أن يعمهم الله يعقابيه)) (1).

وَضَعْتَهَا الدَّوْلَةَ لِسَنَوَاتٍ، فَظَهَرَ ذَلِكَ فِي تَفَسُّي البَطَالَةِ، وَظُهُورِ بَرِيْقِ الجَرِيْمَةِ بِصُورٍ مُخْتَلِفَةٍ، وَتَرَدِّي الخِدْمَاتِ الَّتِي تُقَدِّمُهَا القِطَاعَاتُ الحُكُومِيَّةُ، مَقَارَنَةً مَعَ مَا كَانَ يُرْسَمُ فِي التَّطَلُّعَاتِ المُسْتَقْبَلِيَّةِ للدَّوْلَةِ. وَمِثَالٌ عَلَي ذَلِكَ - (فِي المِثَالِ يَبْتَضِحُ المَقَالُ) - نَشَرْتُ هِيئَةً مَكَافِحَةَ الفَسَادِ فِي الأُرْدُنِ عَلَي مَوْقِعِهَا الرِّسْمِيِّ دِرَاسَةً عَن (مَدَى تَفَسُّي ظَاهِرِيَّ الوَاسِطَةِ وَالمَحْسُوبِيَّةِ فِي القِطَاعِ العَامِ الأُرْدُنِيِّ)، قَامَ بِهَا عَدَدٌ مِنَ البَاحِثِينَ فِي (مَرَكِزِ المَلِكَةِ زَانِيَا لِلدِّرَاسَاتِ الأُرْدُنِيَّةِ وَخِدْمَةِ المُجْتَمَعِ) التَّابِعِ (لِجَامِعَةِ الأَبِرْمُوكِ)، وَكَانَ مِنَ النُّتَاجِ الَّتِي خَرَجَتْ بِهَا هَذِهِ الدِّرَاسَةُ:-

• ((أَنَّ مِنَ أَقَلِّ الأَسْبَابِ تَأْثِيرًا عَلَي مُمَارَسَةِ الوَاسِطَةِ وَالمَحْسُوبِيَّةِ تَعُودُ إِلَى ضَعْفِ الرِّقَابَةِ الدَّاخِلِيَّةِ، وَغِيَابِ الشَّفَافِيَّةِ، سِوَاءِ فِي الوَزَارَاتِ، أَوِ الدَّوَائِرِ المَرَكِزِيَّةِ، أَوِ الهَيِّئَاتِ، أَوِ البَلَدِيَّاتِ)) (1).

• مِنَ الأَسْبَابِ الَّتِي أَدَّتْ لظُهُورِ الوَاسِطَةِ وَالمَحْسُوبِيَّةِ - وَهُمَا مِنَ أَهَمِّ أَسْبَابِ الفَسَادِ الإِدَارِيِّ - فِي القِطَاعِ العَامِّ الأُرْدُنِيِّ، فِي ضُوءِ إِجَابَاتِ المُشَارِكِينَ فِي مَجْمُوعَاتِ التَّرْكِيزِ: ((الثَّقَافَةُ المُجْتَمَعِيَّةُ، وَغِيَابِ الرِّقَابَةِ وَالمُسَاءَلَةِ، وَغِيَابِ العَدَالَةِ، وَضَعْفِ ثِقَةِ المَوَاطِنِ بِالقِطَاعِ الحُكُومِيِّ، وَغِيَابِ القُدُورَةِ الحَسَنَةِ، وَضَعْفِ المَوْضُوعِيَّةِ أَوِ العَدَالَةِ فِي تَوَازِيْعِ الخِدْمَاتِ الحُكُومِيَّةِ، وَزَعزَعَةُ القِيَمِ، وَضَعْفِ المُدْخَلَاتِ)) (2).

(1) يُنظَرُ ذَلِكَ فِي (ص 75) مِنَ الدِّرَاسَةِ.

(2) يُنظَرُ ذَلِكَ فِي (ص 66-67) مِنَ الدِّرَاسَةِ.

وَبالتَّالِي تَتَمَثَّلُ مُشْكِلةُ البَحْثِ فِي الفَسَادِ الإِدَارِيِّ، إِلَى وُجُودِ حَاجَةٍ مَاسَّةٍ لِدِرَاسَةِ أَسْبَابِ هَذَا النُّوعِ مِنَ الفَسَادِ، وَالحُلُولِ النَّاجِعَةِ الَّتِي جَاءَتْ فِي الأَخْبَارِ (الحَدِيثِ وَالأَثَرِ) لِهَذِهِ المُشْكِلةِ؛ لِبَيَانِ أَنَّ النَّبِيَّ ع، وَأَصْحَابَهُ ٧، وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِاحْسَانٍ، كَانُوا رِجَالًا ذَوَلَةً، وَأَنْشَأُوا نَمُودَجًا رَائِعًا للدَّوْلَةِ الَّتِي يَسُودُهَا العَدْلُ وَالأَمَانُ.

مَنْهَجُ البَحْثِ: اعْتَمَدْتُ فِي هَذَا البَحْثِ عِنْدَ اخْتِيَارِي لَهُمَّ أَسْبَابَ الفَسَادِ الإِدَارِيِّ - وَالأُ فَهِيَ كَثِيرَةٌ وَمُتَشَعِّبَةٌ - عَلَي كُتُبٍ، وَبُحُوثٍ، وَمَقَالَاتٍ إِدَارِيَّةٍ، تَخَصَّصَتْ فِي هَذَا المَوْضُوعِ، أَوْ كَانَتْ هَذَا المَوْضُوعَ أَحَدَ أَبْوَابِهَا.

• اعْتَمَدْتُ فِي هَذَا البَحْثِ عَلَي الأَسْلُوبِ الاسْتِقْرَائِيِّ فِي تَتَبُّعِ النُّصُوصِ النَّبَوِيِّ الشَّرِيفَةِ، وَأَثَارِ الصَّحَابَةِ، وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِاحْسَانٍ، الَّتِي أَسْمَيْتُهَا مُجْتَمَعَةً بِ(الأَخْبَارِ السَّلْفِيَّةِ).

• حَاوَلْتُ جَاهِدًا أَنْ تَكُونَ الأَخْبَارُ السَّلْفِيَّةُ ثَابِتَةً، وَذَلِكَ بِاعْتِمَادِي عَلَي تَصْحِيحِ أَهْلِ العِلْمِ لَهَا - إِنْ وَجَدْتُ ذَلِكَ -، أَوْ أَنْ أَجْتَهِدَ بِتَخْرِيجِهَا وَالحُكْمِ عَلَيهَا إِنْ لَمْ أَجِدْ لِأَهْلِ العِلْمِ فِيهَا قَوْلًا، مُسْتَنِدًا إِلَى الصَّوَابِ الَّتِي وَضَعَهَا أَهْلُ العِلْمِ فِي قَبُولِ الأَخْبَارِ وَرَدِّهَا.

• سَعَيْتُ جَادًّا أَنْ تَكُونَ الأَخْبَارُ الَّتِي اعْتَمَدْتُ عَلَيهَا وَاضِحَةً المَدْلُولِ، وَخِلَافَ ذَلِكَ فَإِنِّي سَأَبِتُ كَيْفِيَّةَ الاسْتِيفَادَةِ مِنْهَا.

• لَمْ أَتَوَسَّعْ أَبَدًا فِي ذِكْرِ مَصَادِرِ تَخْرِيجِ الأَخْبَارِ، حَتَّى لَا أَجْعَلَ مِنْ بَحْثِي كِتَابًا تَخْرِيجِيًّا، وَأُخْرِجُهُ عَن مَقْصِدِهِ، إِلَّا إِذَا دَعَتِ الحَاجَةُ لِخِلَافِ ذَلِكَ، عِنْدَهَا لِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالٌ.

• تَعَامَلْتُ مَعَ مَصَادِرِ البَحْثِ بِدِقَّةٍ، بِحَيْثُ أُبَيِّنُ النَّصَّ الَّذِي أَنْقَلُهُ كَمَا هُوَ فَأَضَعُهُ دَاخِلَ قَوْسَيْنِ (())، وَإِذَا نَقَلْتُهُ بِاخْتِصَارٍ وَتَصْرُفٍ، فَإِنِّي أُبَيِّنُ ذَلِكَ فِي الهَامِشِ، وَإِذَا احْتَجَّجْتُ إِلَى زِيَادَةٍ فِي النَّصِّ لِبَيَانِ مَعْنَى، أَوْ تَوْضِيْحِ مُشْتَبِهِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ فَإِنِّي أَضَعُهُ بَيْنَ مَعكُوفَيْنِ [].

• مِنَ بَابِ الأَمَانَةِ العِلْمِيَّةِ فَإِنِّي أُبَيِّنُ الجِهَةَ النَّاشِرَةَ لِلْمَصَدْرِ الَّذِي أَنْقَلُ مِنْهُ، أَوْ اعْتَمَدْتُ عَلَيْهِ - فِي مُلْحَقِي خَاصًّا فِي آخِرِ البَحْثِ؛ لِأَنَّنا فِي زَمَانٍ كَثُرَتْ فِيهِ طَبَعَاتُ الكُتُبِ، وَوَسَائِلُ النُّشْرِ الإِلِكْتَرُونِيَّةِ، وَهَذَا لِغَيْرِ المُتَمَرِّسِ يُحْدِثُ عِنْدَهُ إِشْكَالًا فِي مَوْضُوعِ تَوْثِيْقِ الإِحَالَاتِ.

• ذَكَرْتُ فِي عُنْوَانِ البَحْثِ كَلِمَةَ (الأَخْبَارِ السَّلْفِيَّةِ)؛ وَهَذَا لَهُ مَعْنَى:-

فَالْخَيْرُ: فِي لُغَةِ أَهْلِ عِلْمِ الْحَدِيثِ يُطْلَقُ عَلَى الْحَدِيثِ وَالْأَثَرِ، وَالْحَدِيثُ هُوَ مَا رُفِعَ لِلنَّبِيِّ ﷺ (مِنْ قَوْلِهِ، أَوْ فِعْلِهِ، أَوْ تَقْرِيرَاتِهِ، أَوْ صِفَتِهِ) (1).

وَالْأَثَرُ: هُوَ الْمَوْقُوفُ عَلَى الصَّحَابِيِّ، أَوْ الْمَقْطُوعُ عَلَى التَّابِعِيِّ، وَأَتْبَاعُ التَّابِعِينَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ (مِنْ قَوْلِهِمْ، أَوْ فِعْلِهِمْ، أَوْ تَقْرِيرَاتِهِمْ) (1).

أَمَّا كَلِمَةُ (سَلَفٍ): ففِي اللُّغَةِ هِيَ مِنْ كَلِمَةِ (سَلَفَ)، وَ (الْيَاءُ) لِلنَّسَبَةِ، قَالَ الْإِمَامُ ابْنُ الْأَثِيرِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: (سَلَفَ الْإِنْسَانُ مَنْ تَقَدَّمَهُ بِالْمَوْتِ مِنْ آبَائِهِ، وَذَوِي قَرَابَتِهِ، وَلِهَذَا سُمِّيَ الصَّدْرُ الْأَوَّلُ مِنَ التَّابِعِينَ السَّلَفَ الصَّالِحَ) (2)، وَجَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لِابْنَتِهِ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: ((إِنِّي نِعَمَ السَّلَفِ أَنَا لَكَ)) (3).

(1) يُنظَرُ لِلْفَائِدَةِ -: "نُزْهَةُ النَّظَرِ فِي شَرْحِ نُخْبَةِ الْفِكْرِ فِي مُصْطَلَحِ أَهْلِ الْأَثَرِ" لابن حجر العسقلاني (باب/ تَعْرِيفُ الْخَبَرِ، وَأَقْسَامُهُ بِاعْتِبَارِ وَضُوءِهِ إِلَيْنَا [ص 174- 177])، وَ "تَدْرِيبُ الرَّاوي فِي شَرْحِ تَقْرِيبِ النَّوَاوي" لِلْسُّيُوطِيِّ (ص 20)، وَ "تَيْسِيرُ عُلُومِ الْحَدِيثِ" لَعَمْرُو عَبْدِ الْمُنْعِمِ سَلِيمٍ (ص 15).

(2) "النَّهَائَةُ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ وَالْأَثَرِ" لابن الأثير (1/796).

(3) زَوَاهُ الْبُخَارِيِّ فِي "صَحِيحِهِ" (6285)، 6286، وَ مُسْلِمٍ فِي "صَحِيحِهِ" (2450/98).

هَدَفُ الْبَحْثِ: لَا شَكَّ أَنَّ الْفَسَادَ عُمُومًا مِنْ أَسْبَابِ ضَيَاعِ الصَّالِحَاتِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَإِذَا خَصَّصْنَاهُ بِالْجَانِبِ الْإِدَارِيِّ؛ فَلَأَنَّهُ سَرَطَانُ يَفْتِكُ بِالشُّعُوبِ وَالدُّوَلِ، وَيَجْعَلُ مَالَاتِ الدَّوْلَةِ وَمُقَدَّرَاتِهَا فِي مَهَبِّ الرِّيحِ. وَبَحْثِي لِلْفَسَادِ الْإِدَارِيِّ فِي مَنْظُومَةِ الْعَمَلِ يَهْدُفُ إِلَى بَيَانِ أَهَمِّ أَسْبَابِ الْفَسَادِ الْإِدَارِيِّ - وَالْأَسْبَابُ كَثِيرَةٌ وَمُتَشَعِّبَةٌ، وَالَّتِي جَعَلْتُهُ يَتَقَوَّى وَيَسْتَشْرِي، وَإِلَى الْخُلُولِ وَالْعِلَاجَاتِ الْمَنْطِقِيَّةِ الَّتِي وَرَدَتْ فِي الْأَخْبَارِ السَّلَفِيَّةِ،

لُنُبَيْنٍ أَنَّ دِينَنَا وَرَجَالِيهِ لَمْ يَكُونُوا رِجَالِ صَوَامِعٍ وَدَرُوشَةٍ، بَلْ كَانُوا أَهْلُ عِبَادَةٍ، وَتَقْوَى، وَوَرَعٍ، وَسِيَاسَةٍ وَإِدَارَةٍ، وَرِجَالِ دَوْلَةٍ بِمَا تَعْنِيهِ الْكَلِمَةُ مِنْ مَعْنَى. وَوَجَدْتُ مِنْ الْفَائِدَةِ أَنَّ أُخْتِمَ (الْهَدَفُ مِنْ هَذَا الْبَحْثِ) بِكَلَامٍ رَائِعٍ لِلْإِمَامِ ابْنِ خُلْدُونَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي "مُقَدِّمَتِهِ الشَّهِيرَةِ"، قَالَ فِيهِ: ((الْفَصْلُ الثَّلَاثُ وَالْأَرْبَعُونَ، فِي أَنَّ الظُّلْمَ مُؤَذِّنٌ بِخَرَابِ الْعِمْرَانِ [وَمِمَّا ذَكَرَهُ تَحْتَ هَذَا الْعُنْوَانِ] [اعْلَمْ أَنَّ الْعُدُونَ عَلَى النَّاسِ فِي أَمْوَالِهِمْ ذَاهِبٌ بِأَمْوَالِهِمْ فِي تَحْصِيلِهَا وَاكْتِسَابِهَا لَمَّا يَرُونَهُ جِينِدًا مِنْ أَنَّ غَايَتَهَا وَمَصِيرُهَا انْتِهَابُهَا مِنْ أَيْدِيهِمْ، وَإِذَا ذَهَبَتْ أَمْوَالُهُمْ فِي اكْتِسَابِهَا وَتَحْصِيلِهَا انْقَبَضَتْ أَيْدِيهِمْ عَنِ السَّعْيِ فِي ذَلِكَ، وَعَلَى قَدْرِ الْاِعْتِدَاءِ وَنِسْبَتِهِ يَكُونُ انْقِبَاضُ الرَّعَايَا عَنِ السَّعْيِ فِي الْاِكْتِسَابِ، فَإِذَا كَانَ الْاِعْتِدَاءُ كَثِيرًا عَامًّا فِي جَمِيعِ أَبْوَابِ الْمَعَاشِ كَانَ الْقُعُودُ عَنِ الْكَسْبِ كَذَلِكَ؛ لِدَهَابِهِ بِالْأَمْوَالِ جُمْلَةً بِدُخُولِهِ مِنْ جَمِيعِ أَبْوَابِهَا، وَإِنْ كَانَ الْاِعْتِدَاءُ يَسِيرًا كَانَ الْاِنْقِبَاضُ عَنِ الْكَسْبِ عَلَى نِسْبَتِهِ، وَالْعِمْرَانُ وَوُفُورُهُ وَنَفَاقُ أَسْوَاقِهِ إِنَّمَا هُوَ بِالْاِعْمَالِ وَسَعْيِ النَّاسِ فِي الْمَصَالِحِ وَالْمَكَاسِبِ ذَاهِبِينَ وَجَائِئِينَ، فَإِذَا قَعَدَ النَّاسُ عَنِ الْمَعَاشِ وَانْقَبَضَتْ أَيْدِيهِمْ عَنِ الْمَكَاسِبِ كَسَدَتْ أَسْوَاقُ الْعِمْرَانِ، وَانْتَفَضَتْ الْأَحْوَالُ، وَابْدَعَرَ [تَفَرَّقَ] النَّاسُ فِي الْآفَاقِ مِنْ غَيْرِ تِلْكَ الْإِيَالَةِ فِي طَلَبِ الرِّزْقِ فِيمَا خَرَجَ عَنِ نِطَاقِهَا، فَخَفَّ سَاكِنُ الْقَطْرِ، وَخَلَّتْ دِيَارُهُ، وَخَرَجَتْ أَمْصَارُهُ، وَاخْتَلَّ بِاخْتِلَالِهِ حَالُ الدَّوْلَةِ وَالسُّلْطَانِ...)) (1).

(1) "المُقَدِّمَةُ" لابن خُلْدُونَ (ص 353-354).

تَعْرِيفُ الْفَسَادِ
الْفَسَادُ فِي اللُّغَةِ -: ((هُوَ تَقْيِضُ الصَّلَاحِ)) (1)، ((وِخْرُوجُ الشَّيْءِ عَنِ الْاِعْتِدَالِ، قَلِيلًا كَانَ الْخُرُوجُ عَنَّهُ أَوْ كَثِيرًا)) (2)). الْفَسَادُ فِي الْاِصْطِلَاحِ -: ((عَرَّفَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، الْفَسَادَ بِأَنَّهُ: مُخَالَفَةُ الْفِعْلِ الشَّرْعِ، بِحَيْثُ لَا تَتَرْتَّبُ

عَلَيْهِ الْأَثَارُ، وَلَا يَسْقُطُ الْقَضَاءُ فِي الْعِبَادَاتِ))⁽³⁾.

الفساد في الاصطلاح الإداري: - ((عَرَّفَ الْبَيْتُكَ الدَّوْلِيَّ الْفَسَادَ بِأَنَّهُ شَكْلٌ مِنْ أَشْكَالِ خِيَانَةِ الْأَمَانَةِ، أَوْ الْجَرِيمَةِ يَرْتَكِبُهَا شَخْصٌ، أَوْ مُنْظَمَةٌ يُعْهَدُ إِلَيْهَا بِمَرْكَزِ سُلْطَةٍ؛ وَذَلِكَ مِنْ أَجْلِ الْخُصُولِ عَلَى مَزَايَا غَيْرِ مَشْرُوعَةٍ، أَوْ إِسَاءَةِ اسْتِخْدَامِ تِلْكَ السُّلْطَةِ لِصَالِحِ الْفَرْدِ))⁽⁴⁾.

(1) "العين"، للخليل القراهيدي

(231/7)، و"تهذيب اللغة"، لأبي

منصور الأزهرى (257/12)،

و"المحيط في اللغة"، لإسماعيل بن

عباد (288/8)، و"لسان العرب"، لابن

منظور (100/7).

(2) "المفردات في غريب القرآن" للزأغب

الأصفهاني (ص636).

(3) "الموسوعة الفقهية الكويتية"

(117/32).

الفساد الإداري:- ((هُوَ [هُوَ] اسْتِعْلَالُ الْوِظَافَةِ الْعَامَّةِ وَتُقْوِذُهَا لِتَحْقِيقِ مَكَاسِبِ شَخْصِيَّةٍ (مَادِيَّةٍ، أَوْ مَعْنَوِيَّةٍ) بِشَكْلِ يَتَعَارَضُ مَعَ الْقَوَائِنِ سِوَا تَمَّ ذَلِكَ بِشَكْلِ فَرْدِيٍّ أَوْ جَمَاعِيٍّ))⁽¹⁾.

(4) نَقْلًا مِنْ "مَوْسُوعَةِ وَيْكَبِيْدِيَا"

الإلكترونية/ (البَحْثُ بِكَلِمَةِ: "فَسَاد").

(1) وَرَقَّةُ عَمَلٍ بِعُنْوَانِ: "الْفَسَادُ الْإِدَارِيّ:

أَسْبَابُهُ، أَثَارُهُ، وَطُرُقُ مَكَافَحَتِهِ- إِشَارَةٌ

لِتَجَارُبِ بَعْضِ الدُّوَلِ " أَعْدَاهَا الدُّكْتُورُ

عَزَّ الدِّينُ بِنُ ثُرْكِي، وَالاسْتَاذُ مُنْصِيفُ

شَرْفِي، أُلْقِيَتْ ضَمْنِ الْمُلْتَقَى الْوَطْنِي

حَوْلَ "خَوْكَمَةِ الشَّرَكَاتِ كَالِيَّةٍ لِلْحَدِّ مِنْ

الْفَسَادِ الْمَالِي وَالْإِدَارِيّ"، الْمُنْعَقِدُ

فِي كَلِيَّةِ الْعُلُومِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالتَّجَارِيَّةِ

وَعُلُومِ التَّسْيِيرِ/ جَامِعَةِ مُحَمَّدِ خَيْضِر-

بَسْكَرَةَ، الْجَزَائِرِ) يَوْمِي (6-7 / مَيَّ]

أَيَّارِ [2012م) (ص3).

أسباب الفساد الإداري⁽¹⁾: من خلال البحث في

أسباب الفساد الإداري في المراجع التي بحثت

فيها، ومن خلال تجربتي الذاتية التي تجاوزت

العقدين من الزمن في العمل الإداري، فإنه
يُمكنُ أنْ نَحْصِرَ أهمَّ أسبابِ الفسادِ الإداري -
وَالْأَفْهَى كَثِيرُهُ وَمُتَشَعِّبُهُ- فِي الْقِطَاعَاتِ الَّتِي
يَنْتَشِرُ فِيهَا- وَمَجْلِسُ الْخِدْمَاتِ الْمُشْتَرَكَةِ
نَمُودَجًا⁽²⁾-، بِمَا يَلِي :-

- الواسطة والمحسوبية (السيئة).
- ضعف المؤسسات، والبيروقراطية الحكومية.
- ضعف النظام الرقابي والمحاسبي في الحكومات.

(1) هذه الأسباب استدلتها بنصها أو

أخذتها بالمعنى من المصادر التي

بحثت الموضوع، وقد ذكرت هذه

المصادر في (ملحق المراجع)، وبعض

هذه الأسباب هي من قبلي ومن خلال

فهمي للموضوع - وإلا فالمؤلفات،

والبحوث، والدراسات في موضوع

الفساد وأنواعه كثيرة جداً، لا نستطيع

أن نجمعها كلها في متوسط بحثنا -،

أما فيما يخص الكلام عن الأسباب،

فإذا نقلت الكلام من المصدر بنصه أو

بالمعنى وضعته بين هلالين ((،))،

وذكرت المصدر المنقول منه في

الحاشية، وخلاف ذلك فهو من قبلي

وصياغتي، وهو أيضاً من خلال فهمي

للسبب.

(2) جاء في "القاموس المحيط"، للفيروز

آبادي (ص208): ((النموذج - بفتح

النون -: مثال الشيء، معربٌ.

والنموذج لحنٌ)).

- ضعف الثقة في الحكومات

المتعاقبة.

- ضعف الجانبي الاقتصادي للفرد

والمجتمع.

- عدم وجود قوانين رادعة لمحاربة

الفساد الإداري، أو ضعفها.

- الضبابية في الهياكل التنظيمية

للمؤسسات والمنشآت.

- الترهل الإداري، أو ما يُعرف

ب(البطالة المقتنعة).

- التَغْيُرَاتُ فِي الحُكُومَاتِ وَالتَّنْظِيمِ الحَاكِمَةِ.
- عَدَمُ الاستِقْرَارِ وَالأَمَانِ الوَظِيفِي .
- إِشْغَالُ المَنْصِبِ الإِدَارِيِّ مِنْ غَيْرِ الكُفءِ لَهُ.
- الاستِبدَادُ بالرَّأْيِ، وَعَدَمُ مُشَاوَرَةِ أَهْلِ الاختِصَاصِ.
- إفسَاءُ أَسْرَارِ العَمَلِ.

وغير ذلك من الأسباب، ولكن ظهر لي أن هذه من أهمها. متكلمين على الله نسرع بدراسة كل سبب من هذه الأسباب.

{الوَاسِطَةُ وَالمَحْسُوبِيَّةُ (السِّيئَةُ)}

** الوَاسِطَةُ فِي اللُّغَةِ: - ((مَا أَوْ مَنْ يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى السَّيِّئِ)) (1).
 ** المَحْسُوبِيَّةُ فِي اللُّغَةِ: - ((حَسَبٌ، بِمَعْنَى: كَفَى..، وَتَقُولُ: حَسَبَكَ ذَلِكَ: أَي كَفَاكَ ذَلِكَ)) (2).

** الوَاسِطَةُ فِي الاِصْطِلَاحِ: - ((هِيَ [مَنْ] طَلَبَ العَوْنِ وَالمُسَاعَدَةَ مِنْ شَخْصٍ ذِي نَفُوذٍ وَحِظْوَةٍ لَدَى مَنْ بِيَدِهِ القَرَارُ، لِتَحْقِيقِ مَصْلَحَةٍ مُعَيَّنَةٍ لِشَخْصٍ لَا يَسْتَطِيعُ تَحْقِيقَهَا بِمُفْرَدِهِ)) (3).

** المَحْسُوبِيَّةُ فِي الاِصْطِلَاحِ: - ((هِيَ اعْتِبَارُ القَرَابَةِ العَائِلِيَّةِ، أَو السِّيَاسِيَّةِ، أَو المَذْهَبِيَّةِ فِي تَحْقِيقِ مَصْلَحَةٍ مَا؛ كإِسْتِئْذَانِ الوَظَائِفِ، أَو التَّرْقِيَّاتِ، أَوْ غَيْرِهَا، وَجَعَلَ

(1) "مُعْجَمُ اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ المُعَاصِرَةِ"، لِلدُّكْتُورِ أَحْمَدِ مُخْتَارِ عَبدِ الحَمِيدِ عَمْرٍ، بِمُسَاعَدَةِ فَرِيْقِ عَمَلِ (3/ 2437 [وَاسِطَةٌ]).

(2) "لِسَانُ العَرَبِ"، لِابْنِ مَنظُورٍ (2/ 434 [مَادَّةٌ: "حَسَبَ"]).

(3) مُلَخَّصُ بَحْثِ بَعْنَوَانَ: - " الوَاسِطَةُ وَالمَحْسُوبِيَّةُ، وَأَثْرُهَا عَلَى الفَرْدِ وَالمُجْتَمَعِ"، (نُشِرَ عَلَى مَوْقِعِ شَبْكَةِ الأَلُوَكَةِ)، تَارِيخُ الإِضَافَةِ (2013/5/26).

الحَسَبِ أَو الدَّسَبِ فِي المَقَامِ الأوَّلِ)) (1).

((سَمِيَ القُرْآنُ الكَرِيمُ الوَاسِطَةَ بِالشَّفَاعَةِ، وَقَسَمَهَا إِلَى حَسَنَةٍ وَسَيِّئَةٍ)) (2)، وَالوَاسِطَةُ الَّتِي قَصَدْنَاهَا هُنَا هِيَ الوَاسِطَةُ السِّيئَةُ، الَّتِي مِنْ خِلَالِهَا يُؤَخَذُ حَقُّ الغَيْرِ، أَوْ يُتَجَاوَزُ عَلَيْهِ، أَوْ يُعْطَى لغيرِ مُسْتَحَقِّهِ، فَالشَّفَاعَةُ وَالوَاسِطَةُ إِنْ كَانَتْ فِي حَيْزِ إعْطَاءِ الحَقِّ لِصَاحِبِهِ، فَهِيَ حَسَنَةٌ وَمَمْدُوحَةٌ وَإِجَابِيَّةٌ، لِذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِذْ قَالَ تَعَالَى: ﴿أَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ رَسُولًا مِمَّنْ يَمُدُّ إِلَيْكُمُ الْمَرْسِلِينَ وَيُرْسِلُ فِيكُمْ خِزْيَانًا لَكُمْ كَذِبًا﴾ أَلَمْ تَكُنْ لَكُمْ آيَةً أَنْ يَقُولَ الْكَاذِبُ كَذِبًا﴾ (النساء/85)، وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا)) (3)، وَقَالَ ع: ((مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْدَفِعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ)) (4).

(1) مُلَخَّصُ بَحْثِ بَعْنَوَانَ: - " الوَاسِطَةُ وَالمَحْسُوبِيَّةُ، وَأَثْرُهَا عَلَى الفَرْدِ وَالمُجْتَمَعِ"، (نُشِرَ عَلَى مَوْقِعِ شَبْكَةِ الأَلُوَكَةِ)، تَارِيخُ الإِضَافَةِ (2013/5/26).

(2) مِنْ الفَتَاوَى رَقْمِ (3322) الصَّادِرَةِ عَنِ لِجَنَةِ الإِفْتَاءِ فِي ذَائِرَةِ الإِفْتَاءِ الأُردُنِيَّةِ)، بِتَارِيخِ (25 / 9 / 2017).

(3) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي "صَحِيحِهِ" (1432/ وَاللَّفْظُ لَهُ)، وَالمُسْلِمُ فِي "صَحِيحِهِ" (145 / 2627)، مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، وَقَالَ الإِمَامُ ابْنُ بَطَّالٍ-رَحِمَهُ اللهُ-: ((المَعْنَى: اشْفَعُوا يَحْصُلُ لَكُمْ الأَجْرُ مُطْلَقًا، سِوَاءِ فُضِيَّتِ الحَاجَةُ أَوْ لَا))؛ كَمَا فِي "فَتْحِ البَّارِي" لِابْنِ خَلِّكَانٍ (3/ 383).

(4) رَوَاهُ المُسْلِمُ فِي "صَحِيحِهِ" (61/2199)، مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

أَمَّا إِنْ كَانَتْ الوَاسِطَةُ فِي حَيْزِ الظُّلْمِ وَأُخِذَ الحُقُوقُ مِنْ أَصْحَابِهَا، وَالتَّحَايُلُ عَلَى القَوَانِينِ وَالأَنْظِمَةِ، وَمَنْجَحُهَا لغيرِ أَهْلِهَا، فَهِيَ هُنَا سَيِّئَةٌ وَمذْمُومَةٌ وَبَاطِلَةٌ، لِذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِذْ قَالَ تَعَالَى: ﴿أَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ رَسُولًا مِمَّنْ يَمُدُّ إِلَيْكُمُ الْمَرْسِلِينَ وَيُرْسِلُ فِيكُمْ خِزْيَانًا لَكُمْ كَذِبًا﴾ أَلَمْ تَكُنْ لَكُمْ آيَةً أَنْ يَقُولَ الْكَاذِبُ كَذِبًا﴾ (النساء/85)، فَالوَاسِطَةُ الحَسَنَةُ مَقْبُولَةٌ فِي مُجْتَمَعِ عَشَائِرِيٍّ كَمُجْتَمَعِنَا؛ لِأَنَّ العِلَاقَاتِ الاجْتِمَاعِيَّةَ فِي المَجْتَمَعِ العَشَائِرِيِّ - بِصِفَتِهِ مَجْتَمَعٌ تَعَاوَنِيٌّ ذُو قِيَمٍ - تَمْتَدُّ بِجُذُورِهَا إِلَى الدِّينِ الإِسْلَامِيِّ، وَهَذَا كُلُّهُ فِي حَيْزِ مَصْلَحَةِ

(1) "الفساد الإداري، وعلاجه في الشريعة الإسلامية/ دراسة مقارنة بالقانون الإداري"، للدكتور محمود محمد معابره (ص114 - ص115).

كيفية التعامل معها، واستقواء الموظف المدعوم بالواسطة والمحسوبية المدمومة على الموظف الكفء العامل في واقع العمل، وضيق حقوق كثير من الموظفين الذين لا يملكون الواسطة التي يمتلكها الآخر، وغير ذلك كثير على أرض الواقع.

استغلال البعض لضعف الموظف المعين أو المكلف بالواسطة والمحسوبية المدمومة - سواء ضعف شخصيته، أو ضعفه العلمي والعملية -، بعد إقناعه بما ربهم الفاسدة في تمرير كثير من المعاملات والمراسلات، والأعمال المخالفة للقوانين والأنظمة، مما يكون سبباً في انتشار الفساد الإداري والمالي، وتعطيل المسار الصحيح الذي يسير فيه المجلس.

كانت الواسطة والمحسوبية المدمومة سبباً لإقصاء كثير من الكفاءات المجتهدة والمتعلمة في المجلس، كتحوله إلى طرف اللامبالين، أو طرف الفاسدين، أو تركه العمل للبحث عن عمل آخر يستطيع أن يجد فيه نفسه، ويمارس علمه وفهمه، أو إشغال ناز الصراعات الداخلية، وهذا كله جعل المجلس يتأخر عن دوائر كثيرة أصغر منه عمراً وخبرة هذا بعض ما أوجده الواسطة والمحسوبية المدمومة في مجتمع صغير كمجتمع مجلس الخدمات المشتركة، الذي اتخذته نموذجاً في بحثي هذا.

{ضعف المؤسسات، والبيروقراطية الإدارية} البيروقراطية [مفرد]: ((هي) سلطة موظفي المكاتب والتزامهم ما تعودوه، ويغاب عليها كثرة الموظفين وتسلل الرئاسات، وبطء التنفيذ)، [أو هي] (زوتين حكومي مغالي فيه)، [أو هي] (نظام إداري نبعق الإجراءات المعقدة فيه العمل الفعال) ((1)). يؤدي ضعف المؤسسات أو المنشآت وخصوصاً في الدول النامية - كما نسمي - إلى طغيان الفرد أو المجموعة عليها، وبالتالي يتحول أو يتحولوا

الفرد والمجتمع، إلا أن الواسطة عندما تصبح ظاهرة اجتماعية متغلغلة في المجتمع؛ فإن ذلك يجعل الممارس لها مع طول الوقت لا يميز بين الواسطة الحسنة، والواسطة السيئة، وبالتالي يظهر الفساد الإداري - بسبب هذا الانصهار الحادث، وتحويل الواسطة إلى ظاهرة اجتماعية - بنمط ((لا يتفق مع طبيعة الدولة باعتبارها أم المؤسسات العامة، فالعشائرية هي واقع اجتماعي، بينما الدولة هي واقع سياسي وقانوني، والعشيرة جزء من الشعب بينما الدولة خاضعة للشعب برؤيته، لذلك تصبح الواسطة والشفاعة في الدولة عبارة عن تسخير لامتيازات السلطة العامة وخصائص القانون العام لغير أهداف الدولة، وبالتالي [يؤدي تفشي الواسطة] إلى ظهور ممارسات الفساد الناتجة عن التقاليد الاجتماعية المكترسة للولاءات الطبقية والعلاقات العرقية التي تساهم في تحيز الموظف العام ومحاباته لمن يخدمه، سواء بالقرابة، أو بالولاء، وتوظيف الانتماءات الفئوية والعشائرية في العمل الرسمي لكسب مكاسب خاصة بطريقة غير مشروعة)) (1).

أما فيما يخص (مجلس الخدمات) الذي اعتمده نموذجاً، فقد مر علي - ومن خلال تجربتي البالغة عقدين ونيف - كثير من التعيينات والتكليف لموظفين - كصورة من صور الواسطة والمحسوبية المدمومة -، كانت نتائجها أن وضع شخص في غير أماكنهم، وهذا انعكس سلباً على المجلس في عدة نواح من أهمها:-

ضعف الموظف المعين أو المكلف بالواسطة والمحسوبية المدمومة - في فهم وتطبيق القوانين والأنظمة الإدارية المنصوص عليها، والمعمول بها - بعمل لا علاقة له به (علمياً وعملياً)، مما أدى إلى ظهور الترهل والفساد الإداري بصوره الكثيرة، كعدم انضباط الموظفين بأوقات الدوام الرسمي، وتسوير العمل وفق قوانين وأنظمة قديمة، وضيق كثير من الأوراق والمخاطبات الخاصة بالدائرة والموظفين بسبب عدم المعرفة في

الإداري"، للدكتور محمود محمد معاربه (ص115 - ص116).

الفاستدين سببها الاستخفاف الذي تعاملوا به مع غيرهم من مواطنين، أو موظفين...، على منهج فرعون في سياسة الشعوب - إن جاز القول-، وهو ما أخبر به رب العزة، في قوله:

أي □ ير □ [الرُخرف/54].

كل ذلك يلعب دوراً هاماً في انتشار وتوغل الفساد الإداري الذي يؤول بالدول إلى الغرق في مستنقع الظلم والضعف، وبالتالي انقياد هذه الدول إلى أعدائها بسهولة ويسر، لذا فإن أعداءنا يسعون جاهدين إلى نشر ودعم البيروقراطية الإدارية، وتضعيف المؤسسات والمنشآت لتحقيق مآربهم.

ويمكن القول أنه ((من أهم المشكلات البيروقراطية ما يلي :-

- طول الفترة التي تستغرقها إجراءات تقديم الخدمة، مع عدم وجود موعد مُحدد لإنهائها.
- عدم توافر صلاحيات كافية للموظفين لإبداء مِرونة تجاه بعض الإجراءات المُعقدة.
- سوء تعامل الموظفين مع الجمهور، والميل إلى تعقيد الإجراءات دون وجود رِقابة.
- عدم توافر وسائل كافية لتعريف المواطنين بإجراءات الحصول على الخدمات بصورة مُسبقة.
- عدم وجود قنوات اتصال واضحة وفعالة بين جمهور المتعاملين وكبار المسؤولين بالوحدات الخدمية؛ لحل أي مشكلات تنشأ أثناء التعامل، فضلاً عن صورية الإجراءات التي تُتخذ للتحقيق في الشكاوى المتعلقة بسوء أداء الخدمة.
- عدم ملاءمة أماكن تقديم الخدمات مع مُتطلبات الجمهور، سواء من حيث الموقع أو المرافق، أو أماكن الانتظار.
- عدم استعانة بعض منافذ تقديم الخدمات بالوسائل التكنولوجية،

إلى سلطة داخل السلطة، وعليه فإن المؤسسة أو المنشأة تُدار وفق رؤيته أو رؤيتهم الخاصة، لا وفق رؤية المؤسسة أو المنشأة التي وُجدت من أجلها لعموم المنفعة، وهذا يؤدي إلى تنامي و((تفسي البيروقراطية الحكومية، والمغالاة في مركزية الإدارة الحكومية، وضعف أداء السلطات الثلاث (التنفيذية، والتشريعية، والقضائية)، فضلاً عن ضعف الأجهزة الرقابية المختصة في كشف الفساد، ونقص الكفاءة، وغياب

(1) "معجم اللغة العربية المعاصرة"، للدكتور أحمد مختار عبد الحميد عمر، بمساعدة فريق عمل (1/ 269).

حرية الإعلام الحر، وعدم السماح لها أو للمواطنين بالوصول إلى المعلومات والسجلات العامة، مما يحول دون ممارستهم لدورهم الرقابي على أعمال الوزارات والمؤسسات العامة، وكذلك ضعف دور مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة في الرقابة على الأداء الحكومي، أو عدم تمتعها بالحيادية في عملها، إذ يلعب كل هذا دوراً مهماً في انتشار الفساد الإداري)) (1).

وكما قلنا فإن ضعف هذه المؤسسات أو المنشآت أمام الفرد أو الجماعة التي تتولى إدارتها وتسييرها يجعل منه أو منهم سلطة داخل السلطة، فرؤيته أو رؤيتهم، وكلامه أو كلامهم...، هو القانون الذي تسير وفقه هذه المؤسسة أو المنشأة، وهذا هو ما أوصل فرعون - لعنه الله - إلى أن يقول: آء ب به تجر تجر ته ثم ته ثم □ جم [غافر/29]، لذا لا يكون أمام المجتمع في مثل هذه الحالة من ضعف المؤسسات والمنشآت، وتوغل الفساد والفاستدين إلا أن يقولوا لهؤلاء الفاستدين- الذين يُديرونها وفق رؤيتهم، ومصالحهم :- ((سمعنا وأطعنا))، وهذه الطاعة العمياء لهؤلاء

(1) "الفساد الإداري، وعلاجه في الشريعة الإسلامية/ دراسة مقارنة بالقانون

والاعتماد بصورة كبيرة على العنصر
البشري)) (1).

* أمّا فيما يخصّ مجلس الخدمات المشتركة
الذي اعتمده نمودجاً، فقد مرّ عليّ - ومن
خلال تجرّبي - أنّ ضعف موظّف المجلس
أمام بيروقراطية المسؤولين في

(1) "الآثار الاقتصادية والاجتماعية
للفساد المالي والإداري/ دراسة مقارنة
بالفكر الإسلامي"، لأحمد شوقي عبد
الواحد الجندي (ص184-ص 185 /
المعهد العالي للدراسات الإسلامية ،
مصر).

المجلس أو خارج [الوزارة]، وأمام بيروقراطية
الأنظمة والقوانين المعمول بها، كان سبباً
مهماً في تأخر المجالس عن غيرها من
المؤسسات الحكومية التي تعمل بنظام
التحضر والإبداع للموظف، وحمية القوانين
للموظف المجتهد، ومحاسبتها للموظف
المهمل والفاقد، كل في موقعه.

أيضاً كانت البيروقراطية وضعف المؤسسة
سبباً في ضياع حقوق كثير من الموظفين؛ لأنّ
حقه كان في يد موظف لا مبال، أو لا خبرة
عنده، أو محسوب على طرف آخر من أطراف
الصراع الداخلي في المجلس، وقد عايشت
واقِعاً الرّفض الصّريح لموظف المجلس من
قبل بعض المؤسسات المقرّضة (حكومية، أو
خاصة) بحيث لا يُقبل دخله مستقلاً
للإفراض، فلا بدّ من كفيل أو أكثر، أو ضمانّة
ما، وهذا سببه الضعف الذي بلغه المجلس،
وضعف الثقة به كمؤسسة حكومية .

{ضعف النظام الرقابي والمحاسبي في
الحكومات}

((يجعل ضعف النظام الرقابي والمحاسبي في
الحكومات من الممارسات الفاسدة للفرد أو
للجماعة زوتينا سارياً يمرّ دون مساءلة أو
حساب)) (1)، وكما قيل: ((من أمن العقوبة
أساء الأدب))، ولا يأمن العقوبة إلا من أعرض
عن ربّه Y.

أمّا كون الحكومات هي الممثل الأول (الأولي
الأمري) في مثل هذه الأمور، فإنّها الجهة

الوحيدة القادرة على دفع وزجر الفساد،
ومحاسبة الفاسدين، فقد جاء عن الخليفة
الراشد عثمان بن عفان، أنّه قال: ((لما يزغ⁽²⁾)
السلطان الناس، أشدّ مما يزغهم القرآن)) (3).

(1) بتصرف من ورقة عمل بعنوان: -

"الفساد الإداري: أسبابه، آثاره، وطرق
مكافحته - إشارة لتجاوز بعض الدول
"، أعدّها الدكتور عز الدين بن نوري،
والاستاذ منصف شرفي، ضمن الملتقى
الوطني حول "حوكمة الشركات كآلية
للحد من الفساد المالي والإداري"،
المنعقد في (كلية العلوم الاقتصادية
والتجارية وعلوم التسيير/ جامعة
محمد خيضر - بسكرة، الجزائر)، يومي
(6-7 / ماي [أيار/2012م]).

(2) (الوزع: كفّ النفس عن هواها). لسان
العرب"، لابن منظور (9/289 [مادة
"وزع"]).

(3) رواه ابن شبة في "تاريخ
المدينة" (1704) بسند رجاله ثقات،
ولكن فيه انقطاع، ورواه بدحوه
الخطيب في "تاريخ بغداد" (5/173)
بسند زالف عن عمر.

((ومما لا شكّ فيه أنّ وجود الرقابة الفعّالة
يعكس محاربة الفساد في نظير القيادة
السياسية، تلك الرقابة تُعدّ الخطّ الأوّل
للدفاع ضدّ الفساد، ولأنّ الحكومة الضعيفة لا
تنوّر فيها العناصر التي تؤهلها للمراقبة
الدقيقة، مثل: (مشرّفون أكفأ وأمناء، قواعد
واضحة للسلوك الأخلاقي، إجراءات جيّدة
وواضحة)، فإنّ اكتشاف الفساد يتمّ غالباً
بواسطة المصادفة، أو من خلال تقارير من
خارج المؤسسة، أو عن طريق وسائل
الإعلام)) (1).

((وعليه فإنّ المؤسسات، والإدارات العامة
مطالبة بإعادة النظر باستمرار في أنظمتها
الرقابية، ووسائل تقييم الأداء لديها، لتواكب
التطور الكبير الذي شهدته الأنظمة الرقابية،
ووسائل تقييم الأداء عالمياً، لذا فقد أصبح
أمام المسؤولين الكثير من الأدوات الفاعلة

التي تساعده في ضبط حالات الفساد الإداري، وتعيد الأمور إلى نطاقها الطبيعي، وميزانها الحقيقي لؤاد هذه الظاهرة التي فتكت بالدول، ومقدراتها، وشعوبها⁽²⁾.

(1) "الإعلام والفساد الإداري والمالي، وتداعياته على العمل الحكومي"، للدكتور مصطفى يوسف كافي (ص 93). وفي الخلاصة فإن ضعف الأنظمة الرقابية والمحاسبية سيؤدي إلى استقواء الفاسدين في العمل، وتمكنهم من مرافق العمل المهمة، وهذا مآله إلى إضعاف الموظفين العاملين المجتهدين الأمتاء، وضعف تأثيرهم الإيجابي على العمل في نهاية المطاف. أما فيما يخص (مجلس الخدمات المشتركة) الذي اعتمده نموذجاً، فقد مرّ عليّ - ومن خلال تجربتي - أن من الأسباب الرئيسية للفساد الإداري والمالي هو ضعف الأنظمة الرقابية والمحاسبية، فكم من مخالقات إدارية ومالية انتهت بأرضها؛ لأن الجهات الرقابية والمحاسبية ضعيفة، أو لأن قوازين وأنظمة المراقبة والمحاسبة ضعيفة، فكان ذلك من أهم الأسباب لتخلف المجلس عن غيره من الدوائر الأصغر منه عمراً وعملاً. وأيضاً أدى ضعف الأنظمة الرقابية والمحاسبية إلى استقواء الفاسدين في العمل،

وتمكنهم من مرافق العمل المهمة، وهذا مآله كان أن ضعف الموظفين العاملين المجتهدون وضعف تأثيرهم الإيجابي على العمل.

{ضعف الثقة في الحكومات المتعاقبة} ضعف الحكومات، وعجزها في إيجاد حلول لأزمات لحقت بالبلاد كالأزمات الاقتصادية، والتعليمية، والصحية..، والثقاعس عن السير في طريق الإصلاح، وعدم قيام الحكومة بدورها الرقابي والمحاسبي تجاه قضايا الفساد التي ظهرت في أي قطاع من قطاعاتها، سيؤدي كل ذلك إلى فقدان ثقة الشعوب بهذه الحكومات، عندها سيظهر من يقبل الفساد الإداري في عمله، بل ويمارسه، مبرراً لنفسه، أن هذا هو الطريق الوحيد الذي يمكن من خلاله أن يأخذ حقوقه في ظل هذه الحكومات الضعيفة.

إن من أهم الممارسات السلبية التي أدت إلى ضعف الثقة بالحكومات، وقبول البعض للفساد كوسيلة ناجحة - من وجهة نظره - للحصول على حقوقه، هي بعض الممارسات السلبية لأنظمة حكومية سابقة، ومن تلك الممارسات⁽¹⁾:- أ- ضعف الشفافية.

(1) "الأثار الاقتصادية والاجتماعية للفساد المالي والإداري/ دراسة مقارنة بالفكر الإسلامي"، لأحمد شوقي عبد الواحد الجندي (ص 189) / المعهد العالي للدراسات الإسلامية، مصر، بتصرف.

ب- عدم اتخاذ إجراءات صارمة تجاه الممارسات الاحتكارية.

ت- انتشار الفساد في عدة هيئات حكومية.

ث- غياب المساءلة والمحاسبة.

ج- عدم احترام القانون.

والخلاصة، أن ضعف الحكومات المتعاقبة من خلال ممارساتها السلبية في إدارة أنظمتها بصورة هزيلة، وفاشلة، جعلت من بعض الموظفين موظفاً فاقداً للثقة بهذه

(2) الكلام من صياغتي، وأصل الفكرة التي دُرْتُ حولها مأخوذة من ورقة عمل بعنوان:- "الفساد الإداري: أسبابه، آثاره، وطرق مكافحته- إشارة لتجارب بعض الدول"، أعدها الدكتور عز الدين بن توكي، والاستاذ منصف شرفي، ضمن الملتقى الوطني حول "حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد المالي والإداري"، المنعقد في كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير/ جامعة محمد خيضر- بسكرة، الجزائر، يومي (6-7/ماي 2012م).

من بحث بعنوان: "أسس مكافحة الفساد الإداري والمالي، في ضوء السنة النبوية"، للدكتور طه فارس (ص9) / نُشر في موقع شبكة الألوكة الإلكترونية).

{الضبابية في الهياكل التنظيمية للمؤسسات والمنشآت}

الهيكل التنظيمي: - ((هو البناء أو الإطار الذي يُحدّد الإدارات أو الأجزاء الداخلية في المنشأة، فهو يُبين التقسيمات التنظيمية والوحدات التي تقوم بالأعمال والأنشطة التي يتطلّبها تحقيق أهداف المنشأة، كما أنه يُحدّد خطوط السلطة ومواقع اتخاذ وتنفيذ القرارات الإدارية)) (1). ((إنّ عدم وضوح الصلاحيات والسلطات، وعدم تناسب الهيكل التنظيمي مع طبيعة العمل، وعدم وجود وصف وظيفي (2) واضح يزيد من احتمال ممارسة الفساد الإداري في منظمات من هذا النوع أكثر من غيره)) (3).

(1) "مُدكّرة في وظائف الإدارة، لطلبة السنة الثانية"، لمثال الزين عبد الوهاب (ص74/كلية الاقتصاد والتنمية الريفية - جامعة الجزيرة السودانية)، العام الدراسي (2001-2002م).

(2) ((يهدف الوصف الوظيفي إلى تحديد دور الوظيفة والأعمال التي يؤديها شاغلها، ويُعتبر الوصف الوظيفي الدقيق عاملاً هاماً في إنجاح عملية الاختيار، حيث أنه يُمثّل الأساس الذي تُبنى عليه الخطوات اللاحقة كمواصفات الوظيفة، والإعلان عن الوظيفة، والاختبارات والتقييم)). من كتاب: - "إدارة الأفراد"، لمأمون يس بدوي (ص23/كلية الاقتصاد والتنمية الريفية - جامعة الجزيرة السودانية)، العام الدراسي (2001-2002 م).

(3) ورقة عمل بعنوان: "الفساد الإداري: أسبابه، آثاره، وطرق مكافحته - إشارة لتجارب بعض الدول =

الحكومات، فكان هذا وغيره من الأسباب التي جعلت منهم، وتحت شعار: ((إذا لم تكن ذئباً أكلك الذئب)) (1)، أن يستقوا على الأنظمة والقوانين من جهة، ومن جهة أخرى أن يتحايّلوا عليها، وكذلك أدى ذلك إلى الاستقواء على المسؤول الضعيف، وفتح صراعات ونزاعات مع الموظف القوي، فكان كل هذا سبباً قوياً لظهور الفساد الإداري بصوره المختلفة (2).

(1) مثل عربي مشهور، معناه: - ((تحذير المتساهل؛ كي لا يصير فريسة الأشرار)). "معجم اللغة العربية المعاصرة"، للدكتور أحمد مختار عبد الحميد عمر، بمساعدة فريق عمل (799/1).

أمّا فيما يخص (مجلس الخدمات المشتركة) الذي اعتمده نموذجاً، فقد مرّ عليّ - ومن خلال تجرّبي - أن ضعف الحكومات المتعاقبة في منح موظف المجلس حقوقه الكاملة كموظف في قطاع من قطاعات هذه الحكومة، له ما لغيره في أيّ وزارة أخرى، وعليه ما على أيّ موظف في أيّ وزارة أخرى، جعلت من موظف المجلس موظفاً فاقداً للثقة بهذه الحكومات، فكان هذا وغيره من الأسباب التي جعلت من بعض الموظفين يتغولون على المجلس، فأدى ذلك إلى الاستقواء على الضعيف، وفتح صراعات ونزاعات مع الموظف القوي، فكان كل هذا سبباً قوياً لظهور الفساد الإداري بصوره المختلفة.

(2) من ((أبرز صور الفساد الإداري والمالي:- الوساطة (التحيز والمحاباة)، الرشوة (البرطيل) ، الابتزاز الوظيفي، الاستغلال الوظيفي، إساءة استعمال السلطة، الإهمال الوظيفي، الاحتيال، النصب ، الاختلاس، التزوير، غسيل الأموال، الاستيلاء على المال العام، العمولة، الغش، التبدليس، التقصير، الإهدار، التهرب الضريبي، وغيرها))،

* من خلال الواقع العملي الذي عايشته في العمل الإداري في (مجلس الخدمات المشتركة)، وجدت أن أهم صور الضبابية التي صادفتها تسود الهياكل التنظيمية في العمل، هي:-

أ- عدم وضوح نوع الهيكل التنظيمي المتبع؛ لأن وجود هيكل تنظيمي صحيح دليل على أن المنشأة، أو المؤسسة مبنية على أسس علمية سليمة.

= "أعدّها الدكتور عز الدين بن ثركي، والاستاذ منصف شرفي، ألفت ضمن الملتقى الوطني حول "حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد المالي والإداري"، المنعقد في كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير/ جامعة محمد خيضر- بسكرة، الجزائر) يومي (6-7 / ماي [أيار/2012م) (ص7).

(1) هناك نموذجان رئيسان للهيكل التنظيمي، هما:-

- الأول/ النموذج الكلاسيكي، وفيه ثلاثة أنواع، هي: - (التنظيم التنفيذي، والتنظيم الوظيفي، والتنظيم التنفيذي الاستشاري).

- الثاني / النموذج العضوي، ويسمى بالنموذج المفتوح، (وهو نموذج متطور من النموذج الكلاسيكي).

** لمزيد فائدة وتوسيع في الموضوع، ينظر:- "مذكرة في وظائف الإدارة، لطلبة السنة الثانية"، لمثال الزين عبد الوهاب (ص75- ص87/ كلية الاقتصاد والتنمية الريفية - جامعة الجزيرة السودانية)، العام الدراسي (2001-2002 م).

ب- عدم تحديد الوصف الوظيفي لكثير من الأعمال بصورة واضحة لمعرفة موقعها الصحيح في الهيكل التنظيمي؛ لأن الوصف الصحيح يمكن من معرفة التواصل الصحيح بين مستويات الهيكل التنظيمي لكل مستوى، وبالتالي تحديد صلاحياته بدقة، وخلاف ذلك

يؤدي إلى تقاطع الصلاحيات في أغلب الأحيان.

ت- العمل - في مرحلة من المراحل - على استحداث مسميات ذات طابع وصفي ضبابي، مما أدى إلى أحداث تشوه كبير في الهيكل التنظيمي - غير الواضح أصلاً، وهذا أدى إلى تداخل الصلاحيات، وعدم معرفة المرجعية الإدارية الصحيحة لهذا المسمى، وعدم وضوح الصلاحيات الموكلة لهذا المسمى، مما أدى إلى صعوبة في تحديد أخطاء العمل بدقة للمساءلة القانونية.

ضعف الجانب الاقتصادي للفرد والمجتمع ((يلعب الجانب الاقتصادي للفرد والمجتمع على حد سواء المتمثل بالفقر والعوز، وتدني مرتبات الموظفين وارتباطها بالأسعار أو عدم ارتباطها، دوراً هاماً في انتشار الفساد الإداري، كما تلعب المساعداً الخارجية التي تقدمها الدول الكبرى دوراً بارزاً في السيطرة على الدول النامية [كما تسمى] كي تسيّر في فلكها))⁽¹⁾، وهذا في المحصلة يؤدي سلباً على سيادة الدولة، وضعف واضح في قراراتها السيادية، فيتحقق الفساد الإداري حينها في أعلى المستويات؛ لأن مصلحة راسمي الخطط الاستراتيجية، ومخذي القرارات، ومنقذيها المطلعين على الواقع الإداري الهزيل للدولة سوف يبحثون في ظل هذا الانهزام، وهذا الفساد عن مصالحهم الخاصة، أو مصالح المجموعات التي ينتمون لها، وبذلك سوف يتحقق الفساد الإداري في مستويات عليا من الدولة، وهذا المصيبة التي تؤدي إلى سقوط الدول في براثن⁽²⁾ الاستعمار بصوره الحديثة.

(1) "الفساد الإداري، وعلاجه في الشريعة الإسلامية/ دراسة مقارنة بالقانون الإداري"، للدكتور محمود محمد معايرة (ص 116).

(2) ((البرئ: مخلب الأسد)). "لسان العرب" لابن منظور (1/369 مادة "برث").

القانونية، والتي تُعطي سلطنةً تقديريةً أكبر للموظف، وتوفّر له مزيداً من فرص العمل، ولذلك يتّضح أنّ السياسة والتشريع وحدهما لا يضمنان الالتزام بالإجراءات الرسمية للبيروقراطية، وإنما لا بُدّ من أن يتبع ذلك إصدار تعليمات تُنظّم هذه الإجراءات، تتّسم بالوضوح لئلا تُغرّك يُمكن أن يمرّ عبرها الفساد، وبناءً على ذلك ولي تأخذ التشريعات بعدها الصحيح يُشترط أن يكون البناء القانوني لوسائل مواجهة الفساد مُتميّزاً بالعبارات الدقيقة، التي تُحدّد الأفعال محل التجريم تحديداً دقيقاً،

(1) مقالة بعنوان: "الفساد الإداري، وعلاجه من منظور إسلامي"، للباحثة هنادي يماني، نُشرت على موقع (مكتبة نور)، و(المكتبة الشاملة/الإصدار 3.65)(ص7).

والإبتعاد عن الغموض بالتشريع، الذي يصعب معه تحديد المعنى ((1)).
وعليه فإنّ البيئية القانونية والتشريعية الضعيفة، أو غير النزيهة، أو التي لا تتمتع بالاستقلالية والحريّة في العمل، ((يُمكن أن تُساهم إلى حدّ كبير في انتشار حالات الفساد الإداري إذا كانت تتّصف بضعف النزاهة، وعدم الاستقلالية، والخضوع الكامل للسلطة والسياسة التنفيذية في الدولة)) (2).

* إنّ مجلس الخدمات المشتركة كنموذج في هذا البحث لا يختلف عن غيره من المؤسسات الحكومية؛ فمن خلال تجربتي الطويلة في العمل الإداري، فإنّ الرقابة أو الجهات الرقابية التي تُعتبر في الأصل المُطبّق والراعي للقوانين والأنظمة التي يُفترض أن

(1) "الأثار الاقتصادية والاجتماعية للفساد المالي والإداري/ دراسة مقارنة بالفكر الإسلامي"، لأحمد شوقي عبد الواحد الجندي (ص104 / المعهد العالي للدراسات الإسلامية، مصر).

(2) ورقة عمل بعنوان: "الفساد الإداري: أسبابه، آثاره، وطرق مكافحته - إشارة

إنّ مجلس الخدمات المشتركة كنموذج في هذا البحث لا يختلف عن غيره من المؤسسات الحكومية؛ فإنّ الفقر والعوز، وتدني مرتبات الموظفين، وصرف الحوافز بدون ضوابط صحيحة جعلت بعض الموظفين يشعرون بالظلم والقهر، فلعب هذا دوراً مهماً في انتشار الفساد الإداري، فالوظف- في المجلس- سوف يبحث في ظلّ هذا الواقع، وهذا الفساد عن مصلحته الخاصة - أقصد أصحاب النفوس الضعيفة، وإلا فأصحاب النفوس العالية لا يتأذرون-، وكان ذلك، فقد مرّ بي حالات من العبث الإداري في المراسلات، والخطابات، والاستغلال الوظيفي، ما كان سبباً لحصول بعض الموظفين على قروض من جهات مقرضة بموجب أوراق رسمية غير صحيحة [مروزة]، وفي جانب آخر كان من الموظفين من كان يتهرّب من العمل بشئى الوسائل والحيل للعمل في عملي آخر، أو في عمل خاص أنشأه، أو استغلال منافع المجلس كالتسيارات وغيرها لخدمته وخدمة مصالحه الخاصة، وهكذا، وما ذلك إلا بسبب تردّي الوضع الاقتصادي للموظفين -لا أقول ذلك مُبرراً لهم سوء صنيعهم، بل واصفاً واقع الحال - .

= ((وتستمّل [البرئ] مجازاً في سياق ما يضر من العدل أو الظروف الاجتماعية، أو في الدلالة على العدوان والشراسة)). "معجم اللغة العربية المعاصرة"، للدكتور أحمد مختار عبد الحميد عمر، بمساعدة فريق عمل (1/181).
{عدم وجود قوانين رادعة لمحاربة الفساد الإداري، أو ضعفها}

((يرجع الانحراف الإداري إلى سوء صياغة القوانين واللوائح المنظمة للعمل، وذلك نتيجة لغموض مواد القوانين أو تضاربها في بعض الأحيان، الأمر الذي يعطي الموظف فرصة للتهرّب من تنفيذ القانون، أو الذهاب إلى تفسيره بطريقته الخاصة التي قد تتعارض مع مصالح المواطنين)) (1).

وكذلك فإنّ ((إشكالية الثغرات القانونية، وغموض التفسيرات، وعدم وضوح النصوص

لِتَجَارِبَ بَعْضَ الدُّوَلِ"، أَعَدَّهَا الدُّكْتُورُ عَزَّ الدِّينَ بِنُ ثُرَكِي، وَالاسْتَاذَ مُنْصِفَ شَرَفِي، أَلْقَيْتَ ضَمْنَ المُلْتَمَقِي الوَطْنِي حَوْلَ "حَوَكَمَةِ الشَّرَكَاتِ كَالْيَةِ لِلْحَدِّ مِنَ الفَسَادِ المَالِي والإِدَارِي"، المُنْعَقِدِ فِي (كُلِّيَّةِ العُلُومِ الاقْتِصَادِيَّةِ وَالتَّجَارِيَّةِ وَعِلْمِ التَّسْيِيرِ/ جَامِعَةِ مُحَمَّدِ خَيْضِر- بَسْكَرَةَ، الجَزَائِرِ) يَوْمِي (6-7 / مَآي [أَيَار/2012م)(ص8)، بِتَضَرُّفٍ يَسِيرٍ. تَكُونُ حَامِيَّةً وَرَاعِيَّةً وَمُحَافِظَةً لِلعَمَلِ وَالعَمَالِ هِيَ فِي نَفْسِهَا ضَعِيفَةٌ، وَمَا ذَلِكَ إِلَّا لِانْعِدَامِ أَوْ ضَعْفِ القَانُونِ وَفَهْمِهِ وَتَطْبِيقِهِ، فَقَدْ مَرَّ عَلَيَّ قَضَايَا خَالَفَ فِيهَا المَوْظُفُ القَانُونِ وَأَلْحَقَ الضَّرَرَ بِالمَجْلِسِ وَلَمْ يَتَّخِذْ بِحَقِّهِ - إِلَى وَقتِ كِتَابَتِي لِهَذَا البَحْثِ- أَيَّ إِجْرَاءِ قَانُونِي، بَلِ الطَّامَّةُ أَنَّهُ قَدْ يَتَقَاعَدُ مِنَ العَمَلِ، وَتَبْقَى قَضِيَّتُهُ حَبْرًا عَلَى وَرَقٍ، وَمَا هَذَا وَغَيْرِهِ إِلَّا لِانْعِدَامِ - أَوْ فِي أَحْسَنِ الطَّرُوفِ - لِضَعْفِ القَوَانِينِ الرَّادِعَةِ، فَكَانَ الفَسَادُ الإِدَارِي وَغَيْرُهُ ظَاهِرًا وَاضِحًا كَنَتِيجَةٍ لِانْعِدَامِ أَوْ ضَعْفِ القَوَانِينِ الرَّادِعَةِ.

{التَّرْهَلُ الإِدَارِي، أَوْ البَطَالَةُ المُقَنَّعَةُ} ** التَّرْهَلُ فِي اللُّغَةِ:- ((زَهَلُ اللُّحْمِ زَهْلًا، فَهُوَ زَهْلٌ: اضْطَرَبَ وَاسْتَرَحَى))⁽¹⁾. ** البَطَالَةُ فِي اللُّغَةِ: - ((هُوَ اتَّبَاعُ اللّٰهُوِ وَالجَهَالَةِ...، وَبَطَلَ الأَجِيرُ -بِالفَتْحِ -، يَبْطُلُ بَطَالَةً وَبَطَالَةً: أَي تَعَطَّلَ، فَهُوَ بَطَالٌ))⁽²⁾، ((وَلَا يَخْرُجُ المَعْنَى الإِصْطِلَاحِي عَنِ المَعْنَى اللُّغَوِي))⁽³⁾. ((التَّرْهَلُ الإِدَارِي، أَوْ البَطَالَةُ المُقَنَّعَةُ: مُصْطَلَحٌ يُعْبَرُ عَن وُجُودِ مَجْمُوعَةٍ مِنَ العَمَالِ الذِّينَ يَحْضُرُونَ عَلَى أَجُورٍ، أَوْ رَوَاتِبَ دُونَ مُقَابِلٍ، دُونَ أَنْ يُؤَدُّوا عَمَلًا، أَوْ يَبْذُلُوا جُهْدًا تَتَطَلَّبُهُ الوَظِيفَةُ، وَهِيَ نِسْبَةٌ مِنَ العَامِلِينَ إِذَا تَمَّ سَحْبُهُمْ مِنَ العَمَلِ لَا يَتَرْتَبُ عَلَى خُرُوجِهِمْ أَي نَقْصٍ يُؤَثَّرُ فِي الأَدَاءِ، أَوْ الإِنْتِاجِ بِالمُؤَسَّسَةِ الَّتِي هُمْ مَوْظُفُونَ فِيهَا...))⁽⁴⁾.

(1) "لِسَانُ العَرَبِ"، لِابْنِ مَنظُورٍ [277/4] مَادَّةُ "زَهَلٌ".

(2) "لِسَانُ العَرَبِ"، لِابْنِ مَنظُورٍ [444/1] مَادَّةُ "بَطَلَ".

(3) "المَوْسُوعَةُ الفِئْهِيَّةُ الكُوَيْتِيَّةُ" (100/8).

(4) مَقَالَةٌ بِعُنْوَانِ: - (لَا يَدْخُلُ الفَسَادُ بِإِلَازِمٍ إِلَّا دَمَرَهَا)، لِلدُّكْتُورِ حَدَّاءِ عَيْسَى، أَسْتَاذِ القَانُونِ الدَّوْلِيِّ، =

إِنَّ وُجُودَ أَعْدَادٍ كَبِيرَةٍ مِنَ العَامِلِينَ لِأَيْمَارِسُونَ أَعْمَالًا فَعْلِيَّةً [بَطَالَةٌ مُقَنَّعَةٌ]: لِعَدَمِ وُجُودِ مَا هُوَ مَطْلُوبٌ مِنْهُمْ القِيَامُ بِهِ، أَوْ لِعَدَمِ مِلَاءَمَةِ خَيْرَاتِهِمْ وَقُدْرَاتِهِمِ العِلْمِيَّةِ وَالعَمَلِيَّةِ لِمَا أُوَكِّلَ إِلَيْهِمْ مِنَ عَمَلٍ، يَقِينًا يُؤَدِّي إِلَى مِثْلِ هَذَا العَيْبِ الإِدَارِي، أَوْ الفَسَادِ الإِدَارِي، وَقَدْ جَاءَ ذِمُّ البَطَالَةِ بِصُورِهَا عَن سَلَفِنَا الصَّالِحِ ٧؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَعْلَمُونَ أَنَّ البَطَالَةَ نَوْعٌ مِنَ ضَعْفِ وَضِياعِ مُقَدَّرَاتِ العَمَلِ، بَلِ فِيهَا عَرْقَلَةٌ لِعَجَلَةِ العَمَلِ وَالإِنْتِاجِ.

** قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بِنُ مَسْعُودٍ: ((إِنِّي لِأَكْرَهُهُ لِأَمَقَّتْ/لِأَبْغَضْتُ أَنْ أَرَى الرَّجُلَ، فَارِغًا لَا فِي عَمَلٍ دُنْيَا وَلَا آخِرَةٍ))⁽¹⁾.

= نَشَرَهَا مَوْقِعَ (الائْتِلافِ مِنْ أَجْلِ التَّرَاهَةِ وَالمُسَاءَلَةِ الفِلَسْطِينِي، المَعْرُوفِ بِاسْمِ (أَمَان) (AMAN)، بِتَارِيخِ (8/يُولْيُو [نَمُوز/2015]).

(1) رَوَاهُ سَعِيدُ بِنِ مَنصُورٍ؛ كَمَا فِي "المَقَاصِدِ الحَسَنَةِ" لِلسَّخَاوِي، تَحْتِ (246)، وَمِنْ طَرِيقِهِ: الطَّبْرَانِي فِي "المُعْجَمِ الكَبِيرِ" (ج9/ح8538، 8539)، وَأَبُو نَعِيمِ الأَصْبَهَانِي فِي "جِلِيَّةِ الأُولِيَاءِ" (130/1). وَرَوَاهُ ابْنُ المُبَارَكِ فِي "الرُّهْدِ" (741)، وَأَبُو دَاوُدَ فِي "الرُّهْدِ" (184)، وَهَنَّادُ بِنِ السَّرِيِّ فِي "الرُّهْدِ" (676) (1194/ وَلَمْ يَذْكَرِ الشَّاهِدِ)، وَالبِيهَقِيُّ فِي "الرُّهْدِ الكَبِيرِ" (775)، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي "المُصَنَّفِ" (35704) وَمِنْ طَرِيقِهِ أَبُو نَعِيمِ الأَصْبَهَانِي فِي "جِلِيَّةِ الأُولِيَاءِ" (130/1). وَرَوَاهُ وَكَيْعُ فِي "الرُّهْدِ" (369) وَمِنْ طَرِيقِهِ أَحْمَدُ

في "الزهد" (874) والبيهقي في "الزهد الكبير" (774) =
 ** قَالَ وَهَبُ بْنُ مُنَبِّهٍ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: ((لَا يَكُونُ الْبَطَالُ مِنَ الْحُكَمَاءِ...))⁽¹⁾.

= وابن عساکر في "تاريخ دمشق" (178/33)، كلهم من طُرُقٍ عَن (سَلِيمَانَ بْنِ مَهْرَانَ الْأَعْمَشِ) واختُلِفَ عَلَيْهِ، فَجَاءَ عَنْهُ:
 * (الْأَعْمَشِ، عَن يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ).
 * (الْأَعْمَشِ، عَن الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ، عَن ابْنِ مَسْعُودٍ).
 * (الْأَعْمَشِ، عَن الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ).
 * (الْأَعْمَشِ عَن أَصْحَابِهِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ).
 * (الْأَعْمَشِ عَن إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ [لَمْ يَذْكَرْ هَذَا الشَّاهِدَ]).

ويظهر أن (سَلِيمَانَ بْنَ مَهْرَانَ الْأَعْمَشِ) قد اضطرب فيه.
 ورواه الدَيْنَوْرِيُّ في "المُجَالِسَةِ" (1326) من طريق: ((إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا جَرِيرَ، عَن رَقَبَةَ [بِنِ مَصْقَلَةَ] عَن حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ؛ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ))، وهذا إسنادٌ صحيحٌ مُرْسَلٌ، وإن تكلم بعضهم في رواية (إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالِقَانِيُّ عَن جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الضَّبِّيِّ)، ولكن رد ذلك (ابن معين، وابن حبان)؛ كما في (تحرير تقريب التهذيب [ترجمة/ إسحاق الطالقاني]).

فأرى أن الأثر مما يُستأنس به، فمثلُه في باب الزهد والرفاق، فيتساهل في ذلك ما ليس في غيره.

(1) رواه أبو خيثمة، زهير بن حرب في "العلم" (127)، ومن طريقه ابنه أحمد في "التاريخ الكبير" (1/321 - رقم "1160")، وأبو نعيم الأصبهاني في "حلية الأولياء" (30/4)، وإسناده حسن عن (وهب بن منبّه اليماني، الصنعاني، التابعي، الإخباري، العلامة، القاص).

** قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: ((قِيلَ: أَيُّ شَيْءٍ أَشَدُّ؟، قَالَ: الْبَطَالَةُ فِي الْعَالِمِ...))⁽¹⁾.
 ** وللامانة العلمية فحديث: ((إن الله يكره الرجل البطال))، الذي أورده بعض أهل العلم دون إسناد، لا أصل له⁽²⁾.

* إن مجلس الخدمات المشتركة يُعاني وبشدة من البطالة المُقنَّعة -ومن خلال الواقع الذي عايشته لعقدين ونيف-، فحجم العمل الحقيقي الموكل لهذه المنشأة مُقارنَةً مع عدد الموظفين يُعتَبَرُ غير منطقي أبداً، وهذا سببه بالدرجة الأولى استهتار أصحاب القرار في التعيين، فالتعيينات غير خاضعة لأي منطقي علمي وعملي، فقط فوضى عارمة لإرضاء هذا وذاك، وكذلك فمع هذه البطالة المُقنَّعة تُجد أن المجلس يُعاني من قلة الخبرات العلمية والعملية لدى هذه الفئة التي يتم تعيينها.

(1) رواه أبو داود في "الزهد" (421)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (1769)، وإسناد أبي داود صحيح عن (عروة بن الزبير بن العوام، التابعي، الفقيه العالم)، وقد رواه ابن عدي في "الكامل في ضعفاء الرجال" (11874) عن عائشة رضي الله عنها من قولها، وإسناده تالف لا يثبت عنها.

(2) ذكره السخاوي في "المقاصد الحسنة" (246)، وقال: ((قال الزركشي: "لم أجده").

فيكاد يكون المجلس -بل كل المجالس في المملكة الأردنية الهاشمية - صورة واضحة للترهل الإداري، وللقوضى الإدارية، وللبطالة المُقنَّعة، بل تجد أن الذي لا يعمل هو الذي يُعيق العمل بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وهذا (الترهل الإداري، والبطالة المُقنَّعة) من الأسباب الرئيسة في الفساد الإداري، والفساد المالي أيضاً؛ بل جميع أنواع الفساد؛ فالموظف غير العامل يسعى للتحايل على القوانين والأنظمة والتعليمات، وحتى على المسؤولين لأجل أن يستفيد أقصى فائدة من العمل دون أن يفيد العمل بشيء.

{التَّغْيِيرَاتُ فِي الْحُكُومَاتِ وَالنُّظُمِ الْحَاكِمَةِ} ((تَوَاجُهُ بَعْضُ الدُّوَلِ وَخُصُوصاً فِي الدُّوَلِ النَّامِيَّةِ تَغْيِيرَاتٍ فِي الْحُكُومَاتِ وَالنُّظُمِ الْحَاكِمَةِ، فَتَنْقَلِبُ مِنْ دِيمُوقْرَاطِيَّةٍ إِلَى دِيكَتَاتُورِيَّةٍ، وَالْعَكْسُ، الأَمْرُ الَّذِي يَخْلُقُ جَوًّا مِنْ عَدَمِ الاسْتِقْرَارِ السِّيَاسِيِّ، مِمَّا يُهَيِّئُ الجَوَّ لِلْفَسَادِ الإِدَارِيِّ))⁽¹⁾. وهذا البُعدُ السِّيَاسِيُّ المُضْطَرِبُ ((يُعتَبَرُ مِنْ أَكْثَرِ الأَبْعَادِ دَعْمًا لِلْفَسَادِ الإِدَارِيِّ فِي الدُّوَلِ النَّامِيَّةِ، فَهَيَمَنَةُ السِّيَاسَةِ الفَاسِدِينَ عَلَى مُخْتَلَفِ نَوَاجِي الحَيَاةِ هِيَ السَّبَبُ فِي انْتِشَارِ حَالَاتِ الفَسَادِ الثَّقِيلِ، وَتَمَثَّلُ أَهْمُ مَلامِحِ هَذِهِ البِيئَةِ السِّيَاسِيَّةِ الفَاسِدَةِ فِي :-

* عَدَمُ الاسْتِقْرَارِ السِّيَاسِيِّ.

* وَعَدَمُ وُجُودِ دُسْتُورِ دَائِمٍ.

شرفي، أُلْقِيَتْ ضَمَنَ المُلتَقَى الوَطَنِيِّ حَوْلَ "حَوَكَمَةِ الشَّرَكَاتِ كَالِيَّةٍ لِلحَدِّ مِنَ الفَسَادِ المَالِيِّ والإِدَارِيِّ"، المُنعقدِ فِي (كُلِّيَّةِ العُلُومِ الاقْتِصَادِيَّةِ وَالتَّجَارِيَّةِ وَعُلُومِ التَّسْيِيرِ/ جَامِعَةِ مُحَمَّدِ خِيضِر- بَسْكَرَةَ، الجَزَائِرِ) يَوْمِي (6-7 / مَاي] أيار[2012م)(ص7).

(2) كَتَعْبِينِ مَنْ لا حَاجَةَ لَهُ، وَلا خِبْرَةَ عِنْدَهُ، وَبالتَّالِي زَادَتِ البَطَالَةُ المُقْنَعَةُ، وَكَتَسْلِيمِ المَنَاصِبِ القِيَادِيَّةِ لِمَنْ لا خِبْرَةَ عِنْدَهُ، أَوْ غَيْرِ مُؤَهَّلٍ أَصلاً لَدَلِكِ، لا عِلْمِيًّا، وَلا شَخْصِيًّا، وَلا قَانُونِيًّا، أَوْ عَدَمِ مُحَاسَبَةِ الفَاسِدِينَ حَوَفًا مِنْ أَخْذِهِمْ طَرِيقَ المُعَارَضَةِ الَّتِي ظَهَرَتْ بِمَظْهَرِ المُحَارِبِ لِلْفَسَادِ، أَوْ اسْتِرْضَاءِ الوُضُوعِيَّةِ مِنْ أَجْلِ كَسْبِ وَلائِهِمْ، وَتَسْيِيرِهِمِ بِالاتِّجَاهِ المُضَادِّ لِلتَّيَّارِ المُصْلِحِ-رَعْمَوا-، وَغَيْرِ ذَلِكَ الكَثِيرِ...

فِي مَرَحَلَةٍ مِنَ الضَّعْفِ وَالخَوْفِ مِنْ مَجْهُولٍ كَانَتْ تَرْتَقِبُهُ نَظْرًا لِوَاقِعِ الحَالِ المُحِيطِ بِبِلَدِنَا، فَكَانَتْ التَّغْيِيرَاتُ فِي الحُكُومَةِ كَثِيرَةً، وَمُضْطَرِبَةً تَمَثِّلُ مَعَ الاضطرابِ الدَّاخِلِيِّ وَالخَارِجِيِّ، وَهَذَا جَعَلَ مِنَ المُوظَّفِ الفَاسِدِ، أَكْثَرَ فَسَادًا؛ لِانْعِدَامِ العُقُوبَةِ، أَوْ ضَعْفِهَا، وَلا اسْتِقْوَاءِ المُوَاطِنِ-صَاحِبِ الأُفُقِ الضَّرِيقِ- عَلَى الدَّوَلَةِ بِاسْمِ مَحَارَبَةٍ وَمُكَافَحَةٍ الفَسَادِ وَالعَكْسِ صَحيحٍ، فَقَدَ كَانَتْ هَذِهِ المَرَحَلَةُ الَّتِي سَادَ فِيهَا التَّغْيِيرُ الحُكُومِيُّ فِي جَمِيعِ جَوَانِبِهِ تَقْرِيبًا، مَرَحَلَةً ذَهَبِيَّةً لِلْفَاسِدِينَ، بَلْ ذَهَبَ الأَمْرُ إِلَى أبعَدِ مِنْ ذَلِكَ، فَقَدَ صَدَعَتْ هَذِهِ المَرَحَلَةُ مِنْ بَعْضِ المُوظَّفِينَ وَالعَامِلِينَ فَاسِدِينَ جُدُدًا-إِلَّا مَنْ عَصَمَ اللهُ-، فَكَانَتْ التَّغْيِيرَاتُ الحُكُومِيَّةُ وَاقِعًا عِشْنَاهُ، أَفْضَى إِلَى مَزِيدٍ مِنَ الفَسَادِ الَّذِي مَا زِلْنَا نَتَجَرَّعُ سَمَّهُ.

{عَدَمُ الاسْتِقْرَارِ وَالأَمَانِ الوَظِيفِيِّ}

** الأَمَانُ الوَظِيفِيُّ :- ((هُوَ شُعُورُ المُوظَّفِ بِالأَمَانِيَّةِ وَالاسْتِقْرَارِ، وَالدَّائِجِ عَنِ ضَمَانِ اسْتِمْرَارِهِ فِي العَمَلِ))⁽¹⁾.

((إِنَّ شُعُورَ المُوظَّفِ خَاصَّةً فِي الإِدَارَاتِ العُلْيَا مِنْ أَنَّ مَنَاصِبَهُ هُوَ فُرْصَةٌ يَجِبُ أَنْ يَسْتَغْلِقَهَا لِفِتْرَةٍ مَحْدُودَةٍ تَجْعَلُ مِنْهُ أَكْثَرَ مِيلًا لِمَمَارَسَةِ

(1) مَقَالَةٌ بِعُنْوَانِ: - "الفَسَادُ الإِدَارِيُّ،

وَعِلاجُهُ مِنْ مَنظُورِ إِسْلَامِي"، لِلبَّاحِثَةِ هِنَاءِ يَمَانِي، نُشِرَتْ عَلَى مَوْقِعِ (مَكْتَبَةِ نُورِ)، وَ(المَكْتَبَةِ الشَّامِلَةَ/الإِصْدَارِ 3.65)(ص6)، ثُمَّ وَجَدْتُ هَذَا الكَلَامَ بِحُرُوفِهِ فِي كِتَابِ: "الإِعلامُ وَالفَسَادُ الإِدَارِيُّ وَالمَالِيُّ، وَتَدَاعِيَاتُهُ عَلَى العَمَلِ الحُكُومِيِّ" لِمُصْطَفَى يُونُسَ كَافِي (ص146).

* عَسْكَرَةُ المُجْتَمَعِ.

* سَيِّطْرَةُ الدَّوَلَةِ عَلَى وَسَائِلِ الإِعلامِ.

* ضَعْفُ مُنظَّمَاتِ المُجْتَمَعِ المَدَنِيِّ ((¹)).

* إِنَّ مَجْلِسَ الخِدْمَاتِ المُشْتَرَكَةِ كَغَيْرِهِ مِنْ مُؤَسَّساتِ الدَّوَلَةِ، عَاشَ فِتْرَةً زِمْنِيَّةً صَعْبَةً شَهِدَ فِيهَا التَّغْيِيرَاتِ بِصُورِهَا فِي الحُكُومَاتِ وَالنُّظُمِ الحَاكِمَةِ، وَهِيَ مَا يُعْرَفُ-رُورًا وَبِهَتَانًا- بِالزَّبِيعِ العَرَبِيِّ، فَكَمِ جَرَّتْ هَذِهِ المَرَحَلَةُ مِنَ الوِيَلَاتِ عَلَى المَجْلِسِ، فَكُلُّ صُورِ الفَسَادِ قَدْ تَضَاعَفَتْ؛ وَعَلَى رَأْسِهَا الفَسَادُ الإِدَارِيُّ⁽²⁾، وَمَا ذَلِكَ إِلَّا لِأَنَّ الدَّوَلَةَ كَانَتْ

(1) وَرَقَّةٌ عَمَلٌ بِعُنْوَانِ: "الفَسَادُ الإِدَارِيُّ:

أَسْبَابُهُ، أَثَارُهُ، وَطُرُقُ مُكَافَحَتِهِ- إِشَارَةٌ لِتَجَارِبِ بَعْضِ الدُّوَلِ "أَعَدَّهَا الدُّكْتُورُ عَزَّ الدِّينُ بُنُّ ثُرْكِي، وَالاسْتَاذُ مُنْصِيفُ

حالات فساد إداري لغرض الإثراء، وبناء النفوذ، وتوطيد العلاقات مع الآخرين على حساب مصلحة المنظمة، والنزاهة، والعدالة⁽²⁾، وهذا كله لا يكون إلا عند الموظف ضعيف الوازع الديني، لأن الموظف

(1) مداخلته بعنوان: -"تحليل دور المستقبل الوظيفي في تخفيض معدل البطالة"، أعدتها الأستاذة بن سالم آمال، ضمن ملتقى دولي حول: "إستراتيجية الحكومة في القضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة"، المنعقد في كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير/ جامعة المسيلة/ الجزائر، نُشر على موقع (المكتبة الشاملة/ الإصدار 3.65)(ص10).

(2) ورقة عمل بعنوان: -"الفساد الإداري: أسبابه، آثاره، وطرق مكافحته- إشارة لتجارب بعض الدول"، أعدتها الدكتور عز الدين بن توكي، والاستاذ منصف شرفي، ضمن الملتقى الوطني حول "حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد المالي والإداري"، المنعقد في كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير/ جامعة محمد خيضر/ بسكرة، الجزائر) يومي (6-7/ ماي [أيار/2012م)(ص7)، ثم وجدت هذا الكلام بحزوفه في كتاب: =

الذي يخشى الله، يؤمن أن هذا العمل الذي أوكل إليه ما هو إلا أمانة بين يديه، فواجبه الديني، والأخلاقي، والوظيفي، والوطني يُحتم عليه المحافظة عليه إلى أن يتركه لغيره، فما أجملها من مقولة تلكم التي تقول: (لو دام المنصب لغيرك، لما وصل إليك)!

فإذا التقي عدم الاستقرار والأمان الوظيفي مع ضعف الوازع الديني، ظهر عندنا ما يُسمى بـ(الاتجار بالوظيفة، وذلك من خلال تسخير الموظف العام استخدام الأدوات والأشياء الخاصة بالإدارة بنية الانتفاع للأغراض الشخصية، وتكون متاجرة بعض الموظفين

بالوظيفة بدلاً من المحافظة على أموال وممتلكات الإدارة)⁽¹⁾.

* إن الموظف في مجلس الخدمات المشتركة كغيره من موظفي الدولة، يسعى للاستقرار والأمان الوظيفي، ولما كان التعيين والتولية في المجلس لا يخضع لأي أسس علمية عند اختيار الموظف، فقط الرغبة والواسطة عند المسؤول، كان شعور الموظف

= "الإعلام والفساد الإداري والمالي، وتداعياته على العمل الحكومي" لمصطفى يوسف كافي، (ص146).

(1) بحث بعنوان: -"الفساد الإداري والمالي، أسبابه، آثاره، وسائل مكافحته"، لنواف سالم كنعان(كلية القانون/جامعة الشارقة)،(نشر في مجلة الشريعة والقانون، العدد[33]/ص[113])، وأجيز للنشر بتاريخ(2007/ 1/25م).

-الذي عُيّن وتولّى وفق الهوى والمزاج، لا وفق مصلحة العمل والقانون- بعدم الأمان الوظيفي طاغياً عليه، مما أدى عند البعض إلى استغلال مكانه وعمله أسوأ استغلال، وهذا أدى إلى ظهور أبشع صور الفساد الإداري، وحتى المالي، في مجتمع العمل، كاللجوء إلى تفعيل الشبليّة، وغض الطرف عن عدم التزام الموظفين بأوقات الدوام الرسمي واستغلال منافع العمل في المصالح الشخصية، وحتى العبث بمقدرات العمل لإرباك المسؤول، وتلهيته بأمور أخرى، لحرف بوضلة العمل عن الواقع الفاسد، وحتى المخالف للقانون في جوانب عدة.

{إشغال المنصب الإداري من غير الكفاءة} لا شك أن توسيد الأمر إلى غير أهله من الخيانة في شرع الله، ومن الغش المحرم، وهذا الفعل يجعل من هذا الموظف غير الكفاءة مطية للفاسدين؛ لأنه يعلم أن هذا المنصب ليس له، عندها سيستغل منصبه بأسوأ الطرق من أجل الاستمرارية فيه أطول وقت ممكن، أو أنه بجهله وفقره إلى الكفاءة التي تجعله في

مع هؤلاء الذين علموا العالم كيف تكون
الإدارة والسياسة؟

(1) "الأوسط من السنن، والإجماع،
والاختلاف"، لابن المؤذر النيسابوري
(328/6).

(2) مقالة بعنوان: -"الاستبداد يشل
القوى"، للشايخ محمد الغزالي، (نشر
موقع الدرر السننية)، وأشار الموقع أن
أصل هذه المقالة من كتاب: -"الإسلام
والطاقات المعطلة" (ط. دار الكتب
الحديثة- القاهرة، 1964م)، (ص 66)
بتصرف.

* نعم، مرر بي كموظف في مجلس الخدمات
المشتركة، لما يزيد على عقدين من الزمن كثير
من القرارات التي اتخذها بعض المسؤولين،
وكانت نابعة من عناد المسؤول، واستبداده
برأيه، فحصدنا ثمارها آنيًا، أو بعد حين.
فكم وقفنا على قضايا فساد كان الأولى بها أن
يُتخذ فيها القرار في وقته، ولكن العناد،
والتغول عند المسؤولين كان سبباً في ضياع
الفرصة الذهبية لاتخاذ القرار المناسب في
الوقت المناسب، فدفع العمل الثمن بعد
ذلك.

وكم من قرارات في تولية بعض المسؤولين،
غير الأكفاء في العمل، كانت نابعة من
الاستهتار والتكبر على رأي بعض الموظفين
المخلصين الفاهمين، كانت سبباً في استيلاء
الفساد الإداري، بل الفساد المالي وغيره.

{إفشاء أسرار العمل}

لا شك أن ((إفشاء الموظف العام قاصداً
معلومات بأي صورة من شأنها تخفيض
الإنتاج، أو تفويت فرص اقتصادية على الدولة،
كالمعلومات المتعلقة بالعقود، أو المناقصات
والمزايدات والتصاميم، والخطط
والأسعار))⁽¹⁾، يُعتبر من صور إهدار فرص
حصول الدولة على حقوقها، و((كل معلومة
ذات قيمة يمكن أن تمس بقدر المؤسسة أو
المنشأة على المنافسة يمكن اعتبارها معلومة
سرية، ولا يجوز للعامل البوح بها))⁽²⁾.

شاوور سواك إذا نابئك نائبة ... يوماً وإن كنت
من أهل المشورات))⁽³⁾.

لذا فالناظر إلى المؤسسة أو المنشأة التي تُدار
من شخوص مستبدين- لا يسمعون إلا كلام
أنفسهم-، تجد أن الفساد الإداري فيها كبير؛
لأن التشاور والمشورة لذوي الاختصاص
والخبرات من أهم أسباب نشر العدالة بين
العاملين في هذه المؤسسة، ومن أهم أسباب
تجاوز - أو تقليل- الأخطاء التي لو وجدت
لأدت إلى إلحاق الضرر الواضح

(1) "موسوعة الأخلاق"، لخالد جمعة
الخرّاز(ص416).

(2) يُروى عن النبي ع، أنه قال: ((ما خاب
من استخار، ولا ندم من استشار))،
رواه الطبراني في "المعجم
الأوسط" (6627)، ولكنه ساقط
الإسناد، وحكم عليه الشيخ الألباني
في "السلسلة الضعيفة" (611)
بالوضع، وينظر له: -"كشف الخفاء
ومزيل اللباس عما اشتهر من
الأحاديث على أسنة الناس"
للعجلوني (2205).

(3) "موسوعة الأخلاق"، لخالد جمعة
الخرّاز(ص424).

في مخرجات هذه المؤسسة، أو على أقل تقدير
لأدت إلى عرقلة تنفيذ أعمال ومخططات هذه
المؤسسة أو المنشأة على وفق ما هو مرسوم
لها، ((وجملة الأمر، أن المشورة لا تؤدي إلا
إلى خير، وعلى أن المخطيء بعد أن يشاور
أصحابه أعدر عندهم من المستبد برأيه
دونهم))⁽¹⁾.

وأعلم أنه ((عندما يوضع رأس فارغ على كيان
كبير، فلا بُد أن يفرض عليه تفاهته، وأثرته،
وفراغه))⁽²⁾.

وقد كان سيد الخلق النبي ع - وهو المعصوم
القائد- يشاور في أمور تلقاه فيها مصلحة
العامة، وهذا ديدن أصحابه ٧٢ من بعده- كما
سيظهر معنا في علاج الفساد الإداري إن شاء
الله تعالى-، فمن أنت أيها المسؤول المستبد

سَيِّدِ الْخَلْقِ ع، وكلام أصحابه ومن سار على أثرهم.

(1) رَوَاهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي "الصِّمْتِ" (404)، بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَرَوَاهُ وَكَيْعٌ فِي "الرُّهْدِ" (448) وَمَنْ طَرِيقَهُ هَذَا فِي "الرُّهْدِ" (1221)، بِإِسْنَادٍ مَرْفُوعٍ إِلَى النَّبِيِّ ع، وَفِيهِ (مَجَاهِيلٌ، وَإِرْسَالٌ)، فَرَفَعَهُ مُنْكَرٌ، وَهُوَ صَحِيحٌ مِنْ قَوْلِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ.

{عِلَاجُ أَسْبَابِ الْفَسَادِ الْإِدَارِيِّ مِنَ الْأَخْبَارِ السَّلْفِيَّةِ}

النَّاطِرُ إِلَى الْأَخْبَارِ السَّلْفِيَّةِ، يَرَى مِنْ خِلَالِهَا أَنَّهُمْ كَانُوا رِجَالًا دَوْلَةً، وَحَرْبٍ، وَتَنْظِيمٍ، فَمَا مِنْ مُعْضَلَةٍ فِي زَمَانِنَا إِلَّا وَفِيهَا كَلَامٌ عِنْدَهُمْ، إِمَّا تَصْرِيحًا، وَإِمَّا تَلْمِيحًا وَمِنْ ذَلِكَ تَلْتَقِطُ الْفَوَائِدُ، وَقَدْ وَجَدْتُ مِنَ الْفَائِدَةِ أَنْ أَعُوصَ فِي كُتُبِ التَّرَاثِ - الَّتِي اسْتَطِيعَ الْوُضُوءُ إِلَيْهَا، وَعَلَى رَأْسِهَا كُتُبُ السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ، وَكُتُبُ أَذَارِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، لِكَيْ أُثْبِتَ أَنَّ أَهَمَّ أَسْبَابِ الْفَسَادِ الْإِدَارِيِّ، وَحَتَّى الْمَالِي لَهَا عِلَاجٌ فِي كَلَامِهِمْ، وَهَذَا الْكَلَامُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُبَاشِرًا، أَوْ غَيْرَ مُبَاشِرٍ يَحْتَاجُ إِلَى عَمِيقِ نَظَرٍ - بَعْدَ تَوْفِيقٍ مِنَ اللَّهِ - لِاسْتِخْرَاجِ الْفِكْرَةِ مِنْ خِلَالِهِ. وَعَلَى هَذَا الْأَسَاسِ سِرْنَا، وَاللَّهُ الْمَوْفِقُ وَالْهَادِي.

{عِلَاجُ الْوَاسِطَةِ وَالْمَحْسُوبِيَّةِ السَّيِّئَةِ فِي الْأَخْبَارِ السَّلْفِيَّةِ}

لَا شَكَّ أَنَّ رَبَّ الْعِزَّةِ، وَنَبِيَّهَ ع قَدْ حَثُّوا عَلَى الْوَاسِطَةِ وَالشَّفَاعَةِ الْحَسَنَةِ، لِمَا فِيهَا مِنْ إِعْطَاءِ الْحَقِّ لِمُسْتَحَقِّهِ، وَتَأْلِيْفِ الْقُلُوبِ، وَالتَّوَادِّ وَالتَّرَاحُمِ بَيْنَ النَّاسِ، لِذَا قَالَ تَعَالَى: ۞

۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ [النِّسَاءُ/85]، وَقَالَ

النَّبِيُّ ع: ((اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا)) (1)، وَقَالَ ع: ((مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْقَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ)) (2).

أَمَّا إِنْ كَانَتْ الْوَاسِطَةُ فِي حَيْزِ الظُّلْمِ وَأُخِذَ الْحُقُوقُ مِنْ أَصْحَابِهَا، وَالتَّحَايِلُ عَلَى الْقَوَانِينِ وَالْأَنْظِمَةِ، وَمَنْحِهَا لغير أهلها، فَهِيَ هَذَا سَيِّئَةُ

وَمَذْمُومَةٌ وَبَاطِلَةٌ، لِذَا قَالَ تَعَالَى: ۞ ۞ ۞ ۞

۞ ۞ ۞ [النِّسَاءُ / 85]، وَكَذَلِكَ هِيَ مِنْ بَابِ

وَمِنْ أَنْوَاعِ السَّرِّ فِي الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ ((مَا طَلَبَ صَاحِبُهُ كِتْمَانَهُ-كِصَابِ الْمُنْشَأَةِ، أَوْ الْمَسْئُولِ...-، وَهَذَا لَا يَجُوزُ بِنُتْهِ وَإِفْشَاؤُهُ لِلغَيْرِ، حَتَّى أَخْصَّ أَصْدِقَاءَ صَاحِبِ السَّرِّ)) (3)، بَلْ يُعْتَبَرُ ذَلِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ لِلْعَمَلِ، وَالْأَصْحَابِ الْعَمَلِ، جَاءَ عَنِ

(1) بَحْثٌ بِعُنْوَانٍ: -"الْفَسَادُ الْإِدَارِيُّ وَالْمَالِي، أَسْبَابُهُ، أَذَارُهُ، وَسَائِلُ مُكَافَحَتِهِ"، لِنُؤَافِ سَالِمِ كُنْعَانَ (كَلِيَّةُ الْقَانُونِ/ جَامِعَةِ الشَّارِقَةِ)، (نُشِرَ فِي مَجَلَّةِ الشَّرِيعَةِ وَالْقَانُونِ، الْعَدَدُ [33] /ص[116])، وَأُجِيزٌ لِلنَّشْرِ بِتَارِيخِ (25/1/2007م).

(2) "وَاجِبَاتُ الْعُمَالِ وَحُقُوقُهُمْ فِي الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ مُقَارَنَةً مَعَ قَانُونِ الْعَمَلِ الْفِلَسْطِينِيِّ"، سَمِيرٌ مُحَمَّدٌ الْعَوَاوُدِ (كَلِيَّةُ الدَّعْوَةِ وَأُصُولِ الدِّينِ/ جَامِعَةُ الْقُدْسِ/الدَّرَاسَاتِ الْعُلْمِيَّةِ/2010م)/(ص61).

(3) "الْمَوْسُوعَةُ الْفِقْهِيَّةُ الْكُوَيْتِيَّةُ" (293/5).

الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- أَنَّهُ قَالَ: ((إِنَّ مِنْ الْخِيَانَةِ أَنْ تُحَدِّثَ بِسِرِّ أَخِيكَ)) (1).

* إِنَّ مَجْلِسَ الْخِدْمَاتِ الْمُشْتَرَكَةِ كَغَيْرِهِ مِنَ الْمَوْسَسَاتِ، مِنْ أَسْرَارِهِ مَا يُحْفَظُ، وَمِنْهَا مَا يُبَاحُ، وَكَمْ مِنَ الْقَرَارَاتِ الْإِدَارِيَّةِ كَانَتْ الْأَوَّلَى بِانْجَاحِهَا أَنْ تَبْقَى طَيِّبَ الْكِتْمَانِ لِحَيْثُ تَنْفِيذِهَا، فَضِحَتْ، وَأُذِيعَتْ مِنْ قِبَلِ بَعْضِ الْمَوْظُفِينَ - بِقَصْدٍ أَوْ بِدُونِ قَصْدٍ-، كَانَتْ سَبَبًا فِي تَأْخِيرِ إِصْلَاحِ، أَوْ جَلْبِ مَصْلَحَةٍ لِمَجْلِسِ، وَلَا أَقُولُ ذَلِكَ تَنْظِيرًا، بَلْ هَذَا عَايَشْتُهُ وَإِقْعًا مِنْ خِلَالِ تَجْرِبَتِي الطَّوِيلَةِ كَمَوْظُفٍ إِدَارِيٍّ.

أَسْبَابُ الْفَسَادِ الْإِدَارِيِّ كَثِيرَةٌ وَمَتَشَعَّبَةٌ، وَمَتَطَوَّرَةٌ بِحَسَبِ الزَّمَانِ، وَالْمَكَانِ، وَالْإِنْسَانِ، وَلَكِنْ مَا ذَكَرْنَاهُ هُوَ مَا يَتَوَاءَمُ وَإِقْعًا مَعَ تَجْرِبَتِي الشَّخْصِيَّةِ فِي مَجْلِسِ الْخِدْمَاتِ الْمُشْتَرَكَةِ مِنْ خِلَالِ عَمَلِي كإِدَارِيٍّ طِيلَةً عَمَلِي، وَلِكَيْ نُكْمِلُ الْفَائِدَةَ مِنْ هَذَا الْبَحْثِ، لَا بُدَّ مِنَ الْبَحْثِ عَنِ عِلَاجِ هَذِهِ الْأَسْبَابِ، لَا مِنْ كَلَامِ عُلَمَاءِ الْإِدَارَةِ وَالْاِقْتِصَادِ- وَلَهُمْ كَلَّ الْاِحْتِرَامِ -، وَلَكِنْ مِنْ كَلَامِ

التَّعَاوَنَ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانَ، وَقَدْ نَهَى رَبُّ الْعِزَّةِ ﷻ عَنِ ذَلِكَ،

(1) رَوَاهُ البُخَارِيُّ

فِي "صَحِيحِهِ" (1432/ وَاللَّفْظُ لَهُ)، وَمُسْلِمٍ فِي "صَحِيحِهِ" (145 / 2627)، مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، وَقَالَ الْإِمَامُ ابْنُ بَطَّالٍ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: ((الْمَعْنَى: اشْفَعُوا يَحْصُلْ لَكُمْ الْأَجْرُ مُطْلَقًا، سِوَاءِ فُضِّيتِ الْحَاجَةُ أَوْ لَا))؛ كَمَا فِي "فَتْحِ الْبَارِي" لابن حجر (383/3).

(2) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي "صَحِيحِهِ" (61/2199)، مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

فَقَالَ: آه آه آه آه آه [المائدة: 2].

وَجَاءَ فِي الْأَخْبَارِ السَّلَفِيَّةِ مَا يُبَيِّنُ مَنَعَ ذَلِكَ وَالتَّخْذِيرُ مِنْهُ، وَمِنْ ذَلِكَ: -

* عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ، قَالَ: ((مَنْ شَفَعَ لِأَخِيهِ شَفَاعَةً، فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا، فَقَبِلَهَا فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرَّبِّ)) (1).

وَيُفْهَمُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ مَنْ شَفَعَ شَفَاعَةً حَسَنَةً، فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً، فَهِيَ مِنَ السُّحْتِ الْمُحَرَّمِ، وَقَدْ سُرِّبَ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ السُّحْتِ؟، فَقَالَ: ((السُّحْتُ: أَنْ يَسْتَعِينَكَ رَجُلٌ عَلَى مَظْلَمَةٍ، فَيُهْدِي لَكَ، فَتَقْبَلَهُ، فَذَلِكَ السُّحْتُ)) (2).

فَكَيْفَ إِذَا كَانَتْ الْهَدِيَّةُ عَلَى شَفَاعَةٍ وَوَاسِطَةٍ ظَالِمَةٍ؟!، فَإِنَّهَا أَشَدُّ وَأَعْظَمُ، لَا شَكَّ فِي ذَلِكَ.

(1) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي "سُنَنِهِ" (3541)،

وَأَحْمَدُ فِي "الْمُسْنَدِ" (22251)، وَحَسَنَةُ الشَّيْخِ الْأَلْبَانِيِّ فِي "السَّلْسِلَةِ الصَّحِيحَةِ" (3465).

(2) رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ

فِي "سُنَنِهِ/التَّفْسِيرِ" (741)، وَصَحَّحَ إِسْنَادَهُ مُحَقِّقُهَا الشَّيْخُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَمِيدِ.

* عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: ((أَنَّ قُرَيْشًا أَهْمَهُمْ شَأْنُ الْمَرَاةِ الْمُخْرُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ،

فَقَالُوا: وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ؟، فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، حَبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَكَلَّمَهُ أَسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟))، ثُمَّ قَامَ فَاحْتَطَبَ، ثُمَّ قَالَ: ((إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبَلَكُم، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ السَّرِيفُ تَرَكَوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَإِنَّمَا اللَّهُ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بَنَتْ مُحَمَّدًا سَرَقَتْ لَقَطَعْتَ يَدَهَا)) (1).

فَهَا هُوَ حَبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، الْمُقَرَّبُ إِلَى قَلْبِهِ، عِنْدَمَا أَزَادَ أَنْ يَشْفَعَ وَيَتَوَسَّطَ فِي ظُلْمٍ، - وَهُوَ إِيقَافُ حَدِّ رُفْعِ إِلَى وِلِيِّ الْأَمْرِ (2)، - غَضِبَ النَّبِيُّ ﷺ غَضَبًا شَدِيدًا وَهُوَ

(1) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي "صَحِيحِهِ" (3475)،

وَمُسْلِمٌ فِي "صَحِيحِهِ" (8/1688).

(2) هَذَا إِنْ رُفِعَ الْأَمْرُ إِلَى وِلِيِّ الْأَمْرِ أَوْ مَنْ يَدُوبُ عَنْهُ، وَلَكِنْ قَبْلَ ذَلِكَ فَتَجَوُّزُ الشَّفَاعَةِ، وَيُؤَكِّدُ ذَلِكَ: -

* مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي "سُنَنِهِ" (4376) بِسَنَدٍ حَسَنِ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((تَعَاَفُوا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ، فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجِبَ)).

* وَمَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي "الْمُصَنَّفِ" (28657، 28658)، بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنِ الْفَرَّافِصَةِ الْحَنْفِيِّ، قَالَ: ((مَرُوا عَلَى الرَّبِّيرِ سَارِقٍ، فَتَشَفَّعَ لَهُ، فَقَالُوا: أَتَشْفَعُ لِسَارِقٍ؟، فَقَالَ: "نَعَمْ، مَا لَمْ يُؤْتِ بِهِ إِلَى الْإِمَامِ، فَإِذَا أَتَى بِهِ إِلَى الْإِمَامِ، فَلَا عَقَا اللَّهُ عَنْهُ إِنْ عَقَا عَنْهُ")).

أَرْحَمُ الْخَلْقِ بِالْخَلْقِ، وَاطْيَبُهُمْ طِبَاعًا، وَأَكْرَمُهُمْ نَفْسًا؛ لِأَنَّ الشَّفَاعَةَ فِي الظُّلْمِ ظُلْمٌ مُحَرَّمٌ.

* عَنِ طَاوُوسٍ، قَالَ: ((جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى ابْنِ الرَّبِّيرِ، وَكَانَ غَامِلًا، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: «أَنْتَ امْرُؤٌ ظَلُومٌ، لَا يَجِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْفَعَ لَكَ، وَلَا يَدْفَعُ عَنْكَ»)) (1).

* عَنْ ابْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: ((مَنْ خَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ، فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ فِي خَلْقِهِ)) (2).

* عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْئًا

فَيَقُولُونَ خَيْرًا، فَيَقُولُ: ...، كَيْفَ صَدِيعُهُ بِالضَّعِيفِ؟، هَلْ يَجْلِسُ عَلَى بَابِهِ؟، فَإِنْ قَالُوا لِيُخْضَلَةَ مِنْهَا: لا، عَزَلَهُ))⁽¹⁾.

والله يا ابن الخطاب، البيروقراطية هي من جعلت الناس يجلسون على أبواب المسؤولين، لعل الله يحدث لهم بعد ضيقهم وعسرهم فرجاً.

* عَنْ عَمَارَةَ بْنِ خُرَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: ((كَانَ عُمَرُ ﷺ إِذَا اسْتَعْمَلَ رَجُلًا أَشْهَدَ عَلَيْهِ ..، وَاسْتَرْطَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا: ...، وَلَا يُغْلِقَ بَابًا دُونَ حَوَائِجِ النَّاسِ، وَلَا يَتَّخِذُ حَاجِبًا))⁽²⁾.

والله يا ابن الخطاب، لقد احتججوا بالقانون، وبالبيروقراطية البالية.

(1) رواه أبو داود في "سننه" (2948)، وإسناده صحيح.

(2) رواه أحمد في "المسند" (15651)، (15941)، وحسن إسناده المنذري في "الترغيب والترهيب" (3287)، وحسنه لغيره الشيخ الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب" (2210).

فاحتجبت عن أولي الضعفة والحاجة، اختجبت الله عنه يوم القيامة))⁽¹⁾.

وهذا الاحتجاب هو صورة من صور البيروقراطية، ومن صور ضعف المؤسسات الإدارية بهذا النظام المعقد، حيث لا تصل إلى صاحب القرار بسهولة؛ لأن الإجراءات والروتين المكتبي يحول بينك وبينه، لذا فقد رهب النبي ﷺ كل من يحتجب عن الناس، ومصالحهم، ومنافعهم، ويتركها تسير بصورة معقدة.

* عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، إِذَا بَعَثَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي بَعْضِ أَمْرِهِ، قَالَ: "يَسْرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا")⁽²⁾.

ومعناه: ((سهلوا على الناس، ولا تُعسروها)) بالتعسير والتشديد))⁽³⁾، والبيروقراطية أساسها التعسير والتشديد على الناس، لما فيها من روتين قاتل، وتعطيل وتعطيل ممنهج للأعمال والمصالح باسم الإجراءات القانونية، والتعليقات الرسمية.

(1) رواه الطبري في "تاريخه" (226/4)، وإسناده صحيح.

(2) رواه ابن أبي شيبه في "المصنف" (33591)، وأبو يوسف في "الخراج" (ص129)، وإسناده صحيح عن عمارة بن خريم بن ثابت، ولكن روايته عن عمر مرسلة، فقد ولد عمارة سنة (30 هـ)، وعمر مات سنة (24 هـ).

{علاج ضعف النظام الرقابي والمحاسبي في الحكومات في الأخبار السلفية} تعلمنا من أسلافنا أن من أهم مسؤوليات المسؤول أن يراقب، ويتابع، ويحاسب من تم تسليطهم أمانات الناس، وكان عمر ﷺ مثلاً يحتذى في ذلك كله.

* عَنْ طَاوُوسٍ: ((أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: "أَرَأَيْتُمْ إِنْ اسْتَعْمَلْتُ عَلَيْكُمْ خَيْرَ مَنْ أَعْلَمَ، ثُمَّ أَمَرْتُهُ بِالْعَدْلِ، أَقْضَيْتُمْ مَا عَلَيَّ؟"، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: "لا، حَتَّى أَنْظَرَ فِي عَمَلِهِ، أَعْمَلَ بِمَا أَمَرْتُهُ أَوْ لا؟")⁽¹⁾.

* عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْ شَهِدَ وَفَاةَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ: ((فَلَمَّا فَرَغَ عُمَرُ مِنْ دَفْنِهِ، نَفَضَ يَدَهُ عَنْ نُرَابِ قَبْرِهِ، ثُمَّ قَامَ خَطِيبًا مَكَانَهُ، فَقَالَ: "إِنَّ اللَّهَ ابْتَلَاكُمْ بِ، وَابْتَلَانِي بِكُمْ، وَأَبْقَانِي فِيكُمْ بَعْدَ صَاحِبِي، فَوَ اللَّهُ لَا يَخْضُرُنِي شَيْءٌ مِنْ أَمْرِكُمْ فَيَلِيَهُ أَحَدٌ

(1) رواه أحمد في "المسند" (22076)، وجود إسناده المنذري في "الترغيب والترهيب" (3286)، وصححه لغيره الشيخ الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب" (2209).

(2) رواه مسلم في "صحيحه" (6/1735). (3) "التيسير شرح الجامع الصغير"، للمناوي (2/242).

* عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدٍ، قَالَ: ((كَانَ الْوَفْدُ إِذَا قَدِمُوا عَلَى عُمَرَ ﷺ سَأَلَهُمْ عَنْ أَمِيرِهِمْ،

دُونِي، وَلَا يَتَغَيَّبُ عَنِّي فَالْو فِيهِ عَنِ الْجَزْءِ
وَالْأَمَانَةِ، وَلَيْتُ أَحْسَنُوا أَحْسِنًا إِلَيْهِمْ،

(1) رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ
فِي "المُصَنَّف" (20665)، وَإِسْنَادُهُ
صَحِيحٌ عَنِ طَاوُوسٍ، وَلَكِنْ رِوَايَتُهُ
عَنْ عُمَرَ مَرْسُومَةً،
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِي فِي "المَرَايِل"
لِابْنِ أَبِي حَاتِمٍ (357): ((طَاوُوسٌ عَنْ
عُمَرَ مَرْسُومًا)).

وَلَيْتُ أَسَاءُوا لِأَنْكَدْنَ بِهِمْ"، قَالَ الرَّجُلُ: فَوَاللَّهِ
مَا زَادَ عَلَيَّ ذَلِكَ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا)) (1).
وَمَا صَنِّعَ ابْنُ الْخَطَّابِ τ هَذَا فِي الْمُرَاقِبَةِ،
وَالْمَتَابَعَةِ، وَالْمُحَاسَبَةِ، إِلَّا مِمَّا تَعَلَّمَهُ فِي
مَدْرَسَةِ سَيِّدِ الْخَلْقِ مُحَمَّدٍ.

* عَنْ أَبِي حَمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ τ: ((أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ اسْتَعْمَلَ ابْنَ الْأَتَبِيِّ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي
سُلَيْمٍ، فَلَمَّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَحَاسَبَهُ،
قَالَ: هَذَا الَّذِي لَكُمْ، وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي،
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَهَلَّا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ
أَبِيكَ وَبَيْتِ أُمِّكَ حَتَّى تَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ
صَادِقًا»، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَخَطَبَ النَّاسَ،
وَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ،
فإِنِّي اسْتَعْمِلُ رِجَالًا مِنْكُمْ عَلَى أُمُورٍ مِمَّا وَلا يَنْبَغُ
لِلَّهِ، فَيَأْتِي أَحَدُكُمْ فَيَقُولُ: هَذَا لَكُمْ وَهَذِهِ
هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي، فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ
وَبَيْتِ أُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا،
فَوَاللَّهِ، لَا يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا - قَالَ
هِشَامٌ: بِغَيْرِ حَقِّهِ -، إِلَّا جَاءَ اللَّهُ يَحْمِلُهُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ، أَلَا فَلَا عَرْفَنَ مَا جَاءَ اللَّهُ رَجُلٌ بِبَعْضِ
لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بِبَقْرَةٍ لَهَا خَوَارٌ، أَوْ شَاةٍ تَبْعَرُ، ثُمَّ
رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطِيهِ: أَلَا هَلْ
بَلَغْتَ»)) (2).

(2) رَوَاهُ ابْنُ سَعْدٍ فِي "الطَّبَقَاتِ
الْكُبْرَى" (255/3)، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ
عَنِ الرَّجُلِ الَّذِي شَهِدَ خُطْبَةَ عُمَرَ بْنِ
الْخَطَّابِ τ تَمَّكَ.

* عَنْ عَامِرِ بْنِ وَائِلَةَ اللَّيْثِيِّ τ، قَالَ: ((قَدِمَ
رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ تَيْمَاءَ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ
مَرْوَانَ - وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ - فَقَالَ: يَا

أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ ابْنَ هُرْمُزَ ظَلَمَنِي وَاعْتَدَى
عَلَيَّ، فَلَمْ يَزِدْهُ إِلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ شَيْئًا، ثُمَّ عَادَ
لَهُ فِي الشُّكَايَةِ لِابْنِ هُرْمُزَ، فَلَمْ يُرْجِعْ إِلَيْهِ
عَبْدُ الْمَلِكِ شَيْئًا، فَقَالَ - وَعَظِبَ -: يَا أَمِيرَ
الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّا نَجِدُ فِي التَّوْرَةِ الَّتِي أَنْزَلَهَا اللَّهُ
عَلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ: "أَنْتَ لَيْسَ عَلَيَّ الْإِمَامُ
مِنْ جُورِ الْعَالِمِ وَظُلْمِهِ شَيْءٌ مَا لَمْ يَبْلُغْهُ ذَلِكَ
مِنْ ظُلْمِهِ وَجُورِهِ، فَإِذَا بَلَغَهُ فَأَقْرَهُ شَرَكَهُ فِي
جُورِهِ وَظُلْمِهِ"، فَلَمَّا ذَكَرَ ذَلِكَ نَزَعَ ابْنُ هُرْمُزَ
مِنْ عَمَلِهِ)) (1).

وَعَلِمُوا أَنَّ أَعْظَمَ الْمُرَاقِبَةِ هِيَ مُرَاقِبَةُ الْعَبْدِ
لِرَبِّهِ ((حَتَّى كَأَنَّهُ يَرَاهُ، وَكَلَّمَا اشْتَدَّتْ هَذِهِ،
الْمُرَاقِبَةُ أُوجِبَتْ لَهُ مِنَ الْحَيَاءِ وَالسَّكِينَةِ
وَالْمَحَبَّةِ وَالخُضُوعِ وَالخُشُوعِ وَالخَوْفِ

(3) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي "صَحِيحِهِ" (7197)،
وَمُسْلِمٌ فِي "صَحِيحِهِ" (27/1832).

(4) رَوَاهُ الْفَسَوِيُّ فِي "المَعْرِفَةِ
وَالتَّارِيخِ" (359/1)، وَإِسْنَادُهُ
صَحِيحٌ، وَفِي المَطْبُوعِ تَصْحِيفٌ
لأَخَذَ رِوَاةَ الْإِسْنَادِ، فَذَكَرَ فِي
المَطْبُوعِ: (شُعْبَةُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ
عَامِرٍ)، وَصَوَابُهُ: (شُعَيْبُ عَنِ
الزُّهْرِيِّ عَنِ عَامِرٍ)، وَهُوَ (شُعَيْبُ بْنُ
أَبِي حَمْرَةَ، مِنْ أَثَبِتِ النَّاسِ فِي
الزُّهْرِيِّ)، وَأَكْثَرُ الْفَسَوِيِّ فِي كِتَابِهِ
هَذَا مِنَ الرِّوَايَةِ مِنْ طَرِيقِ: (شُعَيْبُ
عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عَامِرٍ)، فَهَذِهِ هِيَ
الْجَادَّةُ.

وَالرَّجَاءِ، مَا لَا يَحْصُلُ بِدُونِهَا، فَالْمُرَاقِبَةُ
أَسَاسُ الْأَعْمَالِ الْقَلْبِيَّةِ كُلِّهَا، وَعَمُودُهَا الَّذِي
قِيَامُهَا بِهِ)) (1).
وَعَلِمُوا أَنَّ أَعْظَمَ الْمُحَاسَبَةِ هِيَ مُحَاسَبَةُ الْعَبْدِ
لِنَفْسِهِ.

* عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْحَجَّاجِ، قَالَ: قَالَ
عُمَرَ τ: ((حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا،
وَزِنُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُوزَنُوا، فَإِنَّ أَهْوَنَ
عَلَيْكُمْ فِي الْحِسَابِ عَدَا أَنْ تُحَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ،
تَزِنُوا لِلْعَرَضِ الْأَكْبَرِ يَوْمَ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى
مِنْكُمْ خَافِيَةٌ)) (2).

* عَنْ الْحَسَنِ: ((أَنَّ حُدَيْقَةَ، قَالَ لِعُمَرَ: إِنَّكَ تَسْتَعِينُ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ، فَقَالَ عُمَرُ: "إِنِّي اسْتَعْمِلُهُ لِاسْتَعِينِ بِقُوَّتِهِ، ثُمَّ أَكُونُ عَلَى قَفَايِهِ(3)"))(4).

(5) "إعلام الموقَّعين عن ربِّ العالمين"، لابن القيم (111-112/5).

(6) زَوَاهُ أَحْمَدُ فِي "الزُّهْد" (633)، بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْحَجَّاجِ، الْجَزْرِيِّ، وَيُظْهِرُ أَنَّ رِوَايَتَهُ عَنْ عُمَرَ مُرْسَلَةٌ؛ وَثَبَّتَ ذَلِكَ عِنْدِي فِي رِوَايَةٍ لَهُ عَنْهُ فِي "المُسْتَدْرَك" لِلْحَاكِمِ (5165)، قَالَ فِيهَا: ((بَلَّغَنِي أَنَّ عُمَرَ...)).

وَجَاءَ نَحْوُهُ فِي "الزُّهْد"، لابن المبارك (306): ((قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ أَنَّهُ بَلَّغَهُ، أَنَّ عُمَرَ، نَحْوَهُ))، وَهَذَا إِسْنَادٌ مُعْضَلٌ؛ فَمَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ مِنْ أَتْبَاعِ الثَّابِعِينَ، وَيُسْتَأْنَسُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مَعَ الْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ، وَإِنْ كَانَ مِثْلُهُ لَا يَتَقَوَّى بِالْمُرْسَلِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. * عَنْ عُمَرَ، قَالَ: ((أَلَا تُخْبِرُونِي عَنْ أَمِيرِكُمْ هَذَا(1)، أَمْجَزِي هُوَ؟ قَالُوا: لَا وَاللَّهِ، مَا هُوَ بِمُجْرِيٍّ وَلَا كَافٍ وَلَا عَالِمٍ بِالسِّيَاسَةِ، فَعَزَلَهُ وَبَعَثَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ)) (2).

هَكَذَا يَكُونُ الْمَسْئُولُ الْحَقِيقِيُّ ذَائِمَ الْمُتَابَعَةِ وَالسُّؤَالِ، لِتَسَهُّلِ عَلَيْهِ الْمُحَاسَبَةِ. * عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْرَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، عَنْ أَبِيهِ: ((أَنَّ عُمَرَ لَمَّا نَزَعَ شَرْحِبِيلَ بْنَ حَسَنَةَ، قَالَ: يَا عُمَرُ، عَنْ سَخِطَةِ نَزَعْتَنِي؟، قَالَ: "لَا، وَلَكِنَّا رَأَيْنَا مَنْ هُوَ أَقْوَى مِنْكَ فَتَحَرَّجْنَا مِنَ اللَّهِ أَنْ نَثْرَكَكَ وَقَدْ رَأَيْنَا مَنْ هُوَ أَقْوَى مِنْكَ..")) (3).

(1) (قَفَايِهِ: أَيُّ أَكُونُ عَلَيَّ تَتَبُّعٌ أَمْرِهِ، حَتَّى اسْتَقْصِي عِلْمَهُ، وَأَعْرِفَهُ). "غَرِيبُ الْحَدِيثِ"، لِأَبِي عُبَيْدٍ (139/4).

(2) زَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي "غَرِيبِ الْحَدِيثِ" (139/4)، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَلَكِنْ رِوَايَتُهُ عَنْ (حُدَيْقَةَ، وَعُمَرَ) مُرْسَلَةٌ.

(3) عِنْدَمَا سَأَلَ عَنْ إِمَارَةِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ.

(4) زَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي "المُصَنَّف" (31323، 34432)، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.

(5) زَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي "المُصَنَّف" (31210)، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، فِيهِ: (عُمَرُ بْنُ حَمْرَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، مُخْتَلَفٌ فِيهِ، وَأَرَى أَنَّهُ حَسَنٌ الْحَدِيثِ إِذَا رَوَى عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُنَا يَرَوِي عَنْ عَمِّهِ سَالِمٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ).

وَلَهُ طَرِيقٌ آخَرَ عِنْدَ الطَّبْرِيِّ فِي "تَارِيخِهِ" (64/4) وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَلِكِنِّهِ يَتَقَوَّى بِإِسْنَادِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ.

{ عِلَاجُ ضَعْفِ الثَّقَةِ فِي الْحُكُومَاتِ الْمُتَعَاقِبَةِ فِي الْأَخْبَارِ السَّلْفِيَّةِ }

إِنَّ الْأَسْبَابَ الَّتِي تَجْعَلُ الْمَوَاطِنَ لَا يَتَّقِي بِحُكُومَاتِهِ كَثِيرَةً، وَلَكِنْ (مَا لَا يَدْرِكُ كُلُّهُ، لَا يُتْرَكُ جُلُّهُ)، لِذَا وَمِنْ خِلَالِ اسْتِقْرَاطِ كَمُوَاطِنَ لَهُذِهِ الْأَسْبَابِ مِنْ وَاقِعِنَا الْمَعَاشِ، أَرَى أَنَّ مِنْ أَهْمِّهَا، وَعَلَى رَأْسِهَا، مَا يَلِي: -

* فُقْدَانُ الْمَوَاطِنِ لِمَبْدَأِ الْعَدَالَةِ الْاجْتِمَاعِيَّةِ. * الْكَيْلُ بِمَكِّيَالَيْنِ فِي التَّعَامُلِ مَعَ الْمَوَاطِنِ بِحَسَبِ الطَّبَقَةِ الْاجْتِمَاعِيَّةِ وَالْاِقْتِصَادِيَّةِ.

* عَدَمُ مُسَاءَلَةِ الْمَسْئُولِ الْمُقْصَّرِ، وَاللَّجَازُ عَنْ أَخْطَائِهِ، وَالْعَكْسُ مَعَ الْمَوَاطِنِ الْعَادِي، فَكُلُّ الْقَوَانِينِ تُطَبَّقُ عَلَيْهِ.

وَقَدْ وَجَدْنَا فِي الْأَخْبَارِ السَّلْفِيَّةِ كَيْفِيَّةَ التَّعَامُلِ مَعَ مِثْلِ هَذِهِ الْأَسْبَابِ، مِمَّا جَعَلَ مِنَ الدَّوْلَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ الْحَاكِمَةَ بِالْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ - حَقِيقَةً -، مِثَالاً يُحْتَدَى بِهِ فِي الْعَالَمِ كُلِّهِ: -

*** أَمَا فِيمَا يَخُصُّ مَبْدَأَ الْعَدَالَةِ الْاجْتِمَاعِيَّةِ: -

فَقَدْ ((اسْتِطَاعَ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يُتْرَجِمُوا هَذَا الْمَبْدَأَ إِلَى وَاقِعِ فِعْلِيٍّ فِعَالٍ، جَعَلَ الْمُجْتَمَعَ الْإِسْلَامِيَّ مُجْتَمَعًا مُتْرَاجِمًا، مُتَعَاوَنًا، مُتَأَخِيًا مُتَحَابًّا، مُتَنَاصِرًا، مُتَضَامِنًا وَفَتِ الْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ، وَتِلْكَ هِيَ صِفَاتُ الْمُجْتَمَعِ الْإِنْسَانِيِّ الْأَفْضَلِ، ذَلِكَ الْمُجْتَمَعُ الَّذِي صَانَهُ الْإِسْلَامُ

عَنْ مَخْتَلَفِ الْعُيُوبِ الْخُلُقِيَّةِ، وَالاجْتِمَاعِيَّةِ، وَالِاقْتِصَادِيَّةِ، فَقَرَّرَ ضَرُورَةَ الْقَضَاءِ عَلَى الْفَقْرِ، وَالْجَهْلِ وَالْمَرَضِ وَالْبَطَالَةِ، وَالتَّخَلُّفِ (الاقْتِصَادِيَّ) (1).

وَمِنْ أَجْلِ أَنْ تَسْتَعِيدَ الدَّوْلَةُ ثِقَةَ مَوَاتِنِهَا فِيهَا، فَلابُدَّ مِنْ أَنْ تَقُومَ بِمَجْمُوعَةٍ مِنَ الْأُمُورِ، مِنْ أَهْمَمِهَا:-

➤ نَشْرُ الْعَدَالَةِ فِي الْحُكْمِ، بِحَيْثُ يَأْخُذُ كُلُّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، بِلَا مُحَابَاةٍ، أَوْ تَمْيِيزٍ.

متأدلتأس □□ □□ □□ □□ [النساء: 58].

هَذِهِ الْآيَةُ جَاءَتْ بِالْعُنْوَانِ الْعَرِيضِ لِأَسَاسِ الْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ، وَهُوَ الْعَدْلُ -

(6) "مَوْسُوعَةُ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، وَالْقَضَايَا

الْمُعَاصِرَةِ" لَوَهْبِيِّ الرَّحِيلِيِّ (41/4-

42).

وَالْإِنْصَافِ، وَأَنْ لَا يُحَابَى بَيْنَ فَقِيرٍ وَغَنِيٍّ، وَرَفِيعٍ وَوَضِيعٍ، وَعَالِمٍ وَجَاهِلٍ، فَالْفَيْضُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ الْحَقُّ.

* عَنْ بُرَيْدَةَ بِنِ الْحَصِيْبِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: ((الْقَضَاءُ ثَلَاثَةٌ: قَاضِيَانِ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ، رَجُلٌ قَضَى بَعْضَ الْحَقِّ فَعَلِمَ ذَلِكَ فَذَكَ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ لَا يَعْلَمُ فَأَهْلَكَ حُقُوقَ النَّاسِ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ قَضَى بِالْحَقِّ فَذَلِكَ فِي الْجَنَّةِ)) (1).

هَذَا الْحَدِيثُ فِيهِ زَجْرٌ وَتَرْهِيْبٌ لِلْقَضَاءِ - [وَيُمْكِنُ التَّعْمِيمُ، فَنَقُولُ: وَحَتَّى الْمَسْئُولِينَ فِكُلُّ مَسْئُولٍ فِي مَوْقِعِهِ قَاضٍ]- الَّذِينَ يَحْكُمُونَ بَيْنَ النَّاسِ، وَفِي مَصَالِحِ النَّاسِ، فَالْأَمْرُ خَطِيرٌ جِدًّا، فَمَنْ يَحْكُمُ بِجَهْلِ، وَمَنْ يَحْكُمُ بِظُلْمٍ، وَهُوَ يَعْلَمُ الْحَقَّ فَحَادَّ عَنْهُ لِإِرْضَاءِ نَزْوَاتِهِ، أَوْ لِإِرْضَاءِ آخَرِينَ، فَلَهُ النَّارُ- وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ-، وَأَمَّا مَنْ يَتَّقِي اللَّهَ، فَيَحْكُمُ بِالْعَدْلِ، وَلَا يُحَابِي مَهْمَا كَانَتْ الضُّغُوطَاتُ، وَيُعْطِي كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَهُ الْجَنَّةُ يَدْخُلُهَا رَاضِيًا مَرْضِيًّا.

(7) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي "سُنَنِهِ" (3573)،

وَالْتِّرَمِذِيُّ فِي "جَامِعِهِ" (1322)،

وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.

➤ جَعَلَ النَّاسَ سَوَاسِيَةً أَمَامَ الْقَضَاءِ، فَالْفَقِيرُ وَالْغَنِيُّ، وَالْكَبِيرُ وَالصَّغِيرُ، وَالْعَالِمُ وَالْجَاهِلُ...، كُلُّهُمْ أَمَامَ الْقَضَاءِ سَوَاسِيَةً، حَتَّى يَأْخُذَ كُلُّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ.

* عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: ((إِنَّمَا النَّاسُ كَالْإِبِلِ الْمَائَةِ، لَا تَكَادُ تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً)) (1).

قَالَ الْإِمَامُ الْبَيْهَقِيُّ-رَحِمَهُ اللَّهُ-: ((وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ يُتَأَوَّلُ عَلَى أَنَّ النَّاسَ فِي أَحْكَامِ الدِّينِ سَوَاءٌ، لَا فَضْلَ فِيهَا لِشَرِيفٍ عَلَى مَشْرُوفٍ، وَلَا لِرَفِيعٍ مِنْهُمْ عَلَى وَضِيعٍ، كَالْإِبِلِ الْمَائَةِ، لَا تَكُونُ فِيهَا رَاحِلَةً، وَهِيَ الدَّلْوُ الَّتِي تَرَحَلُ وَتُرَكَّبُ)) (2).

* عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الرَّبِيعِ: ((أَنَّ أَبَاهُ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ الرَّبِيعِ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ عَمْرٍو وَبِنِ الرَّبِيعِ خُصُومَةٌ، فَدَخَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنَ الرَّبِيعِ عَلَى سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، وَعَمْرٍو بْنَ الرَّبِيعِ مَعَهُ عَلَى السَّرِيرِ، فَقَالَ سَعِيدٌ لِعَبْدِ اللَّهِ: "هَاهُنَا"، قَالَ: "لَا، قَضَاءُ رَسُولِ اللَّهِ، وَسُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ الْخُصْمَيْنِ يَقْعُدَانِ بَيْنَ يَدَيْ الْحَاكِمِ") (3).

(8) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي "صَحِيحِهِ" (6498)،

وَمُسْلِمٌ فِي "صَحِيحِهِ" (232/2547).

(9) "سُنَنِ الْبَيْهَقِيِّ الْكُبْرَى" (258/10).

(10) رَوَاهُ الْحَاكِمُ

فِي "الْمُسْتَدْرَكِ" (7029)، وَصَحَّحَ

إِسْنَادَهُ.

قَالَ الْإِمَامُ الصَّنْعَانِيُّ-رَحِمَهُ اللَّهُ-: ((وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى شَرْعِيَّةِ فُجُودِ الْخُصْمَيْنِ بَيْنَ يَدَيْ الْحَاكِمِ وَيُسَوِّي بَيْنَهُمَا فِي الْمَجْلِسِ مَا لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا غَيْرَ مُسْلِمٍ فَإِنَّهُ يَرْفَعُ الْمُسْلِمَ)) (1).

* عَنْ إِدْرِيسَ الْأَوْدِيِّ، قَالَ: ((أَخْرَجَ إِلَيْنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرَيْدَةَ كِتَابًا، وَقَالَ: هَذَا كِتَابُ عُمَرَ إِلَى أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: "أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ، وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ، أَفْهَمُ إِذَا أَدْلَى إِلَيْكَ، فَإِنَّهُ لَا يَنْقَعُ كَلِمَةٌ حَقٌّ لَا نَقَادَ لَهُ، أَسْ بَيْنَ النَّاسِ فِي وَجْهِكَ وَمَجْلِسِكَ وَعَدْلِكَ، حَتَّى لَا يَظْمَعَ شَرِيفٌ فِي حَيْفِكَ، وَلَا يَخَافُ ضَعِيفٌ مِنْ جُورِكَ")) (2).

* عَنْ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: ((كَانَ بَيْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَبَيْنَ أَبِي بِنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا تَدَارٍ فِي شَيْءٍ، وَادَّعَى أَبِي عَلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ، فَجَعَلَ بَيْنَهُمَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، فَأَتِيَاهُ فِي مَنْزِلِهِ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ، قَالَ لَهُ عُمَرُ ٢:

(11) "سُئِلَ السَّلَامُ،

لِلصَّنْعَانِي (578/4).

(12) رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي "سُنَنِهِ

الْكَبْرَى" (20283، 20460)، وَهَذَا الْكِتَابُ مَشْهُورٌ، وَقَدْ خَرَّجَهُ الشَّيْخُ مَشْهُورٌ آلِ حَسَنٍ فِي "تَحْقِيقِهِ وَتَخْرِيجِهِ، لِأَعْلَامِ الْمُوقَّعِينَ"، لِأَنَّ الْقِيَمَ (159-163/1).

"أَتَيْنَاكَ لِتَحْكُمَ بَيْنَنَا، وَفِي بَيْتِهِ يُؤْتَى الْحَكْمَ"، فَوَسَّعَ لَهُ زَيْدٌ عَنْ صَدْرِ فِرَاشِهِ، فَقَالَ: "هَهُنَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ"، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ ٢: "لَقَدْ جُزْتُ فِي الْفُتْيَا، وَلَكِنْ أَجْلِسْ مَعَ خَصْمِي، فَجَلَسَا بَيْنَ يَدَيْهِ.."⁽¹⁾.

➤ تَفْعِيلُ الْحُكُومَةِ لِمَبْدَأِ: (مِنْ أَيْنَ لَكَ هَذَا؟) عَلَى الْجَمِيعِ بِإِسْتِثْنَاءِ.

* عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ ٢: ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَعْمَلَ ابْنَ الْأَتَدِيَّةِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ، فَلَمَّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَخَاسَبَهُ، قَالَ: هَذَا الَّذِي لَكُمْ، وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَهَلَّا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَبَيْتِ أُمَّكَ حَتَّى تَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا»، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَخَطَبَ النَّاسَ، وَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي اسْتَعْمَلُ رِجَالًا مِنْكُمْ عَلَى أُمُورٍ مِمَّا وَلَا يَنُوحُ اللَّهُ، فَإِنِّي أَحَدُكُمْ فَيَقُولُ: هَذَا لَكَ... وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي، فَهَلَّا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَبَيْتِ أُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا، فَوَاللَّهِ، لَا يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا...»⁽²⁾.

(13) رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي "سُنَنِهِ

الْكَبْرَى" (20463)، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ عَنْ (عَامِرِ بْنِ شُرَاحِيلِ الشَّعْبِيِّ)، وَلَكِنْ رَوَيْتُهُ عَنْ عُمَرَ

مُرْسَلَةً ("جَامِعِ التَّحْصِيلِ"

لِلْعَلَّائِيِّ (322)).

(14) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

فِي "صَحِيحِهِ" (7197)، وَمُسْلِمٌ

فِي "صَحِيحِهِ" (27/1832).

* وَجَاءَ عِنْدَ ابْنِ خُزَيْمَةَ

فِي "صَحِيحِهِ" (2382): ((فَإِنْ سُئِلَ: "مِنْ أَيْنَ لَكَ هَذَا؟"، قَالَ: «أُهْدِيَ لِي، فَهَلَّا إِنْ كَانَ صَادِقًا أُهْدِيَ لَهُ، وَهُوَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ»)).

* عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَتْ: ((اسْتَهَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَوْمًا عَسَلًا، فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَنَا، فَوَجَّهْنَا رَجُلًا عَلَى دَابَّةٍ مِنْ دَوَابِّ الْبَرِيدِ إِلَى بَعْلَبَكِ، فَأَتَى بَعْسَلِي، فَقُلْنَا يَوْمًا: إِنَّكَ ذَكَرْتَ عَسَلًا وَعِنْدَنَا عَسَلٌ، فَهَلْ لَكَ فِيهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، فَأَتَيْنَاهُ بِهِ فَشَرِبَ، ثُمَّ قَالَ: «مِنْ أَيْنَ لَكُمْ هَذَا الْعَسَلُ؟»، قَالَتْ: قُلْتُ: وَجَّهْنَا رَجُلًا عَلَى دَابَّةٍ مِنْ دَوَابِّ الْبَرِيدِ بِدَيْنَارَيْنِ إِلَى بَعْلَبَكِ فَاشْتَرَى لَنَا عَسَلًا، قَالَتْ: فَأَرْسَلَنِي إِلَى الرَّجُلِ فَجَاءَ، فَقَالَ: «انْظُرِي بِهَذَا الْعَسَلِ إِلَى السُّوقِ، فَبِعْهُ، فَارْزُقِي إِبْنَانَا رَأْسَ مَالِنَا، وَانْظُرِي الْقُضْلَ، فَاجْعَلِي فِي عِلْفِ دَوَابِّ الْبَرِيدِ، وَلَوْ كَانَ يَنْفَعُ الْمُسْلِمِينَ فِيءٌ لَتَقَيَّأْتُ»⁽¹⁾)).

➤ إِفْرَازُ الْحُكُومَةِ لِلدَّمَةِ الْمَالِيَّةِ

لِلْمَوْظَفِينَ، وَخَاصَّةً لِكِبَارِهِمْ.

(15) رَوَاهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا

فِي "الْوَرَعِ" (222)، وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ،

لَوْلَا أَنَّ فِيهِ الرَّاوي عَنِ (فَاطِمَةَ بِنْتِ

عَبْدِ الْمَلِكِ، زَوْجِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ

الْعَزِيزِ)، مُبْهَمٌ.

وَلَكِنْ رَوَاهُ الْأَجْرِيُّ فِي "أَخْبَارِ أَبِي حَفْصِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ" (ص 54)، بِإِسْنَادِ رِجَالِهِ ثِقَاتٍ، عَدَا: (الْحَكَمُ بْنُ سُنَانَ، الْبَاهِلِيُّ، ضَعِيفٌ)، وَالْأَثَرُ بِكُلِّ الطَّرِيقَيْنِ حَسَنٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. لَا بُدَّ أَنْ يُفْصَلَ حَقُّ مَوْظَفٍ وَآلِ بَيْتِهِ، عَنْ ذِمَّتِهِ الْمَالِيَّةِ قَبْلَ أَنْ يَتَوَلَّى أَيَّ مَنَصِبٍ فِي الدَّوَلَةِ.

* عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: ((كَتَبَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ: أَنْ زِدْنَا فِي أَرْزَاقِنَا وَإِلَّا فَاْبَعَثْ إِلَى

والرّواي عنه (شُعَيْبُ بْنُ إِبرَاهِيمَ الكُوفِي، مجهول).

وزوّاه أَبُو إسحاق الفزاري في "السّير" (431)، بسنَدٍ صحيحٍ عن (سُفْيَانِ بْنِ عُيَيْنَةَ، وساق الأثر)، وهو من طبقة أتباع التّابعين، فهذا الإسنادُ مُعْضَلٌ.

وزوّاه البیهقي في "سُنَنه الكُبرى" (13033)، بسنَدٍ صحيحٍ عن الشّافعي، قال: (أخبرنا غيرُ واحدٍ من أهل العِلْم)، وشيوخ الشّافعي هم من طبقة أتباع التّابعين، فهذا الإسنادُ مُعْضَلٌ أيضاً.

ولعموم معناه شاهدٌ، زوّاه ابن سعدٍ في "الطبقات الكُبرى" (272/3)، بسنَدٍ صحيحٍ عن الحسن البصري، قال: ((قالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: الرَّعِيَّةُ مُؤَدِّيَّةٌ إِلَى الإمامِ مَا أَدَّى الإمامُ إِلَى اللَّهِ، فَإِذَا رَتَعَ الإمامُ رَتَعُوا))، (والحسن البصري، مُرْسَلٌ عن عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ. [جامع التّحصيل "للغلاي" (135)]). والأثر وإن كانت طُرْفُهُ مَعْلُومَةً، فالقِصَّةُ مشهُورَةٌ، وبمجموع هذه الطُّرُق فالأثرُ له أصلٌ، والله تعالى أعلم.

(6) زوّاه أحمد في "المُسند" (23082)، وأبو داود في "سُننه" (3477)، وإسنادهُ صحيحٌ.

هذا الحديثُ فيه حثٌّ للمسؤولين على ضرورة تأمين المواطنين بالموارد الرئسية لديمومة حياتهم، ولا يكون ذلك إلا من خلال الإسلام، أمّا ما كان من خلال غيره من الأفكار فقد أثبتت الأيام أن كل هذه الأفكار عاجزة عن تحقيق العدالة الاجتماعية الحقيقية (ألا كلُّ شيءٍ ما خلا الله باطلٌ) (1).

* عن زيد بن أسلم: ((أنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ، خَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ: "وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ، لَوْ أَنَّ جَمَلًا هَلَكَ ضَبَاعًا بِشَطِّ الْفُرَاتِ خَشِيْتُ أَنْ يَسْأَلَ اللَّهُ عَنْهُ آلَ الخَطَّابِ" (2)).

(7) زوى البخاري في "صحيحه" (3841)،

ومُسْلِمٌ في "صحيحه" (3/2256)، عن أبي هريرة روى قال: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ، كَلِمَةٌ

لبيد: (أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ)، وكادَ أُمَّيَّةُ بْنُ أَبِي الصَّلْتِ أَنْ يُسْلِمَ)). (8) زوّاه الطّبري في "تاريخه" (202/4)، بإسنادٍ حسنٍ بمجموع طُرُقِهِ: عاطف عبد الوهّاب، مؤلف: - "جامع الآثار القولية والفعلية الصحيحة لأمر المؤمنين عُمَرَ بن الخطّاب" (1004)، ومثله محقق "المطالب العالمة" لابن حجر (3888)، وأمّا الأثر بلقظ: ((لِمَ لَمْ تُمَهّد لَهَا الطَّرِيقَ يَا عُمَرَ)) فلا أصلَ له، ويُنظر لأثر عُمَرَ (الفاظه وطُرْفُهُ) بحثٌ نشره (موقع الألوكة)، بعنوان: (مبحثٌ في ما يروى لعُمَرَ بن الخطّاب: "لو عثرت بغلة في العراق لخشيت أن يسألني الله عنها، لم لم تُمهّد لها الطريق يا عُمَرَ")، للباحث محمد تبركان الجزائري.

واشتهر على السنة الوعّاط، قوله: ((...لخشيته أن يسألني الله عنها: لم لم تُمهّد [تُصَلِّح] لها الطريق يا عُمَرَ؟)). فلو ثبت هذا الأثر بهذا اللَّفْظِ، لكانَ دليلاً على أن إصلاح وتعبيد الطُّرُق من أعمال الولاة ومن يذوب عنهم - وهو كذلك من جواذب أخرى - * جاء في كتاب خالد بن الوليد لأهل الحيرة، في عهد أبي بكر: ((بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذَا كِتَابٌ مِنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ لِأَهْلِ الْحِيرَةِ، أَنَّ خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ﷺ أَمَرَنِي... أَيُّمَا شَيْخٍ ضَعُفَ عَنِ الْعَمَلِ، أَوْ أَصَابَتْهُ آفَةٌ مِنَ الْأَقَاتِ، أَوْ كَانَ غَنِيًّا فَافْتَقَرَ وَصَارَ أَهْلُ دِينِهِ يَتَصَدَّقُونَ عَلَيْهِ، طَرَحْتُ جِرْزِيَّتَهُ وَعَيْلٍ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ)) (1).

فإذا كان هذا حقّ النصراني الذمي في الإسلام، فالمسلم من باب أولى.

* عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما، قال: ((كَانَ عُمَرُ لَا يَفْرَضُ لِأَحَدٍ حَتَّى يَبْلُغَ وَيَخْتَلِمَ إِلَّا مِائَةَ دِرْهَمٍ، فَكَانَ لَا يَفْرَضُ لِمَوْلُودٍ حَتَّى يُفْطَمَ، فَبَيْنَمَا هُوَ يَطُوفُ ذَاتَ لَيْلَةٍ

(9) "الخراج" لأبي يوسف القاضي (ص157-ص158).

بِالْمُصَلَّى بَنَى صَبِيٌّ، فَقَالَ لِأُمَّه: "أَرْضِعِيهِ"، فَقَالَتْ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَفْرُضُ لِمَوْلُودٍ حَتَّى يُفْطَمَ، وَإِنِّي قَدْ فَطَمْتُهُ، فَقَالَ عُمَرُ: "إِنْ كِدْتُ لَأَنْ أَفْتُلَّهُ، أَرْضِعِيهِ، فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ سَوْفَ يَفْرُضُ لَهُ"، ثُمَّ فَرَضَ بَعْدَ ذَلِكَ لِمَوْلُودٍ حِينَ يُوَلِّدُهُ⁽¹⁾.

* أَمَرَ عُمَرُ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ، وَقَالَ: ((أَكِنَّ النَّاسَ مِنَ الْمَطَرِ، وَإِيَّاكَ أَنْ تُحَمَّرَ أَوْ تُصَفَّرَ، فَتَفْتِنَ النَّاسَ))⁽²⁾.

* عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَعَبِيدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، قَالَا: ((لَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ حَوْلَ الْبَيْتِ حَائِطٌ، كَانُوا يُصَلُّونَ حَوْلَ الْبَيْتِ، حَتَّى كَانَ عُمَرُ، فَبَنَى حَوْلَهُ حَائِطًا))⁽³⁾.

* عَنْ مُجَمِّعِ بْنِ عَتَّابٍ، قَالَ: ((بَنَى عَلِيٌّ ﷺ سِجْنًا فَسَمَّاهُ: نَافِعًا، ثُمَّ بَدَأَ لَهُ فَكَسَّرَهُ، وَبَنَى أَحْصَنَ مِنْهُ))⁽⁴⁾.

وَالسَّرْدُ طَوِيلٌ لِلخِدْمَاتِ الْعَامَّةِ (مَقْوَمَاتِ الْحَيَاةِ الرَّئِيسَةِ) الَّتِي تَسْتَقِيمُ بِهَا حَيَاةُ الْمَوَاطِنِيِّينَ، وَهِيَ مُتَجَدِّدَةٌ بِحَسَبِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ، وَمَا ذَكَرْنَاهُ لِلتَّوَلُّدِ عَلَى مَا قُلْنَاهُ.

*** أَمَّا فِيمَا يَخُصُّ الْكَيْلُ بِمِكْيَالَيْنِ فِي التَّعَامُلِ مَعَ الْمَوَاطِنِ بِحَسَبِ الطَّبَقَةِ الْاجْتِمَاعِيَّةِ وَالْاِقْتِصَادِيَّةِ.

إِنَّ هَذَا مِنَ الْأَسْبَابِ الْمُهْمَّةِ الَّتِي تَجْعَلُ الْإِنْسَانَ لَا يَثِقُ بِالْحُكُومَةِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنَ الظُّلْمِ

= وَذَكَرَهُ ابْنُ حَبَّانٍ فِي "الثَّقَاتِ"، وَرَوَيْتُهُ عَنْ (عَلِيِّ τ) مُرْسَلَةً؛ لِأَنَّهُ يَرُوي عِنْدَهُ بِوَاسِطَةِ، كَمَا عِنْدَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ فِي "المُصَنَّفِ" (424)، بِسَنَدٍ لَا بَأْسَ بِهِ عِنْدَهُ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: ((وَضَّأْتُ عَلِيًّا، فَحَرَكَ خَاتَمَهُ))، وَوَالِدُهُ عَدُّ فِي الصَّحَابَةِ.

(1) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي "صَحِيحِهِ" (446).

فَالنَّاسُ سَوَاسِيَةً فِي الْحُقُوقِ وَالوَاجِبَاتِ، بِحَسَبِ قُدْرَةِ الشَّخْصِ وَإِمْكَانِيَّاتِهِ وَالْمَقَاضِلِ بَيْنَهُمْ عَلَى أُسُسٍ وَضَعَهَا الشَّرْعُ، وَهَذَا مَا جَاءَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ السَّلْفِيَّةُ.

ثَأْتَلًا □ □ تين تي □ □ = [الحُجُرَات: 13].

* عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ τ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنْ اللَّهُ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ))⁽¹⁾.

* عَنْ أَبِي ذَرٍّ τ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ لَهُ: ((انْظُرْ، فَإِنَّكَ لَيْسَ بِخَيْرٍ مِنْ أَحْمَرَ وَلَا أَسْوَدَ، إِلَّا أَنْ تَفْضُلَهُ بِتَقْوَى))⁽²⁾.

* عَنْ عَفَّابَةَ بِنْتِ عَامِرٍ τ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: ((إِنْ أَنْسَابِكُمْ هَذِهِ لَيْسَتْ بِسَبَابٍ عَلَى أَحَدٍ، وَإِنَّمَا أَنْتُمْ وَلَدُ آدَمَ، طِفُّ الصَّبَاحِ لَمْ تَمْلُؤْهُ، لَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَى أَحَدٍ فَضْلٌ إِلَّا بِالذَّنِّ، أَوْ عَمَلٍ صَالِحٍ، حَسَبُ الرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ فَاحِشًا بَدِيًّا، بِخَيْلًا جَبَانًا))⁽³⁾.

(1) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي "صَحِيحِهِ" (446).

(2) رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي "المُسْنَدِ" (21407)، وَصَحَّحَهُ لِغَيْرِهِ "مُحَقِّقُهُ" شُعَيْبُ الأَرْنَؤُوطِ.

(10) رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي "المُصَنَّفِ" (9717)، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.

(11) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي "صَحِيحِهِ" تَعْلِيْقًا بِصِيغَةِ الْجَزْمِ، قَبْلَ (446).

(12) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي "صَحِيحِهِ" (3830).

(13) رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي "المُصَنَّفِ" (26557)، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ عَنْ (مُجَمِّعِ بْنِ عَتَّابِ بْنِ شَمِيرِ الصَّبِيِّ، وَقَدْ ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي "التَّارِيخِ الْكَبِيرِ"، وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي "الْجَرَحِ وَالتَّعْدِيلِ" وَلَمْ يَذْكَرْ فِيهِ جَرَحًا وَلَا تَعْدِيلًا،

* عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ، أَخْبَرَهُ: ((أَنَّ الْمَسْجِدَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَبْنِيًّا بِاللَّيْلِ، وَسَقْفُهُ الْجَرِيدُ، وَعُمْدُهُ خَشَبُ الدَّخْلِ، فَلَمْ يَزِدْ فِيهِ أَبُو بَكْرٍ شَيْئًا، وَزَادَ فِيهِ عُمَرُ: وَبَدَأَ عَلَى بُدْيَانِهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِاللَّيْلِ وَالْجَرِيدِ، وَأَعَادَ عُمْدَهُ خَشَبًا، ثُمَّ غَيَّرَهُ عُثْمَانُ فَرَادَ فِيهِ زِيَادَةَ كَثِيرَةً، وَبَنَى جِدَارَهُ بِالْحِجَارَةِ الْمَنْقُوشَةِ وَالْقَصَّةِ، وَجَعَلَ عُمْدَهُ مِنْ حِجَارَةِ مَنْقُوشَةٍ، وَسَقْفَهُ بِالسَّاجِ))⁽¹⁾.

(3) زَوَاهُ أَحْمَدُ فِي "الْمُسْنَدِ" (17313)،

وَحَسَنُهُ "مُحَقَّقُهُ" شُعَيْبُ الأَرْنَؤُوطِ .

* عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ع، قَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا النَّاسُ رَجُلَانِ: بَرٌّ تَقِيٌّ كَرِيمٌ عَلَى رَبِّهِ، وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ هَيْنٌ عَلَى رَبِّهِ))⁽¹⁾.

* عَن أَبِي نَضْرَةَ، حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ خُطْبَةَ رَسُولِ اللَّهِ ع فِي وَسْطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، فَقَالَ: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا أَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، إِلَّا بِالتَّقْوَى، أُبَلِّغُكُمْ))⁽²⁾.

* عَن أَبِي هُرَيْرَةَ ع، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ع: ((خَيْرُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خَيْرُكُمْ فِي الإِسْلَامِ إِذَا فَفَقَهُوا))⁽³⁾.

* عَن عُثْمَانَ ع عَنِ النَّبِيِّ ع، قَالَ: ((خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ))⁽⁴⁾.

(1) زَوَاهُ ابْنُ حَبَّانٍ فِي "صَحِيحِهِ" (3828)،

وَصَحَّحَ إِسْنَادَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي "الصَّحِيحَةِ" (2803).

(2) زَوَاهُ أَحْمَدُ فِي "الْمُسْنَدِ" (23489)،

وَصَحَّحَهُ "مُحَقَّقُهُ" شُعَيْبُ الأَرْنَؤُوطِ .

(3) زَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي "صَحِيحِهِ" (3374)،

وَمُسْلِمٌ فِي "صَحِيحِهِ" (168/2378).

(4) زَوَاهُ البُخَارِيُّ

فِي "صَحِيحِهِ" (5027).

* عَن أَبِي هُرَيْرَةَ ع عَنِ النَّبِيِّ ع، قَالَ: ((إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قِضَاءً))⁽¹⁾.

* عَن أَبِي هُرَيْرَةَ ع، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ع: ((خَيْرُكُمْ مَنْ يُزْجَى خَيْرُهُ، وَيُؤْمَنُ شَرُّهُ، وَشَرُّكُمْ مَنْ لَا يُزْجَى خَيْرُهُ، وَلَا يُؤْمَنُ شَرُّهُ))⁽²⁾.

وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ هُوَ لِبَيَانِ أَنَّ قِيَمَتَكَ لَيْسَتْ بِمَالِكَ، وَلَا بِجَاهِكَ، وَإِنَّمَا بِمَا عِنْدَكَ مِنَ التَّقْوَى، وَالْحَقِّ، وَمَعَايِيرِ الْمُفَاضِلَةِ بَيْنَ النَّاسِ لَيْسَتْ الْمَالُ، وَالجَاهُ، وَالسُّلْطَانُ، بَلْ كُلُّ مَا يَجْعَلُكَ قَرِيبًا مِنَ اللَّهِ، فَمَتَى مَا كَانَتْ مَعَايِيرِ الْحُكُومَةِ هِيَ الْحَقُّ وَالْإِنْصَافُ، بِقَدْرِ مَا كَانَتْ ثِقَّةَ الْمَوَاطِنِ بِهَا قُوَّةً، وَالْعَكْسُ صَحِيحٌ.

** أَمَا عَن عَدَمِ مُسَاءَلَةِ الْمَسْؤُولِ الْمُقْصِرِ، وَالتَّجَاوُزِ عَن أَخْطَائِهِ، وَالْعَكْسُ مَعَ الْمَوَاطِنِ الْعَادِي، فَكُلُّ الْقَوَائِنِ تُطَبَّقُ عَلَيْهِ.

فَهَذَا مِنَ الْأَسْبَابِ الَّتِي تَجْعَلُ الْمَوَاطِنَ الْمُقْهَرِ الضَّعِيفَ لَيْسَ فَقَطْ لَا يَثِقُ بِالْحُكُومَةِ، بَلْ يَذْفُقُ عِلْسِيَّتَهَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ ظَلَمٌ، وَمَضَارُهُ مَتَعَدِّيَّةٌ إِلَى إِيقَاعِ الأَذَى بِالْوَطَنِ وَالْمَوَاطِنِ، وَقَدْ

(1) زَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي "صَحِيحِهِ" (2305).

(2) زَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي "جَامِعِهِ" (2263)، وَصَحَّحَهُ.

جَاءَتِ الأَخْبَارُ السَّلْفِيَّةُ لِبَيَانِ أَنَّ الْمَسْؤُولَ يَتَحَمَّلُ وَزَرَ أَيِّ خَطِيئَةٍ يُحْدِثُهَا، وَأَنَّهُ لَيْسَ فَوْقَ الْقَانُونِ وَالْمُسَاءَلَةِ، وَأَنَّهُ مَسْؤُولٌ عَمَّا صَنَعْتَهُ يَدَاهُ، أَمَامَ اللَّهِ، ثُمَّ أَمَامَ النَّاسِ (حَاكِمِينَ وَمَحْكُومِينَ).

* عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ع، يَقُولُ: ((كَلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنِ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنِ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنِ رَعِيَّتِهِ، وَالمَرْأَةُ فِي بَيْتِ رَوْجِهَا رَاعِيَّةٌ، وَهِيَ مَسْؤُولَةٌ عَنِ رَعِيَّتِهَا، وَالأَخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنِ رَعِيَّتِهِ، قَالَ: فَسَمِعْتُ هَؤُلَاءِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ع، وَأَخْسِبُ النَّبِيَّ ع، قَالَ: وَالرَّجُلُ فِي مَالِ أَبِيهِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنِ رَعِيَّتِهِ، فَكَلُّكُمْ رَاعٍ وَكَلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنِ رَعِيَّتِهِ))⁽¹⁾.

* عَن أَنَسِ ع، عَنِ النَّبِيِّ ع: ((إِنَّ اللَّهَ سَائِلٌ كُلَّ رَاعٍ عَمَّا اسْتَرْعَاهُ))⁽²⁾.

* عَنِ الرَّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ع، قَالَ: ((لَمَّا بُويعَ أَبُو بَكْرٍ فِي السَّقِيفَةِ

(1) زَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي "صَحِيحِهِ" (2409)،

وَمُسْلِمٌ فِي "صَحِيحِهِ" (20/1829).

(2) زَوَاهُ ابْنُ حَبَّانٍ فِي "صَحِيحِهِ" (4492)،

4493، وَصَحَّحَهُ، وَحَكَمَ عَلَيْهِ

بِالإِرْسَالِ، الإِمَامُ البُخَارِيُّ ("جَامِعِ

التِّرْمِذِيِّ"، عَقَبَ: 1705)، وَالإِمَامُ

الدَّارَقُطْنِيُّ ("الْعِلَلُ": 2546).

وَكَانَ الْعَدُوُّ، جَلَسَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى الْمِنْبَرِ... فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ، فَإِنِّي قَدْ وُلِّيتُ عَلَيْكُمْ وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ، فَإِن أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي، وَإِن أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِي، الصِّدْقُ أَمَانَةٌ، وَالكَذِبُ خِيَانَةٌ، وَالضَّعِيفُ مِنْكُمْ قَوِيٌّ عِنْدِي حَتَّى أَزِيحَ عِلَّتَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَالْقَوِيُّ فِيكُمْ ضَعِيفٌ حَتَّى آخُذَ مِنْهُ الْحَقُّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ" (1).

* عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْ شَهِدَ وَفَاةَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ: ((فَلَمَّا فَرَعَ عُمَرُ مِنْ دَفْنِهِ، نَفَضَ يَدَهُ عَنِ نُرَابِ قَبْرِهِ ثُمَّ قَامَ خَطِيبًا مَكَانَهُ، فَقَالَ: "إِنَّ اللَّهَ ابْتَلَاكُمْ بِي، وَابْتَلَانِي بِكُمْ، وَأَبْقَانِي فِيكُمْ بَعْدَ صَاحِبِي، فَوَ اللَّهُ لَا يَخْضَرُنِي سَيٌّ مِنْ أَمْرِكُمْ فَيَلِيَهُ أَحَدٌ دُونِي، وَلَا يَتَغَيَّبُ عَنِّي فَالُو فِيهِ عَنِ الْجَزْرِ وَالْأَمَانَةِ، وَلَيْتُ أَحْسَنُوا لِأَحْسَنِ إِلَيْهِمْ، وَلَيْتُ أَسَاءُوا لِأَنْكَرَنَّ بِهِمْ"، قَالَ الرَّجُلُ: فَوَ اللَّهُ مَا زَادَ عَلَيَّ ذَلِكَ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا)) (2).

* عَنْ طَاوُوسٍ: ((أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: "أَرَأَيْتُمْ إِنْ اسْتَعْمَلْتُ عَلَيْكُمْ

(1) زَوَاهُ ابْنُ إِسْحَاقَ فِي "السِّيَرَةِ"; كَمَا فِي "الْبِدَايَةِ وَالنِّهَايَةِ" لِابْنِ كَثِيرٍ (4/162)، وَصَحَّحَ إِسْنَادُهُ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ هُنَاكَ.

(2) زَوَاهُ ابْنُ سَعْدٍ فِي "الطَّبَقَاتِ الْكُبْرَى" (3/255)، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ عَنِ الرَّجُلِ الَّذِي شَهِدَ خُطْبَةَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ تِلْكَ.

خَيْرٌ مَن أَعْلَمَ، ثُمَّ أَمَرْتُهُ بِالْعَدْلِ، أَقْضَيْتُ مَا عَلَيَّ؟"، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: "لَا، حَتَّى أَنْظُرَ فِي عَمَلِهِ، أَعْمَلَ بِمَا أَمَرْتُهُ أَوْ لَا" (1).

* عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: ((أَيُّمَا عَامِلٍ لِي ظَلَمَ أَحَدًا، فَبَلَغْتَنِي مَظْلَمَتَهُ فَلَمْ أُغَيِّرْهَا، فَإِنَّا ظَلَمْتُهُ)) (2).

* عَنْ آدَمَ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ (أَبَا رُوَيْحَةَ، خَالِدَ بْنَ رَبَاحٍ) أَخَا بِلَالٍ مُؤَدَّنَ النَّبِيِّ، يَقُولُ: ((النَّاسُ ثَلَاثَةٌ أَثْلَاثٌ: فِيسَالِمٌ، وَغَانِمٌ، وَشَاجِبٌ؛ فَالَسَّالِمُ: السَّائِكُ، وَالغَانِمُ: الَّذِي يَأْمُرُ بِالْخَيْرِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، وَالشَّاجِبُ: النَّاطِقُ بِالْحَقِّ، وَالْمُعْبِيُّ عَلَى الظُّلْمِ)) (3).

(1) زَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي "المُصَنَّفِ" (20665)، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ عَنِ طَاوُوسٍ، وَلَكِنْ رَوَيْتُهُ عَنْ عُمَرَ مُرْسَلَةً، قَالَ أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِي فِي "المَرَايِسِ"..... يَلِ لَابْنِ أَبِي حَاتِمٍ (357): ((طَاوُوسٌ عَنْ عُمَرَ مُرْسَلٌ)).

(2) زَوَاهُ ابْنُ سَعْدٍ فِي "الطَّبَقَاتِ الْكُبْرَى" (3/284)، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ؛ فِيهِ: (شَيْخُ ابْنِ سَعْدٍ، مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيُّ، فَهُوَ عَلَى ضَعْفِهِ، إِلَّا أَنَّهُ إِمَامٌ فِي الْمَغَازِي).

(3) زَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي "عَرَبِ الْحَدِيثِ" (4/457)، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي "المُصَنَّفِ" (36729)، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَلَا يَصِحُّ مَرْفُوعًا لِلنَّبِيِّ، وَيُنْظَرُ لِبَيَانِ ذَلِكَ: "تَبْيِيضُ الصَّحِيفَةِ"، لِمُحَمَّدِ عَمْرُو عَبْدِ اللَّطِيفِ (الْحَدِيثُ الرَّابِعُ وَالْأَرْبَعُونَ).

* عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، قَالَ: ((اسْتَعْمَلَ عُمَرُ رَجُلًا مِنْ بَنِي أَسَدٍ عَلَى عَمَلٍ، فَدَخَلَ لِيُسَلِّمَ عَلَيْهِ، فَأَتَى عُمَرَ بِبَعْضِ وَلَدِهِ، فَقَبَّلَهُ، فَقَالَ لَهُ الْأَسَدِيُّ: أَتُقَبِّلُ هَذَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟!، فَوَاللَّهِ مَا قَبَّلْتُ وَلَدًا لِي قَطُّ، فَقَالَ عُمَرُ: «فَأَنْتَ وَاللَّهِ بِالنَّاسِ أَقْلُ رَحْمَةٍ، لَا تَعْمَلُ لِي عَمَلًا أَبَدًا»، فَردَّ عَهْدَهُ)) (1).

* عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ: ((أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَعْمَلَ قُدَامَةَ بْنَ مَظْعُونٍ عَلَى الْبَحْرَيْنِ...، فَقَدِمَ الْجَارُودُ سَيِّدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى عُمَرَ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ قُدَامَةَ شَرِبَ فَسَكَرَ [وَشَهِدَ عَلَيْهِ أَيْضًا: أَبُو هُرَيْرَةَ، وَهِنْدُ بِنْتُ الْوَلِيدِ، وَهِيَ امْرَأَةٌ قُدَامَةَ]، فَحَدَّهُ عُمَرُ، وَعَزَلَهُ)) (2).

* عَنْ غَامِرِ بْنِ وَائِلَةَ اللَّيْثِيِّ، قَالَ: ((قَدِمَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ تَيْمَاءَ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ - وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ - فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ ابْنَ هُرْمَزٍ ظَلَمَنِي وَاعْتَدَى عَلَيَّ، فَلَمْ يَزِدْهُ إِلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ شَيْئًا، ثُمَّ عَادَ لَهُ فِي الشُّكَايَةِ لِابْنِ هُرْمَزٍ، فَلَمْ

(1) رَوَاهُ هَذَا هَذَا فِي "الرَّهْد" (619/2)،
وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.

(2) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي "صَحِيحِهِ" (4011)
مُخْتَصَرًا بِدُونِ ذِكْرِ الْقِصَّةِ، وَعَبْدُ
الرِّزَّاقِ فِي "المُصَنَّف" (17076) مُطَوَّلًا
بِذِكْرِ الْقِصَّةِ.

يُرْجِعُ إِلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ شَيْئًا، فَقَالَ - وَعَظَبَ -
: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّا نَجِدُ فِي التَّوْرَةِ الَّتِي
أَنْزَلَهَا اللَّهُ عَلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ: "أَنَّهُ لَيْسَ
عَلَى الْإِمَامِ مِنْ جَوْرِ الْعَالِمِ وَظُلْمِهِ شَيْءٌ مَا لَمْ
يَبْلُغْهُ ذَلِكَ مِنْ ظُلْمِهِ وَجَوْرِهِ، فَإِذَا بَلَغَهُ فَأَقْرَهُ
شَرِكَهُ فِي جَوْرِهِ وَظُلْمِهِ"، فَلَمَّا ذَكَرَ ذَلِكَ نَزَعَ
ابْنُ هُرْمَزٍ مِنْ عَمَلِهِ⁽¹⁾.

(1) رَوَاهُ الْفَسَوِيُّ فِي "المَعْرِفَةِ
وَالتَّارِيخ" (359/1)، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ،
وَسَبَقَ الْكَلَامُ (ص 66).

{ عِلَاجُ الضَّبَابِيَّةِ فِي الْهَيَاكِلِ التَّنْظِيمِيَّةِ
لِلْمُؤَسَّسَاتِ وَالْمُنْشَأَاتِ فِي الْأَخْبَارِ السَّلْفِيَّةِ }
ذَكَرْنَا فِيمَا سَبَقَ أَنَّ ((عَدَمَ وَضُوحِ الصَّلَاحِيَّاتِ
وَالسُّلْطَاتِ، وَعَدَمَ تَنَاسُبِ الْهَيْكَلِ التَّنْظِيمِيِّ
مَعَ طَبِيعَةِ الْعَمَلِ، وَعَدَمَ وُجُودِ وَصْفِ وَظِيفِيٍّ
وَاضِحٍ، يَزِيدُ مِنْ اِحْتِمَالِ مِمَارَسَةِ الْفَسَادِ
الإِدَارِيِّ))⁽¹⁾.

لِذَا فَالْوُضُوحُ فِي الْهَيْكَلِ التَّنْظِيمِيِّ لِأَيِّ مُؤَسَّسَةٍ
أَوْ مُنْشَأَةٍ فِي أَيِّ دَوْلَةٍ يَجْعَلُنَا نَحْضِرَ وَنَضْبِطَ
مَهَامَ الْعَامِلِ الْفَعْلِيَّةِ، وَحُدُودَ مَسْئُولِيَّاتِهِ
وَصَلَاحِيَّاتِهِ، وَنَعْرِفَ بِدِقَّةٍ أَكْبَرَ نِقَاطَ التَّقَاطُعِ
بَيْنَ الْأَعْمَالِ الْمُخْتَلِفَةِ، وَمَالَ هَذَا فِي النِّهَائِيَّةِ
هُوَ مَعْرِفَةُ أَيَّنَ الْعَمَلِ وَالْإِنْجَازِ، وَأَيَّنَ التَّقَاعُوسِ
وَالضَّعْفِ وَالْفَسَادِ، وَبِالذَّلَالِيِّ يُمَكِّنُ تَفَادِي أَيِّ
خَلَلٍ أَوْ عِلَاجِهِ إِذَا وَقَعَ، بِسُرْعَةٍ أَكْبَرَ وَبِخَسَائِرِ
أَقْلٍ.

(1) وَرَقَّةٌ عَمَلٌ بِعُنْوَانِ: "الْفَسَادُ الإِدَارِيُّ:
أَسْبَابُهُ، آثَارُهُ، وَطُرُقُ مُكَافَحَتِهِ - إِشَارَةٌ
لِتَجَارِبِ بَعْضِ الدُّوَلِ"، أَعَدَّهَا الدُّكْتُورُ
عَزَّ الدِّينُ بَنُ تَرْكِي، وَالاسْتَاذُ مُنْصِفُ
شَرْفِي، أَلْفِيَّتِ ضَمَنَ الْمُلتَقَى الْوَطْنِيِّ
حَوْلَ "حَوَكِمَةِ الشَّرَكَاتِ كَالِيَّةٍ لِلْحَدِّ مِنْ
الْفَسَادِ الْمَالِيِّ وَالْإِدَارِيِّ"، الْمُنْعَقِدِ

فِي كَلِيَّةِ الْعُلُومِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ وَالتَّجَارِيَّةِ
وَالْعُلُومِ التَّنْظِيمِيَّةِ / جَامِعَةِ مُحَمَّدِ خَيْضِرِ -
بِسُكْرَةَ، الْجَزَائِرِ) يَوْعِي (6-7 / مَاي [أَيْتَار]
2012م) (ص 7).

لَمَّا قَامَتِ الدَّوْلَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ وَتَرَسَّخَتْ فِي
الْبِدَايَاتِ، ثُمَّ ابْتَدَأَتْ تَأْخُذُ صُورَةَ أَوْضَحٍ فِي
زَمَنِ عُمَرَ، - فَهُوَ زَائِدٌ هَذَا حَقِيقَةً -، قَامَتِ
عَلَى أَسَاسِ الْوُضُوحِ فِي هَيْكَلَتَيْهَا، وَفِي الْمَهَامِ
الْمُوكَلِّةِ لِكُلِّ عَامِلٍ، وَهَذَا الْأَسَاسُ سَرَى
كَقَاعِدَةٍ بُنِيَتْ عَلَيْهَا الْمُؤَسَّسَاتُ وَالْمُنْشَأَاتُ
فِيمَا بَعْدَ، وَمَا ذَلِكَ إِلَّا لِمَعْرِفَةِ مَا لِلْعَامِلِ
وَالْمَسْئُولِ مِنْ حُقُوقٍ وَصَلَاحِيَّاتٍ، وَمَا عَلَيْهِ
مِنْ وَاجِبَاتٍ وَمَسْئُولِيَّاتٍ، وَبِالتَّالِي نَجِدُ أَنَّ
الشَّرْعَ لَا يَرْضَى بِفِكْرَةِ الرُّؤْيَا
الرَّمَادِيَّةِ (الضَّبَابِيَّةِ)، وَهَذَا يُمَكِّنُ أَنْ يُفْهَمَ
مِنْ تَأْمُلٍ لِبَعْضِ الْأَخْبَارِ السَّلْفِيَّةِ.

* عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِمَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، حِينَ بَعَثَهُ إِلَى
الْيَمَنِ: ((إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَإِذَا
جِئْتَهُمْ فَأَدْعُهُمْ إِلَى: أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا
لَكَ بِذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ
خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ
أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ
عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيُنِيَّاتِهِمْ فَتَرُدُّ عَلَى
فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَإِيَّاكَ
وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَآتَى دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهُ
لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ))⁽¹⁾.

(1) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

فِي "صَحِيحِهِ" (1496)،

وَمُسْلِمٌ فِي "صَحِيحِهِ" (19).

انظُرُوا كَيْفَ حَدَّدَ النَّبِيُّ ﷺ مَوْقِعَ مُعَاذِ فِي
هَيْكَلِ الدَّوْلَةِ التَّنْظِيمِيَّةِ بِدِقَّةٍ.

فَهُوَ سَفِيرُهَا إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ.

ثُمَّ حَدَّدَ لَهُ مَهَامَهُ بِدِقَّةٍ وَوُضُوحٍ.

ثُمَّ حَدَّرَهُ مِنَ الظُّلْمِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَتَعَرَّضُ لِمَا
يَدْفَعُهُ إِلَى أَنْ يَظْلِمَ.

فَبَعْدَ هَذَا الْوُضُوحِ، مَا هِيَ النَّتِيجَةُ؟

يَقِينًا، أَخْطَاءُ أَقْلٍ، وَنَجَاحٌ أَكْبَرَ، هَذَا هُوَ فَن
إِدَارَةِ الدَّوْلَةِ فِي الْإِسْلَامِ.

* عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْبَغْمَرِيِّ: ((أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، حَظَبَ النَّاسِ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ، فَذَكَرَ نَبِيَّ اللَّهِ، وَذَكَرَ أَبَا بَكْرٍ، فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ أَنْ دِيكًا نَقَرَنِي وَلَا أَرَاهُ إِلَّا حُضُورَ أَجَلِي.. اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْهَدُكَ عَلَى أَمْرَاءِ الْأَمْصَارِ، فَإِنِّي إِنَّمَا بَعَثْتُهُمْ لِيُعَلِّمُوا النَّاسَ دِينَهُمْ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِمْ، وَيَعْدِلُوا عَلَيْهِمْ، وَيَقْسِمُوا فَيَدِينَهُمْ بِدِينِهِمْ، وَيَرْفَعُوا إِلَيَّ مَا أَشْكَلُ عَلَيْهِمْ مِنْ أَمْرِهِمْ))⁽¹⁾.

(2) رَوَاهُ ابْنُ سَعْدٍ فِي "الطَّبَقَاتِ الْكُبْرَى" (311/3)، وَالطَّبْرِي فِي "تَارِيخِهِ" (204/4)، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.

* عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، قَالَ: ((كَانَ عُمَرُ، إِذَا اسْتَعْمَلَ الْعُمَّالَ خَرَجَ مَعَهُمْ يُشَيِّعُهُمْ، فَيَقُولُ: "إِنِّي لَمْ أَسْتَعْمِلْكُمْ عَلَى أُمَّهِ مُحَمَّدٍ عَلَى أَشْعَارِهِمْ، وَلَا عَلَى أَبْشَارِهِمْ، إِنَّمَا اسْتَعْمَلْتُكُمْ عَلَيْهِمْ لِتُقِيمُوا بِهِمُ الصَّلَاةَ، وَتَقْضُوا بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، وَتَقْسِمُوا بَيْنَهُمْ بِالْعَدْلِ، وَإِنِّي لَمْ أَسْلُطْكُمْ عَلَى أَبْشَارِهِمْ وَلَا عَلَى أَشْعَارِهِمْ، وَلَا تَجْلِدُوا الْعَرَبَ فَتَذْلُوهَا، وَلَا تَجْمُرُوهَا فَتَفْتِنُوهَا، وَلَا تَغْفَلُوا عَنْهَا فَتَحْرُمُوهَا، جَرِّدُوا الْقُرْآنَ، وَأَقِلُّوا الرِّوَايَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ، وَأَنَا شَرِيكُكُمْ"، وَكَانَ يَقْتَصُّ مِنْ عَمَالِهِ وَإِذَا شَكِيَ إِلَيْهِ عَامِلٌ لَهُ جَمَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ شَكَاهُ، فَإِنْ صَحَّ عَلَيْهِ أَمْرٌ يَجِبُ أَخْذُهُ بِهِ، أَخَذَهُ بِهِ))⁽¹⁾.

انظُرُوا كَيْفَ أَنَّ عُمَرَ، حَدَّدَ مَهَامَ الْأَمْرَاءِ الرَّئِيسَةِ فِي هَيْكَلِ الدَّوْلَةِ التَّنْظِيمِي بِدَقَّةٍ، وَلَمْ يَتْرِكِ الْأَمْرَ هَمَلًا دُونَ مُتَابَعَةٍ، بَلْ إِذَا أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ رَفَعُوهُ إِلَيْهِ، لِيُشَاوِرَ فِيهِ، وَيُعْطِيهِمُ الرَّأْيَ الصَّحِيحَ فِي النَّهَائِيَّةِ، حَقًّا لِلْفَارُوقِ أَنَّ يَكُونَ رَائِدَ الدَّوْلَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ.

(3) رَوَاهُ الطَّبْرِي فِي "تَارِيخِهِ" (204/4)، وَإِسْنَادُهُ مُرْسَلٌ صَحِيحٌ؛ وَلَهُ مَا يَشْهَدُ لَهُ بَعْدَهُ (204 / 4) وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا الرَّاوي عَنْ

عُمَرَ، وَهُوَ (أَبُو فِرَاسِ النَّهْدِيِّ، مَقْبُولٌ؛ كَمَا فِي "التَّقْرِيْبِ" لابْنِ حَجَرَ، وَهُوَ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ، وَهَذِهِ الطَّبَقَةُ لَهَا مَهَابَةٌ عِنْدِي، وَخُصُوصًا مَنْ عُرِفَ بِالرِّوَايَةِ عَنِ الْكِبَارِ كَعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.

* عَنْ حُدَيْفَةَ، قَالَ: ((بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ عُمَرَ، إِذْ قَالَ: أَيُّكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ النَّبِيِّ ع فِي الْفِتْنَةِ؟، قَالَ: فِئْتَهُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ، تُكْفَرُهَا الصَّلَاةُ وَالصَّدَقَةُ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، قَالَ: لَيْسَ عَنْ هَذَا أَسْأَلُكَ، وَلَكِنْ الَّتِي تَمُوجُ كَمُوجِ الْبَحْرِ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا بَأْسٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا، قَالَ عُمَرُ: أَيُّكُسِّرُ الْبَابُ أَمْ يُفْتَحُ؟ قَالَ: بَلْ يُكْسَرُ، قَالَ عُمَرُ: إِذَا لَا يُغْلَقُ أَبَدًا، فُلْتُ: أَجَلٌ. فُلْنَا لِحُدَيْفَةَ: أَكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ الْبَابَ؟، قَالَ: نَعَمْ، كَمَا أَعْلَمُ أَنَّ دُونَ عَدِّ لَيْلَةٍ، وَذَلِكَ أَنِّي حَدَّثْتُهُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالْأَعْلَابِ، فَهَيْئَتَا أَنْ نَسْأَلَهُ: مَنْ الْبَابُ؟، فَأَمَرْنَا مَسْرُوقًا فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: مَنْ الْبَابُ؟ قَالَ: عُمَرُ))⁽¹⁾.

هَذَا الْأَثَرُ وَاضِحٌ فِيهِ أَنَّ عُمَرَ أَرَادَ مَزِيدًا مِنَ الْبَيَانِ وَالتَّوَضِيحِ لَهُ وَلِلْحَاضِرِينَ فِي مَسْأَلَةِ الْفِتْنَةِ، لِكَيْ يَخْرُجُوا مِنْ دَائِرَةِ الضَّبَابِيَّةِ، إِلَى الوُضُوحِ وَالتَّبَيَانِ، فَسَأَلَ بِحُضُورِ الْجَمِيعِ الْخَبِيرِ فِي أَحَادِيثِ وَأَحْدَاثِ الْفِتَنِ (حُدَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ (2)، فَكَانَ هَذَا دَرَسًا

(1) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي "صَحِيحِهِ" (7096).

(2) رَوَى الْبُخَارِيُّ فِي "صَحِيحِهِ" (3606)، وَمُسْلِمٌ فِي "صَحِيحِهِ" (51/1847)، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ حُدَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ، يَقُولُ: ((كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ عَنِ الْخَيْرِ، وَكَذُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ؛ = عَمِيقًا مِنَ الْفَارُوقِ، مَفَادُهُ أَنَّ الضَّبَابِيَّةَ لَيْسَ مَبْدَأُ مَنْ أَرَادَ النَّجَاةَ وَالتَّقَدُّمَ.

ثُمَّ إِنَّ عَدَمَ الْوُضُوحِ فِي (الصَّلَاحِيَّاتِ، وَالسُّلْطَاتِ، وَالْمَسْؤُولِيَّاتِ، وَالْهَيَاكِلِ التَّنْظِيمِيَّةِ) يُعْتَبَرُ مِنَ الْغَرَرِ⁽¹⁾ الَّذِي نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ⁽²⁾، فَالضَّبَابِيَّةُ عُمُومًا لَا تُفِيدُ؛ لِأَنَّهَا تُؤَدِّي إِلَى الْغَرَرِ.

مِمَّا سَبَقَ، فَمَبْدَأُ الْوُضُوحِ وَعَدَمُ الضَّبَابِيَّةِ مَبْدَأُ عَامٌّ فِي دِينِنَا، يَسْرِي عَلَى مُعْظَمِ نَوَاجِي الْحَيَاةِ الْعِلْمِيَّةِ وَالْعَمَلِيَّةِ، لِأَنَّ الْوُضُوحَ يُقَرِّبُ دَائِمًا مِنَ النِّجَاةِ، وَتَقْلِيلِ الْأَخْطَاءِ، وَمَعْرِفَةِ مَا لِلْفَرْدِ وَمَا عَلَيْهِ، وَبِالتَّالِي تَكْيِيفِ الْوَضْعِ بِضُورَةٍ أَقْرَبَ لِلصَّوَابِ وَهَذَا يَعُودُ عَلَى الْعَمَلِ بِتَقْلِيلِ الْأَخْطَاءِ، وَسُهُولَةِ مَعْرِفَةِ السُّلْطَاتِ وَالصَّلَاحِيَّاتِ، وَسُهُولَةِ الْمُحَاسَبَةِ وَالْجَزَاءِ، أَوْ الْمُكَافَأَةِ وَالْعَطَاءِ.

= مَخَافَةٌ أَنْ يُدْرِكَنِي ((.

(1) (الْغَرَرُ: مَا يَكُونُ مَجْهُولَ الْعَاقِبَةِ). "الموسوعة الفقهية الكويتية" (317 / 7).

(2) الْغَرَرُ، أَصْلُهُ فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ مِنْ كُتُبِ (الفقه والحديث)، فَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ فِي "صحيحه" (4/1513) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ)) - وَلَكِنَّهُ كَمَبْدَأٍ عَامٍّ يَدْخُلُ فِي نَوَاجِي كَثِيرَةٍ فِي حَيَاتِنَا

وَلَمْزِيدٍ فَائِدَةً، نُنْظَرُ: - "موسوعة الفقه الإسلامي"، للدكتور وهبه الزحيلي (743/14- مادة "الغَرَر").

{ عِلَاجُ ضَعْفِ الْجَانِبِ الْاِقْتِصَادِيِّ لِلْفَرْدِ وَالْمُجْتَمَعِ فِي الْأَخْبَارِ السَّلْفِيَّةِ }

يُعْتَبَرُ ضَعْفُ الْجَانِبِ الْاِقْتِصَادِيِّ لِلْفَرْدِ وَالْمُجْتَمَعِ مِنْ أَسْبَابِ الْحَاجَةِ وَالْفَقْرِ، وَهَذَا مَالُهُ عِنْدَ ضِعَافِ الْوَازِعِ الدِّينِيِّ إِلَى الْبَحْثِ عَنْ طُرُقِ جَدِيدَةٍ لِتَحْصِيلِ دَخْلٍ جَدِيدٍ يُعِينُ عَلَى تَحْسِينِ الْمَعِيشَةِ، وَرَفْعِ مُسْتَوَى الدَّخْلِ لِلْفَرْدِ، وَبِالتَّالِي لِلْمُجْتَمَعِ، وَقَدْ تَكُونُ هَذِهِ الطُّرُقُ غَيْرَ شَرْعِيَّةٍ (كَالرِّشْوَةِ، وَالِاخْتِلاسِ ...)، وَغَيْرَ قَانُونِيَّةٍ، (كَالتَهَرُّبِ مِنَ الْعَمَلِ بِدُونِ عُدْرٍ رَسْمِيٍّ، وَاسْتِغْلَالِ الْعَامِلِ لِمُقَدَّرَاتِ الْعَمَلِ بِمَا فِيهِ مَخَالِفَةُ الْقَانُونِ...).

وَعَلَيْهِ فَيُظْهِرُ الْفَسَادُ الْاِدَارِيَّ كُنْتِيَجَةَ لَدَلِكْ، وَقَدْ كَانَ الْاِسْلَامُ سَبَاقًا لَوْضْعِ الْاِحْلُولِ لِلْفَرْدِ وَالْمُجْتَمَعِ الْمُسْلِمِ، فَجَعَلَ اِبْوَابًا كَثِيرَةً مُتَنَوِّعَةً يَحْصُلُ الْفَقِيرُ وَالْمُحْتَاجُ مِنْ خِلَالِهَا عَلَى الْمَالِ الْاِحْلَالِ، كَحَلِّ لِمَشْـكِلَةِ ضَعْفِ الْجَانِبِ الْاِقْتِصَادِيِّ لِلْفَرْدِ وَالْمُجْتَمَعِ، مَعَ نَهْيِهِ وَتَرْهِيْبِهِ مِنَ التَّكْسُّبِ الْاِحْرَامِ؛ لِأَنَّهُ ((لَا يَدْخُلُ الْجِدَّةَ لِحَمِّ نَبَتْ مِنْ سُحْتِ اِبْدَاءِ الذَّارِ اُولَى بِهِ))⁽¹⁾.

(1) حَدِيثٌ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي "المُصَنَّفِ" (20719) وَمِنْ طَرِيقِهِ الْحَاكِـمُ فِي "المُسْتَدْرَكِ" =

وَمِنْهَا عَلَى سَبِيلِ الْاِسْتِشْهَادِ لَا الْاِسْتِخْصَاءِ مَا سَدَّكَرُهُ تَالِيًا، مُسْتَدْلِلِينَ بِالْاِخْبَارِ السَّلْفِيَّةِ عَلَى بَيَانِ حَتِّ وَتَرْغِيْبِ الشَّرِيعَةِ عَلَيْهَا، وَإِلَّا لَوْ اَرَدْنَا التَّعَمُّقَ فِي الْأَمْرِ، لِأَخْذِ الْبَحْثِ مِنْحَى آخِرِ.

* الرِّكَاهُ بِأَصْنَافِهَا.
* الصَّدَقَةُ - غَيْرِ الْوَاجِبَةِ - بِاِخْتِلَافِ صُورِهَا.
* صَدَقَةُ الْفِطْرِ، عِنْدَ مَنْ يَرَى جَوَازَ إِخْرَاجِهَا قِيَمَةً.

* الْكَفَّارَاتُ، وَفِيهَا حَالَاتٌ يَتَحَصَّلُ الْفَقِيرُ وَالْمُحْتَاجُ مِنْ خِلَالِهَا عَلَى الْمَالِ.

* النَّدْوَرُ، وَفِيهَا حَالَاتٌ يَتَحَصَّلُ الْفَقِيرُ وَالْمُحْتَاجُ مِنْ خِلَالِهَا عَلَى الْمَالِ.

* الْغَنَائِمُ، هِيَ أَيْضًا مِنَ الْاِبْوَابِ الَّتِي يَحْصُلُ الْفَقِيرُ مِنْ خِلَالِهَا عَلَى الْمَالِ.

* الْبُيُوعُ وَالتَّنَوُّعُ الْكَبِيرُ فِي صُورِهَا، هِيَ مِنْ وَسَائِلِ التَّكْسُّبِ الْاِحْلَالِ إِذَا بَحَثَ الْفَقِيرُ وَالْمُحْتَاجُ عَنِ الْاِحْلَالِ.

= (7163، 8302)، مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَصَحَّحَ الْحَاكِمُ اِسْنَادَهُ، وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ أَبِي يَعْلَى فِي "المُسْنَدِ" (83، 84)، مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَاسْنَادُهُ ضَعِيفٌ يَنْقَوِي بِمَا قَبْلَهُ.

* الْاِقْرَاضُ الْاِحْسَنُ، أَيْضًا مِنْ اِبْوَابِ الْاِحْصُولِ عَلَى الْمَالِ فِي دِينِنَا.

* وَضَعُ نِظَامِ عَادِلٍ لِلْاِحْوَالِ، يَرَاعِي فِيهِ كِفَايَةَ حَاجَاتِ الْمُوظَّفِيْنَ.

السَّلَفِيَّةَ عَلَى ذَلِكَ، وَعَلَى التَّرغِيبِ وَالْحَضِّ عَلَيْهَا.

مت أذنا لـ لـ لـ لـ لـ [آلِ عِمْرَانَ: 92].

* عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ τ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ε ، قَالَ: قَالَ: قَالَ اللَّهُ Y : ((يَا ابْنَ آدَمَ، أَنْفِقْ أَنْفِقْ عَدَيْكَ))⁽¹⁾.

* عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ε ، قَالَ لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ: ((يَا كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ..، الصَّدَقَةُ نُظْفِيءُ الْخَطِيئَةَ..))⁽²⁾.

* عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ τ ، عَنْ النَّبِيِّ ε ، قَالَ: ((مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ))⁽³⁾.

* عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ τ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ε ، يَقُولُ: ((كُلُّ أَمْرٍ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتَّى يُفْصَلَ بَيْنَ النَّاسِ))⁽⁴⁾.

(1) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي "صَحِيحِهِ" (4684)، وَمُسْلِمٌ فِي "صَحِيحِهِ" (37/993).

(2) رَوَاهُ ابْنُ حَبَّانٍ فِي "صَحِيحِهِ" (5567)، وَالْحَاكِمُ فِي "المُسْتَدْرَك" (8302)، وَصَحَّحَاهُ.

(3) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي "صَحِيحِهِ" (69/2588).

(4) رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي "المُسْتَدْرَك" (17333)، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.

* عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ τ ، أَنَّ النَّبِيَّ ε ، قَالَ: ((مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ، إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: «اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا»، وَيَقُولُ الْآخَرُ: «اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلْفًا»))⁽¹⁾.

* عَنْ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ε : ((ذَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ))⁽²⁾.

* عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ τ ، عَنْ النَّبِيِّ ε ، قَالَ: ((إِنَّ صَدَقَةَ السَّرِّ نُظْفِيءُ غَضَبَ الرَّبِّ))⁽³⁾.

* عَنْ أَبِي ذَرٍّ τ ، قَالَ: ((مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ صَدَقَةٍ تَخْرُجُ حَتَّى تُفَلَكَ عَنْهَا لِحْيَتِي سَبْعِينَ شَيْطَانًا، كُلُّهُمْ يَنْهَاهُ عَنْهَا))⁽⁴⁾.

(1) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي "صَحِيحِهِ" (1442)،

وَمُسْلِمٌ فِي "صَحِيحِهِ" (57/1010).

(2) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي "المَرَاثِل" (105)،

وَحَسَنُهُ لِغَيْرِهِ الشَّيْخِ الْأَلْبَانِيِّ فِي "صَحِيحِ التَّرغِيبِ وَالتَّرهِيْبِ" (744)،

وَيُنْظَرُ لَهُ: - "المَقَاصِدُ الْحَسَنَةُ" لِلْسَّخَاوِيِّ (413)، و"السَّلْسِلَةُ الضَّعِيفَةُ" لِلشَّيْخِ الْأَلْبَانِيِّ (3492)، (6162).

(3) رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي "المُعْجَمِ الكَبِيرِ" (ج 19/ح 1018)، وَحَسَنُهُ لِغَيْرِهِ الشَّيْخِ الْأَلْبَانِيِّ فِي "صَحِيحِ التَّرغِيبِ وَالتَّرهِيْبِ" (888)، وَيُنْظَرُ لَهُ: - "السَّلْسِلَةُ الصَّحِيحَةُ" لِلشَّيْخِ الْأَلْبَانِيِّ (1908).

(4) رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي "المُصَنَّفِ" (9905)، وَإِسْنَادُهُ لَا بِأَسَنَ بِهِ.

***** وَأَمَّا فِيمَا يَخُصُّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ *****

هِيَ طَعَامٌ مِنْ قُوتِ الْبَلَدِ⁽¹⁾، وَلَكِنْ هُنَاكَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْ أَجَازَ إِخْرَاجَهَا فِيمَةً⁽²⁾، عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

***** أَمَّا الْكَفَّارَاتُ *****

فَفِيهَا حَالَاتٌ يَتَحَصَّلُ الْفَقِيرُ وَالمُحْتَاجُ مِنْ خِلَافِهَا عَلَى الْمَالِ، وَقَدْ دَلَّتِ الْأَخْبَارُ السَّلَفِيَّةُ عَلَى ذَلِكَ.

***** كَفَّارَةُ جَمَاعِ الْخَائِضِ *****

* عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مِقْسَمِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ خَائِضٌ، قَالَ: ((يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ))

(1) رَوَى الْبُخَارِيُّ فِي "صَحِيحِهِ" (1506)،

وَمُسْلِمٌ فِي "صَحِيحِهِ" (17/985)، عَنْ

عِيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي

سَرْحِ الْعَامِرِيِّ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدِ

الْحُدْرِيِّ τ ، يَقُولُ: ((كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ

الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ

شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ

أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ رَبِيبٍ)).

(2) جَاءَ ذَلِكَ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ،

وَلَكِنْ... الَّذِي اسْتَهَرَ

عَنْهُ ذَلِكَ، هُوَ الْإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ -

رَحِمَهُ اللَّهُ -.

شَكَكَ الْحَكَمُ⁽¹⁾.

**** كَفَّارَةُ قَوْلِكَ: (تَعَالَ أَقَامُكَ)، أَي: أَلْعَبَ مَعَكَ الْقِمَارَ****

* عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (مَنْ خَلَفَ فَقَالَ فِي خَلْفِهِ: وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أَقَامُكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ)) (2).

قَالَ الْإِمَامُ الْبَغَوِيُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: ((وَقَوْلُهُ «فَلْيَتَصَدَّقْ»، قِيلَ: أَمَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِالْمَالِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يُقَامَرَ بِهِ)) (3).

**** الكَفَّارَاتُ الْأُخْرَى الَّتِي فِيهَا الْإِطْعَامُ، وَالْكِسْوَةُ****

ذَهَبَ الْأَحْتَفَاءُ إِلَى جَوَازِ دَفْعِ الْقِيَمَةِ فِي النُّذُورِ وَالْكَفَّارَاتِ، وَجَاءَ ذَلِكَ فِي "الْاِخْتِيَارِ لِتَعْلِيلِ الْمُخْتَارِ"، لِعَبْدِ اللَّهِ الْخَنْفِيِّ (4): ((قَالَ: (وَيَجُوزُ فِيهَا دَفْعُ الْقِيَمَةِ) : وَكَذَا

(1) رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ فِي "سُنَنِهِ" (1146)، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَالْأَثَرُ فِيهِ كَلَامٌ طَوِيلٌ يُنظَرُ فِي: "مَوْسُوعَةُ أَحْكَامِ الطَّهَارَةِ" لِذَيْبَانَ الدَّبَّانِ (111/9-132).

(2) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي "صَحِيحِهِ" (4860)، وَمُسْلِمٌ فِي "صَحِيحِهِ" (5/1647).

(3) "شَرْحُ السُّنَّةِ" لِلْبَغَوِيِّ (10/10).

(4) "الْاِخْتِيَارُ لِتَعْلِيلِ الْمُخْتَارِ"، لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَوْدُودِ الْمُوصِلِيِّ، الْخَنْفِيِّ (102/1).

فِي الْكَفَّارَاتِ وَالنُّذُورِ، وَصَدَقَةَ الْفِطْرِ، وَالْعُشُورِ...)).

**** أَمَّا النُّذُورُ****

يُمْكِنُ أَنْ يَنْذَرَ الشَّخْصُ عَلَى نَفْسِهِ إِخْرَاجَ مَالٍ، إِذَا تَحَقَّقَ نَذْرُهُ (طَلَبُ خَيْرٍ، أَوْ دَفْعُ شَرٍّ)، وَفِي ذَلِكَ يَتَحَصَّلُ الْفَقِيرُ وَالْمُحْتَاجُ عَلَى الْمَالِ، وَالْوَفَاءُ بِالنَّذْرِ وَاجِبٌ إِذَا كَانَ النَّذْرُ نَذْرَ طَاعَةٍ (1)، أَمَّا إِذَا كَانَ نَذْرَ مَعْصِيَةٍ، أَوْ مَا لَا يُطِيقُ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ (2)، وَعِنْدَ السَّادَةِ الْأَحْتَفَاءِ، يَجُوزُ دَفْعُ الْقِيَمَةِ فِي النُّذُورِ وَالْكَفَّارَاتِ (3).

(1) رَوَى ابْنُ الْجَارُودِ فِي "الْمُنْتَقَى" (935) بِسَنَدٍ حَسَنٍ الشَّيْخِ أَبُو إِسْحَاقَ

الْحَوْثِيُّ فِي "غَوْثِ الْمَكْدُودِ، بِتَخْرِيجِ مُنْتَقَى ابْنِ الْجَارُودِ" (209/2)، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ع، قَالَ: ((النَّذْرُ نَذْرَانِ: فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَكَفَّارَتُهُ الْوَفَاءُ، وَمَا كَانَ لِلشَّيْطَانِ فَلَا وَفَاءَ فِيهِ وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ)).

(2) رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ

فِي "المُصَدَّفِ" (12313) بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: (("النَّذْرُ أَرْبَعَةٌ: مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ فِي مَعْصِيَةٍ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِيمَا لَا يُطِيقُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِيمَا يُطِيقُ، فَلْيُوفِ بِنَذْرِهِ)).

(3) يُنظَرُ كَلَامُ السَّادَةِ الْأَحْتَفَاءِ فِي

كِتَابِ: "الْاِخْتِيَارُ لِتَعْلِيلِ... لِ" الْمُخْتَارِ"، لِعَبْدِ اللَّهِ الْمُوصِلِيِّ (1/102).

**** الغَنَائِمُ****

هِيَ أَيْضًا مِنَ الْأَبْوَابِ الَّتِي يَحْصُلُ الْفَقِيرُ مِنْ خِلَالِهَا عَلَى الْمَالِ، كَمَا يَحْصُلُ الْغَنِيُّ، وَهِيَ مِنْ خُصُوصِيَّاتِ هَذِهِ الْأُمَّةِ (1)، وَهَذِهِ الصُّورَةُ لِلْحُصُولِ عَلَى الْأَمْوَالِ (الْمَنْقُولَةِ، وَالْأَسْرَى، وَالْأَرْضِي) مَخْصُوصَةً بِقِتَالِ الْأَعْدَاءِ وَمُجَاهَدَتِهِمْ، فَتُجَمَّعُ (2) وَتُقَسَّمُ هَذِهِ الْغَنَائِمُ بِنِسَبٍ حَدَّدَهَا الشَّرْعُ (3)، وَمَنْ أَخْفَى مِنْ هَذِهِ الْغَنَائِمِ شَيْئًا (غَلَّهَا) قَبْلَ تَقْسِيمِهَا، فَقَدْ احْتَمَلَ إِثْمًا مَبِينًا (4)، وَقَدْ بَيَّنَّتِ الْأَخْبَارُ السَّلْفِيَّةُ مَا فِي ذَلِكَ مِنْ خَيْرٍ

(1) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

فِي "صَحِيحِهِ" (335)، وَمُسْلِمٌ

فِي "صَحِيحِهِ" (3/521)، عَنْ جَابِرِ

بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ

النَّبِيَّ ع، قَالَ: ((أَعْطَيْتُ خَمْسًا لَمْ

يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ

بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِي

الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيَّمَا

رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتُهُ الصَّلَاةُ

فَلْيُصَلِّ، وَأَجَلْتُ لِي الْمَغَانِمَ وَلَمْ

التَّوَسُّعَةُ عَلَيْهِمْ، وَلَكِنْ ذَلِكَ عِنْدَمَا يَعُودُ
الْجِهَادُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ.

* عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: ((مَا مِنْ غَازِيَةٍ تَغْزُو فِي
سَبِيلِ اللَّهِ فَيُصِيبُونَ الْغَنِيمَةَ، إِلَّا تَعَجَّلُوا ثُلُثِي
أَجْرِهِمْ مِنَ الْأَخْرَةِ، وَيَبْقَى لَهُمُ الثُّلُثُ)) (2).

* عَنْ ابْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: ((سُئِلَ
النَّبِيُّ ﷺ عَنْ أَطْيَبِ الْكَسْبِ؟، فَقَالَ: «عَمَلُ
الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ»)) (2).

* عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: ((طَلَبُ
الْحَلَالِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ
مُسْلِمٍ)) (3).

(1) زَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي "صَحِيحِهِ" (3067).

(2) زَوَاهُ
مُسْلِمٌ

فِي "صَحِيحِهِ" (153/1906).

قَالَ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: ((هَذِهِ الْغَنِيمَةُ
مِنْ جُمْلَةِ الْأَجْرِ، وَهَذَا مُوَافِقٌ لِلْأَحَادِيثِ
الصَّحِيحَةِ الْمَشْهُورَةِ عَنِ الصَّحَابَةِ،
كَقَوْلِهِ: "مِنَّا مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ
شَيْئًا، وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ، فَهُوَ يَهْدِيهَا
- أَيْ يَجْتَنِيهَا -"، فَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا هُوَ الصَّوَابُ
وَهُوَ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ، وَلَمْ يَأْتِ حَدِيثٌ صَرِيحٌ
صَحِيحٌ يُخَالِفُ هَذَا، فَتَعَيَّنَ حَمْلُهُ عَلَى مَا
ذَكَرْنَا ...)) (1).

***** الْبُيُوع *****

يُوجَدُ تَنَوُّعٌ كَبِيرٌ فِي صَوْرِ الْبُيُوعِ الْحَلَالِ -
فَهُنَاكَ مِنَ التَّجَارَةِ مَا هُوَ مُحَرَّمٌ لِذَاتِهِ، أَوْ
لِغَيْرِهِ-، فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ فِيهَا خَيْرًا كَثِيرًا، فَهِيَ مِنْ
وَسَائِلِ التَّكْسِبِ الْجَيِّدَةِ الَّتِي بَارَكَ اللَّهُ فِيهَا، إِذَا
بَحَثَ الْفَقِيرُ وَالْمُحْتَاجُ مِنْ خِلَالِهَا عَنِ الْكَسْبِ
الْحَلَالِ، وَقَدْ جَاءَ فِي الْأَخْبَارِ السَّلَفِيَّةِ مَا يَحْتُ
عَلَى التَّجَارَةِ، وَيُبَيِّنُ فَضْلَهَا كَوَسِيلَةٍ مِنْ وَسَائِلِ
الْكَسْبِ الطَّيِّبِ، وَالْبَحْثُ عَنِ الرَّزْقِ.

ثُمَّ أَذْهَبَ □□□□ □□□□ [البقرة: 275].

(1) زَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي "صَحِيحِهِ" (1470).

(2) زَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي "المُعْجَمِ
الكبير" (ج2/ح2140)، وَصَحَّحَهُ
الشَّيْخُ الْأَلْبَانِيُّ فِي "السَّلْسِلَةِ
الصَّحِيحَةِ" (607)، وَمِثْلُهُ الشَّيْخُ
مَشْهُورٌ آلِ حَسَنٍ فِي "تَحْقِيقِهِ،
وَتَخْرِيجِهِ لِإِعْلَامِ الْمُوقَّعِينَ"، لِابْنِ
الْقَيِّمِ (5/370).

(3) زَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي "المُعْجَمِ
الأوسط" (8610)، وَحَسَّنَهُ الْمُنْذَرِيُّ فِي
"الرَّغِيبِ وَالتَّرْهِيْبِ" (2590)، وَمِثْلُهُ
الْهَيْثَمِيُّ فِي "مَجْمَعِ
الرِّوَايَاتِ" (18099)، وَهَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ
السَّخَاوِيِّ فِي "المَقَاصِدِ الْحَسَنَةِ" =

* عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ: ((يَا كَعْبُ بْنُ
عُجْرَةَ ..، لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لِحُمْ نَبْتٍ مِنْ
سُحْتٍ أَبَدًا، النَّارُ أَوْلَى بِهِ)) (1).

* عَنْ نَعِيمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: ((تِسْعَةَ أَعْشَارِ الرَّزْقِ فِي
التَّجَارَةِ)) (2)، وَالَّذِي أَمِيلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ أَبِي
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (3).

= (801).

(1) حَدِيثُ زَوَاهُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ
فِي "المُصَنَّفِ" (20719) وَمِنْ طَرِيقِهِ
الْحَاكِمُ فِي "المُسْتَدْرَكِ" (7163)،

(8302)، مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،
وَصَحَّحَ الْحَاكِمُ إِسْنَادَهُ، وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ
أَبِي يَعْلَى فِي "المُسْتَدْرَكِ" (83، 84)، مِنْ
حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَإِسْنَادُهُ
ضَعِيفٌ يَتَّقَوَى بِمَا مَعَنَا.

(2) زَوَاهُ مُسَدَّدٌ فِي "المُسْتَدْرَكِ"؛ كَمَا

فِي "المَطَالِبِ الْعَلِيَّةِ"، لِابْنِ

(1) "المِنْهَاجِ شَرْحِ صَحِيحِ مُسْلِمِ بْنِ

الْحَجَّاجِ"، لِلنَّوَوِيِّ (54/13).

* عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ،
قَالَ: ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ
خَبْلَهُ، فَيَخْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ
يَأْتِيَ رَجُلًا فَيَسْأَلَهُ، أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ)) (1).

اعْمَلْ بِالْحَلَالِ يَأْمَنَ تَطَلُّبُ الرَّزْقِ بِالْحَرَامِ، كَأَنْ
تَرْتَشِي، أَوْ تَسْرِقَ، أَوْ تَخُونَ الْأَمَانَةَ الَّتِي أَوْكَلْتَ
إِلَيْكَ فِي عَمَلِكَ بِثَمَنِ بَخْسٍ.

(1) (الرُّزَيْمَةُ: تَصْغِيرُ رِزْمَةٍ، بِالكَسْرِ، مَا شُدَّ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ). "لِسَانَ الْعَرَبِ"، لابن منظور (134 / 4 [مَادَّةُ "رَزَمَ"]).

(2) رَوَاهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي "إِصْلَاحِ الْمَالِ" (210)، وَجَوَّدَهُ ابْنُ كَثِيرٍ فِي "مُسْنَدِ الْقَارُوقِ" (389).

(3) رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي "المُصَنَّفِ" (22620)، وَإِسْنَادُهُ مُرْسَلٌ جَيِّدٌ. (جَامِعٌ، لَمْ يُدْرِكْ عُمَرُ)

قَالَ أَبُو بَكْرٍ [ابن أبي الدنيا]: «يَقُولُ لُوَيْبِيَا»⁽¹⁾.

الرِّزْقُ يَتَأْتِي مِنَ أَسْهَلِ الْأُمُورِ، وَلَكِنْ عَلَيْكَ الْأَخْذُ بِالْأَسْبَابِ، وَالتَّوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ، وَخَشْيَتُهُ. ♪

* عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ: ((عَادَ نَاسٌ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ كَرِيظٍ، فَتَوَجَّعَ عَبْدُ اللَّهِ وَخَافَ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ لَهُ مَنْ عِنْدَهُ: مَا رَأَيْتَا رَجُلًا عَظَاءً وَلَا صَدَقَةً مِنْكَ وَابْنُ عُمَرَ سَاكِبٌ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: "مَا تَقُولُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟"، قَالَ: «إِذَا طَابَ الْكَسْبُ، زَكَّتِ النَّفَقَةُ، وَسَتْرُدُ فَتَرَى»⁽²⁾.

*** الإِقْرَاضُ الْحَسَنُ ***

هُوَ بَابٌ عَظِيمٌ، مِنْ أَبْوَابِ الْحُصُولِ عَلَى الْمَالِ فِي دِينِنَا، وَفِيهِ تَفْرِيحٌ عَلَى الْفَقِيرِ وَالْمُحْتَاجِ، وَقَدْ جَاءَ فِي الْأَخْبَارِ السَّلَفِيَّةِ كَثِيرٌ مِنَ الْأَخْبَارِ الَّتِي فِيهَا الْحَثُّ عَلَى الْإِقْرَاضِ، وَعَلَى أَجْرِ الْإِقْرَاضِ، وَعَلَى أَجْرِ التَّجَاوُزِ عَنِ الْمُعْسِرِ عَنِ السَّدَادِ.

(1) رَوَاهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي "إِصْلَاحِ الْمَالِ" (163)، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

(2) رَوَاهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي "إِصْلَاحِ الْمَالِ" (8)، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ كَرِيظٍ، مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ).

* عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ع، قَالَ: ((كُلُّ قَرْضٍ صَدَقَةٌ))⁽¹⁾.

* عَنْ أَبِي أَمَامَةَ ع، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ع، قَالَ: ((دَخَلَ رَجُلٌ الْجِدَّةَ، فَرَأَى عَلَى بَابِهَا

حَجَرٌ (1434)، وَابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي "إِصْلَاحِ الْمَالِ" (203)، وَإِسْنَادُهُ مُرْسَلٌ صَحِيحٌ، (نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، الْأَزْدِيُّ، تَابِعِي، أَخْطَأَ مَنْ عَدَّهُ مِنَ الصَّحَابَةِ، لَمْ أَجِدْ فِيهِ جَرْحًا وَلَا تَعْدِيلًا، ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي "تَارِيخِهِ الْكَبِيرِ"، وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي "الْجَرَحِ وَالتَّعْدِيلِ"، وَابْنُ حَبَّانٍ فِي "الثَّقَاتِ"، وَيُظْهِرُ أَنَّهُ مُتَابِعٌ، فَقَدْ جَاءَ فِي "الْجَامِعِ الصَّغِيرِ" لِلْسُّيُوطِيِّ (3296): ((ص - وَهُوَ رَمَزَ لِسَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ فِي "سُنَنِهِ" - عَنْ نَعِيمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَزْدِيِّ، وَيَحْيَى بْنِ جَابِرِ الطَّائِي، مُرْسَلًا، - قُلْتُ: الطَّائِي ثِقَةٌ -)).

(3) قُلْتُ: هُوَ مِنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ ع، وَلَيْسَ

مَرْفُوعًا لِلنَّبِيِّ ع؛ لِأَنَّ مُحَمَّدَ الدَّبَّاسِي، ذَكَرَ فِي (تَحْقِيقِهِ لِتَارِيخِ الْبُخَارِيِّ الْكَبِيرِ) زِيَادَاتٍ، جَلَّهَا فِي الْحَوَاشِي، وَذَكَرَ تَحْتَ (نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) فِي الْحَاشِيَةِ (503 / 9): ((عَنْ دَاوُدَ، عَنْ نُعَيْمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: "تِسْعَةُ أَعْشَارِ الرِّزْقِ فِي الْبَيْعِ")، وَقَدْ ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ فِي تَرْجُمَةِ (نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ: =

* عَنْ سِيرِينَ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: ((شَهِدْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عِنْدَ الْمَغْرِبِ، فَأَبَى عَلَيَّ وَمَعِيَ رُزَيْمَةٌ لِي⁽¹⁾، فَقَالَ: «مَا هَذَا الَّذِي مَعَكَ؟» قُلْتُ: رُزَيْمَةٌ لِي، أَقُومُ فِي هَذَا السُّوقِ، فَأَشْتَرِي وَأَبِيعُ، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ، لَا يَغْلِبَنَّكُمْ هَذَا وَأَصْحَابُهُ عَلَى التَّجَارَةِ؛ فَإِنَّهَا تُلْتُمُ الْمُلْكُ»⁽²⁾.

* عَنْ جَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ ع: ((لَوْ لَا هَذِهِ الْبُيُوعُ صِرْتُمْ عَالَةً عَلَى النَّاسِ))⁽³⁾.

* عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: ((أَكَلْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ تَمْرًا، فَجَعَلْنَا نُلْقِي النَّوَى، فَقَالَ: «لَا تُلْقُوا نَوَاتًا»، فَجَمَعَ مِلءًا كَفَّهُ، فَقَالَ: «يَا غُلَامُ، انْطَلِقْ فَأَشْتِرْ لَنَا بِهَذَا رَجْرًا».

= أَبِي هُرَيْرَةَ، رَوَى عَنْهُ: دَاوُدُ بْنُ أَبِي هُنْدٍ، وَهَذَا مَا جَعَلَنِي أَمِيلُ إِلَى أَنَّ الْأَثَرَ مَوْفُوفٌ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ ع، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

مَكْتُوبًا: « الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَالْقَرَضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرِ » ((2)).

* عَنْ بُرَيْدَةَ τ ، عَنِ النَّبِيِّ ε ، قَالَ: ((مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَهُ صَدَقَةٌ))، قَالَ: ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلُهُ صَدَقَةٌ"، قُلْتُ: سَمِعْتُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَقُولُ: "مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلُهُ صَدَقَةٌ"، ثُمَّ سَمِعْتُكَ تَقُولُ: "مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلُهُ صَدَقَةٌ"، قَالَ لَهُ: "بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الدَّيْنُ، فَإِذَا حَلَّ الدَّيْنُ فَأَنْظَرَهُ، فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلُهُ صَدَقَةٌ" ((3)).
اللَّهُ أَكْبَرُ!، مَا أَعْظَمَ فَضْلَكَ يَا رَبِّ.

(1) رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي "المُعْجَمِ الأَوْسَطِ" (3498)، وَحَسَّنَ إِسْنَادَهُ المُنْذَرِيُّ فِي "التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيْبِ" (1337)، وَحَسَّنَهُ لِغَيْرِهِ الشَّيْخُ الأَلْبَانِيُّ فِي "صَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيْبِ" (899).

(2) رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي "المُعْجَمِ الكَبِيرِ" (ج8/ح7976)، وَحَسَّنَهُ الشَّيْخُ الأَلْبَانِيُّ فِي "صَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيْبِ" (900)، وَمِثْلُهُ أَحْمَدُ العُمَارِيُّ فِي "المُدَاوِي" (1857).

(3) رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي "المُسْنَدِ" (23046)، وَصَحَّحَهُ "مُحَقِّقُهُ" شُعَيْبُ الأَرْنَؤُوطِ.

* عَنْ أَبِي الأَيْسَرِ τ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ε ، يَقُولُ: ((مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا، أَوْ وَضَعَ عِنْدَهُ⁽¹⁾، أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ)) ((2)).

* عَنْ أَبِي قَتَادَةَ τ : ((ظَلَبَ غَرِيْمًا لَهُ فَتَوَارَى عِنْدَهُ، ثُمَّ وَجَدَهُ، فَقَالَ: إِنِّي مُعْسِرٌ، فَقَالَ: اللَّهُ؟ قَالَ: اللَّهُ، قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ε ، يَقُولُ: "مَنْ سَرَهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللَّهُ مِنْ كُرْبِ يَوْمِ القِيَامَةِ، فَلْيَنْفَسْ عَنْ مُعْسِرٍ⁽³⁾، أَوْ يَضَعْ عِنْدَهُ⁽⁴⁾)).

* عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ τ عَنِ النَّبِيِّ ε ، قَالَ: ((كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِئْتَانِهِ: تَجَاوَرُوا عِنْدَهُ، لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَرَ عَنَّا، فَتَجَاوَرَ اللَّهُ عِنْدَهُ)) ((5)).

* عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: ((لَأَنْ أُفْرِضَ مِثِّي دِرْهَمَ مَرَّتَيْنِ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا مَرَّةً)) ((6)).

(1) (أَيُّ: حَطَّ عَنْهُ مِنْ دِينِهِ). "فَيْض القَدِيرِ" لِلْمُنَاوِي (89/6).

(2) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي "صَحِيحِهِ" (74/3006)، وَهُوَ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ.

(3) (التَّنْفِيسُ: المَدُّ فِي الأَجَلِ، وَالتَّأخِيرُ). "فَيْض القَدِيرِ" لِلْمُنَاوِي (233/6).

(4) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي "صَحِيحِهِ" (32/1563).

(5) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي "صَحِيحِهِ" (2078)، وَمُسْلِمٌ فِي "صَحِيحِهِ" (31/1562).

* عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ هُبَيْرَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو بْنَ العَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: ((لَأَنْ أُفْرِضَ رَجُلًا دِينَارًا، فَيَكُونَ عِنْدَهُ، ثُمَّ أَخَذَهُ فَأَقْرَضَهُ آخَرَ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ، فَإِنَّ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا يُكْتَبُ لَكَ أَجْرُهَا حِينَ يُتَصَدَّقُ بِهَا، وَهَذَا يُكْتَبُ لَكَ أَجْرُهُ مَا كَانَ عِنْدَ صَاحِبِهِ)) ((1)).

** أَمَا أَنْتَ يَا مَنْ اقْتَرَضْتَ، إِنْو السَّدَادِ وَالأَدَاءِ، يَجْعَلُ لَكَ رَبُّكَ مَخْرَجًا وَتَيْسِيرًا، فَتُؤَدِّي مَا عَلَيْكَ .

* عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ τ ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ε : ((إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً)) ((2)).

* عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ τ ، عَنِ النَّبِيِّ ε ، قَالَ: ((مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا، أَدَى اللَّهُ عِنْدَهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِثْلَاقَهَا أَثْلَقَهُ اللَّهُ)) ((3)).

(6) رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي "المُصَنَّفِ" (22679)، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.

(1) رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ فِي "شُعْبِ الإِيمَانِ" (10751)، وَحَسَّنَهُ "مُحَقِّقُهَا" مُخْتَارُ النَّدَوِيِّ.

(2) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي "صَحِيحِهِ" (2305)، وَمُسْلِمٌ فِي "صَحِيحِهِ" (120/1601)، (121).

(3) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي "صَحِيحِهِ" (2387).

* عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ قَالَ: ((اسْتَسَلَفَ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ عَمَرَ مِنْ رَجُلٍ ذَرَاهِمَ، ثُمَّ قَضَاهُ ذَرَاهِمَ خَيْرًا مِنْهَا، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، هَذِهِ خَيْرٌ مِنْ ذَرَاهِمِي الَّتِي أَسْلَفْتُكَ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «قَدْ عَلِمْتُ، وَلَكِنْ نَفْسِي بِذَلِكَ طَيِّبَةٌ»)) (1).

* عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: ((مَنْ مَسَى إِلَى رَجُلٍ بِحَقِّهِ لِيَقْضِيَهُ كَتَبَتْ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ حَسَنَةً)) (2).

***** وَضَعُ نِظَامِ عَادِلٍ لِلْأَجُورِ *****

لَا شَكَّ أَنَّ وَضْعَ نِظَامِ عَادِلٍ لِلْأَجُورِ، يُرَاعَى فِيهِ كِفَايَةَ حَاجَاتِ الْعَامِلِينَ، مِنَ الْأَسْبَابِ الَّتِي تُقَوِّي الْجَانِبَ الْاِقْتِصَادِي لِلْفَرْدِ وَالْمُجْتَمَعِ، وَتَجْعَلُ الْعَامِلَ مَكْتَفِيًا، لَا تُوسَّوسُ لَهُ نَفْسُهُ بِالْكَسْبِ الْحَرَامِ، وَقَدْ جَاءَ فِي الْأَخْبَارِ السَّلَفِيَّةِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ.

* عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: ((سَمِعْتُ الْمُسْتَوْرِدَ بْنَ شَدَّادٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ، يَقُولُ: "مَنْ وَلِيَ لَنَا عَمَلًا وَلَيْسَ لَهُ مَنْرُلٌ، فَلْيَتَّخِذْ مَنْرُلًا، أَوْ لَيْسَتْ لَهُ

(1) زَوَاهُ مَالِكٍ فِي "المَوْطَأ" (1498)، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.

(2) زَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي "المُصَدَّف" (23641)، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.

رُوحَةً فَلْيَتَرَوَّجْ، أَوْ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ فَلْيَتَّخِذْ خَادِمًا، أَوْ لَيْسَتْ لَهُ دَابَّةٌ فَلْيَتَّخِذْ دَابَّةً، وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ غَالٍ")) (1).

* عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَشْيَاخُنَا، أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ، قَالَ لِعَمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: ((دَنَسْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؛ فَقَالَ لَهُ عَمَرُ: يَا أَبَا عُبَيْدَةَ إِذَا لَمْ أَسْتَعِنْ بِأَهْلِ الدِّينِ عَلَى سَلَامَةٍ دِينِي، فَبِمَنْ أَسْتَعِينُ؟ قَالَ: أَمَا إِنَّ فَعَلْتَ فَأَغْنِيهِمْ بِالْعِمَالَةِ عَنِ الْخِيَانَةِ، - يَقُولُ: إِذَا اسْتَعْمَلْتَهُمْ عَلَى شَيْءٍ فَأَجْزَلْ لَهُمْ فِي الْعَطَاءِ، وَالرِّزْقِ، لَا يَحْتَا جُونَ -)) (2).

جَاءَ فِي "الموسوعة الفقهية الكويتية" (3)، تَعْلِيْقًا عَلَى هَذَا الْأَثَرِ، جَاءَ فِيهِ:

(1) زَوَاهُ أَحْمَدُ فِي "المُسْنَد" (18015/اللَّفْظُ لَهُ)، وَابْنُ خُرَيْمَةَ فِي "صَحِيحِهِ" (2370)، وَالْحَاكِمُ فِي "المُسْتَدْرَك" (1473)، وَصَحَّحَاهُ.

(2) زَوَاهُ أَبُو يَعْقُوبَ الْقَاضِي فِي "الخَرَج" (ص 126)، وَإِسْنَادُهُ مُقَارِبٌ، فِيهِ: ((مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ، وَيُقَالُ: حَمَادُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ، قَالَ فِيهِ ابْنُ عَدِيٍّ: "حَدِيثُهُ مُتَقَارِبٌ، وَهُوَ مَعَ ضَعْفِهِ يُكْتَبُ حَدِيثُهُ " ((، وَأَمَّا ((أَشْيَاخُ (ابْنُ أَبِي حُمَيْدٍ)، فَمَبْهُمُونَ، وَلَكِنَّهُمْ مَجْمُوعٌ أَطْمَأْنِنٌ لِمَثْلِهِمْ فِي الْمَوْفُوفَاتِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -)).

(3) "الموسوعة الفقهية الكويتية" (198/15).

((وَلَا جُنَيْتَابَ وَفُوعَ عَمَّالِ الْجَزْيَةِ فِي الرِّشْوَةِ، وَأَكْلَ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، يَصْرِفُ الْإِمَامُ لَهُمْ أَجُورًا (رَوَاتِبَ) مُجْزِيَةً تَفِي بِحَاجَاتِهِمْ، وَتَكْفِي نَفَقَاتِهِمْ)).

هَذَا هُوَ الْمَقْصُودُ، وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقَ وَالسَّدَادَ.

{ عِلَاجُ عَدَمِ وُجُودِ قَوَائِنِ رَادِعَةِ لِمَحَارَبَةِ الْفَسَادِ الْإِدَارِيِّ، أَوْ ضَعْفِهَا فِي الْأَخْبَارِ السَّلَفِيَّةِ }

لَا شَكَّ أَنَّ عَدَمَ وُجُودِ مَنْظُومَةِ قَوَائِنِ رَادِعَةِ لِمَحَارَبَةِ الْفَسَادِ الْإِدَارِيِّ، أَوْ ضَعْفِ هَذِهِ الْمَنْظُومَةِ، سَيُؤَدِّي إِلَى اسْتِثْرَاءِ الْفَسَادِ بِجَمِيعِ صُورِهِ فِي الْمُنْشَأَاتِ وَالْمَوْسَسَّاتِ، وَعَلَى رَأْسِ ذَلِكَ الْفَسَادِ الْإِدَارِيِّ؛ لِأَنَّهُ كَمَا قُلْنَا: (مَنْ أَمِنَ الْعُقُوبَةَ، سَاءَ الْأَدَبُ)، وَقَدْ جَاءَتْ الْأَخْبَارُ السَّلَفِيَّةُ بِالدُّشْدُودِ فِي الْعِقَابِ عَلَى مَنْ ضَيَّعَ أَوْ تَهَاوَنَ فِي كُلِّ مَا أُوْكِلَ إِلَيْهِ مِنْ أَعْمَالٍ وَمَسْئُولِيَّاتٍ، وَالدِّينُ الْإِسْلَامِيُّ بِفَهْمِهِ الشُّمُولِيُّ لَا يَتَهَاوَنَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ.

* عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: ((«كُلُّكُمْ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ رُوحِهَا

رَاعِيَةً، وَهِيَ مَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتَيْهَا، وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتَيْهِ»، قَالَ: فَسَمِعْتُ هُوَ لَاءٍ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَأُخْسِبُ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «وَالرَّجُلُ فِي مَالِ أَبِيهِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَكَلُّكُمْ رَاعٍ وَكَلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»⁽¹⁾.

* عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: ((أَنَّ قُرَيْشًا أَهْمُهُمْ شَأْنَ الْمَرْأَةِ الْمُخْرُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ؟، فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِيءُ عَلَيْهِ إِلَّا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، حُبُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَكَلَّمَهُ أَسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (أَتَشْفَعُ فِي حَدِّ مِنْ خُدُودِ اللَّهِ)، ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، ثُمَّ قَالَ: (إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبَلَكُمْ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكَوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَإِنَّمَا اللَّهُ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بَنَتْ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا))⁽¹⁾.

هَكَذَا هِيَ مَنْظُومَةُ الْعَمَلِ الصَّحِيحَةِ، لَا وَاسِطَةَ تَضْيِغُ فِيهَا حُقُوقُ الْعِبَادِ، وَلَا تَهَاوُنٌ فِي تَطْبِيقِ الْقَوَائِنِ الرَّادِعَةِ، وَلَا مُجَامَلَاتٍ لِحَبِيبٍ أَوْ لِقَرِيبٍ.

* عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: ((لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ))⁽²⁾.

(1) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي "صَحِيحِهِ" (2409).

(1) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي "صَحِيحِهِ" (3475)، وَمُسْلِمٌ فِي "صَحِيحِهِ" (8/1688).

(2) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي "جَامِعِهِ" (1337)، وَابْنُ حِبَّانَ فِي "صَحِيحِهِ" (5077)، وَصَحَّحَاهُ.

وَأَيُّ عُقُوبَةٍ وَرَجْرٍ (لِلرَّاشِيِّ، وَالْمُرْتَشِيِّ) أَشَدُّ مِنَ الطَّرْدِ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ.

* أَمَّا الْحَدِيثُ بَلْفِظِ: ((الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي النَّارِ))، فَمُنْكَرٌ لَا يَصِحُّ⁽¹⁾.

* عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: ((الْمَكْرُ، وَالْخَدِيعَةُ، وَالْخِيَانَةُ فِي النَّارِ))⁽²⁾.

اعْلَمُوا أَنَّ الْمُوظَّفَ إِذَا مَكَرَ وَخَدَعَ فِي عَمَلِهِ فَافْسَدَ، فَهَذَا مِنَ الْخِيَانَةِ الْكُبْرَى، إِذَا وَعَدَ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّهُ فِي النَّارِ - وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ -، وَأَيُّ عِقَابٍ كَالنَّارِ.

* عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: ((مَا خَطَبْنَا نَبِيًّا اللَّهُ ﷻ، إِلَّا قَالَ: "لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ"))⁽³⁾.

* عَنْ أَبِي حَرِيْرَةَ - الزُّرِّيِّ، قَالَ: ((كَتَبَ عُمَرُ ﷺ إِلَى عَمَّالِهِ: "أَمَّا بَعْدُ، فَإِيَّايَ

(1) خَرَّجَهُ مُطَوَّلًا الشَّيْخُ الْأَلْبَانِيُّ فِي "السَّلْسِلَةِ الضَّعِيفَةِ" (6869)، وَحَكَمَ عَلَيْهِ بِالنِّكَارَةِ.

(2) رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي "المُسْتَدْرَكِ" (8795)، وَصَحَّحَهُ لِغَيْرِهِ الشَّيْخُ الْأَلْبَانِيُّ فِي "السَّلْسِلَةِ الصَّحِيحَةِ" (1057).

(3) رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي "صَحِيحِهِ" (5077)، وَابْنُ حَرِيْرَةَ فِي "صَحِيحِهِ" (2335)، وَصَحَّحَاهُ.

وَالْهَدَايَا؛ فَإِنَّهَا مِنَ الرِّشَا))⁽¹⁾، وَفِي لَفْظِ: ((لَا تَقْبَلُوا الْهَدْيَ، فَإِنَّهَا رِشْوَةٌ))⁽²⁾.

* عَنْ ابْنِ حُرَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: ((كَانَ عُمَرُ ﷺ إِذَا اسْتَعْمَلَ رَجُلًا، أَشْهَدَ عَلَيْهِ رَهْطًا مِنَ الْأَنْصَارِ وَغَيْرِهِمْ، قَالَ: يَقُولُ: "إِنِّي لَمْ أَسْتَعْمَلْكَ عَلَى دِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَا عَلَى أَعْرَاضِهِمْ، وَلَكِنِّي اسْتَعْمَلْتُكَ عَلَيْهِمْ لِتَقْسِمَ بَيْنَهُمْ بِالْعَدْلِ، وَتُقِيمَ فِيهِمُ الصَّلَاةَ، وَاسْتَرْطَ عَدْلًا... يَهْ مِنْهُ أَنْ لَا يَأْكُلَ نَقِيًّا، وَلَا يَلْبَسَ رَقِيْقًا، وَلَا يَزْكَبَ بِرُذُوثًا، وَلَا يَغْلِقَ بَابَهُ دُونَ حَوَائِجِ النَّاسِ"))⁽³⁾.

* عَنْ طَاوُوسٍ: ((أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: "أَرَأَيْتُمْ إِنْ اسْتَعْمَلْتُ عَلَيْكُمْ خَيْرَ مَنْ أَعْلَمَ، ثُمَّ أَمَرْتُهُ بِالْعَدْلِ، أَقْضَيْتُمْ مَا عَلَيَّ؟"، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: "لَا، حَتَّى أَنْظَرَ فِي عَمَلِهِ، أَعْمَلَ بِمَا أَمَرْتُهُ أَوْ لَا؟"))⁽⁴⁾.

(1) رَوَاهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي "الإِشْرَافِ فِي مَنَازِلِ الْأَشْرَافِ" (312)، وَاسْنَادُهُ مُرْسَلٌ حَسَنٌ.

(2) رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي "سُنَنِهِ الْكُبْرَى" (20476).

(3) رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي "الْمُصَنَّفِ" (33591)، وَأَبُو يُوسُفَ فِي "الْخَرَاجِ" (ص129)، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حُرَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، وَلَكِنْ رِوَايَتُهُ عَنْ عُمَرَ مُرْسَلَةٌ، فَقَدْ وُلِدَ عُمَارَةُ سَنَةَ (30 هـ)، وَعُمَرَ مَاتَ سَنَةَ (24 هـ).

(4) رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي "الْمُصَنَّفِ" (20665)، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ عَنْ طَاوُوسٍ، وَلَكِنْ رِوَايَتُهُ عَنْ =

* عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْ شَهِدَ وَقَاةَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ: ((فَلَمَّا قَرَعَ عُمَرَ مِنْ دَفْنِهِ، نَفَضَ يَدَهُ عَنْ نُرَابِ قَبْرِهِ ثُمَّ قَامَ خَطِيبًا مَكَانَهُ، فَقَالَ: "إِنَّ اللَّهَ ابْتَلَاكُمْ بِى، وَابْتَلَانِي بِكُمْ، وَأَبْقَانِي فِيكُمْ بَعْدَ صَاحِبِي، فَوَ اللَّهُ لَا يَخْضُرُ نَبِيٌّ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِكُمْ فَيَلِيَهُ أَحَدٌ دُونِي، وَلَا يَتَغَيَّبُ عَنِّي فَأَلَوْ فِيهِ عَنِ الْجَزْرِ وَالْأَمَانَةِ، وَلَيْسَ أَحْسَنُوا لِأَحْسَنٍ إِلَيْهِمْ، وَلَيْسَ أَسَاءُوا لِأَنْكَرَنَّ بِهِمْ"، قَالَ الرَّجُلُ: فَوَ اللَّهُ مَا زَادَ عَلَيَّ ذَلِكَ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا)) (1).

* عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، قَالَ: ((كَانَ عُمَرُ إِذَا اسْتَعْمَلَ الْعَمَالَ خَرَجَ مَعَهُمْ يُشَيِّعُهُمْ، [فَيُوصِيهِمْ، إِلَى أَنْ قَالَ] وَكَانَ يَقْتَصُّ مِنْ عَمَالِهِ، وَإِذَا سُكِيَ إِلَيْهِ عَامِلٌ لَهُ، جَمَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ شَكَاةُ، فَإِنْ صَحَّ عَلَيْهِ أَمْرٌ يَجِبُ أَخْذُهُ بِهِ، أَخْذَهُ بِهِ)) (2).

= عُمَرَ مُرْسَلَةٌ، قَالَ أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِي فِي "الْمَرَّاسِيلِ" لِابْنِ أَبِي حَاتِمٍ (357): ((طَاوُوسٌ عَنْ عُمَرَ مُرْسَلٌ)).

(1) رَوَاهُ ابْنُ سَعْدٍ فِي "الطَّبَقَاتِ الْكُبْرَى" (255/3)، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ عَنْ الرَّجُلِ الَّذِي شَهِدَ خُطْبَةَ عُمَرَ تَلِّكَ.

(2) رَوَاهُ الطَّبْرِيُّ فِي "تَارِيخِهِ" (204/4)، وَإِسْنَادُهُ مُرْسَلٌ صَحِيحٌ؛ وَلَهُ مَا يَشْهَدُ

لَهُ بَعْدَهُ (204 / 4) وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا الرَّاوي عَن عُمَرَ، وَهُوَ (أَبُو فِرَاسِ النَّهْدِيِّ، مَقْبُولٌ؛ كَمَا فِي "التَّقْرِيبِ"، لِابْنِ حَجَرَ، وَهُوَ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ، وَهَذِهِ الطَّبَقَةُ لَهَا مَهَابَةٌ عِنْدِي، وَخُصُوصًا مَنْ عُرِفَ بِالرِّوَايَةِ عَنِ الْكِبَارِ كَعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (٢)، وَسَبَقَتْ الرِّوَايَةُ كَامِلَةً (ص96).

لَقَدْ صَرَبَ عُمَرَ ٢ أَرْوَعَ الْأَمْثَلَةَ عَلَى ضَرُورَةٍ وَجُودِ سُلْطَةِ مُتَابِعَةٍ، زَادَعَةٍ، مُحَاسِبَةٍ، فَجَعَلَ ذَلِكَ قَانُونًا يُدْرَسُ إِلَى مَا شَاءَ اللَّهُ.

* عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْهَدَلِيِّ: ((أَنَّ عَلِيًّا ٢ قَطَعَ سَارِقًا فَمَرُّوا بِهِ، وَيَدُهُ مُعَلَّقَةٌ فِي عُنُقِهِ)) (1).

(1) رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي "سُنَنِهِ الْكُبْرَى" (17273، 17274)، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَجَاءَ نَحْوَهُ مَرْفُوعًا، وَقَدْ حَسَنَهُ التِّرْمِذِيُّ (1447)، وَضَعَفَهُ غَيْرُهُ [عِلَلُ ابْنِ أَبِي حَاتِمٍ (1376)، وَ"إِرْوَاءُ الْغَلِيلِ" لِلْأَلْبَانِيِّ (2432)]، وَلَكِنْ يَظْهَرُ مِنْ أَثَرِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ٢ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ مَعْرُوفًا وَمَشْهُورًا - وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ -.

{ عِلَاجُ التَّرَهُّلِ الْإِدَارِيِّ، أَوِ الْبَطَالَةِ الْمُقَدَّعَةِ فِي الْأَخْبَارِ السَّلْفِيَّةِ }

يَدْعُو الْإِسْلَامُ إِلَى الْعَمَلِ، وَالاعْتِمَادِ عَلَى الذَّاتِ فِي طَلَبِ الْعَيْشِ، وَيَنْبُدُ الرُّكُودَ وَالكَسْلَ، وَمَدَّ الْيَدَ إِلَى الْآخِرِينَ، قَالَ تَعَالَى: ﴿لَا تَكُنْ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ [التَّوْبَةُ: 105]،

وَقَالَ: ﴿لَا تَكُنْ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ [النَّبَأُ: 11]، وَغَيْرُ ذَلِكَ الْكَثِيرُ مِنَ الْآيَاتِ الَّتِي تَحْتُّ عَلَى الْعَمَلِ وَالانْجَازِ، وَظَهَارَةُ الْمَعَاشِ.

أَمَّا التَّرَهُّلُ الْإِدَارِيُّ، أَوِ الْبَطَالَةُ الْمُقَدَّعَةُ فَفِيهَا تَعَطُّلٌ لِقُدْرَاتِ الْعَامِلِينَ، مِمَّا يُوصِلُهُمْ إِلَى مَرَحَلَةِ الْكَسَلِ وَعَدَمِ الْعَمَلِ (مَرَحَلَةُ التَّنَبُّلَةِ) (1)، وَالاعْتِمَادِ عَلَى الْآخِرِينَ وَهَذَا شَيْءٌ قَدْ حَارَبَهُ الْإِسْلَامُ وَوَقَّفَ ضِدَّهُ، لِأَنَّهُ دَعَا إِلَى الْعَمَلِ وَالانْجَازِ، وَعَدَمِ التَّقَاعُسِ وَالتَّكَاسُفِ، وَقَدْ جَاءَ فِي الْأَخْبَارِ

السَّلَفِيَّةِ مَا يَحُثُّ عَلَى الْعَمَلِ الْحَقِيقِيِّ، وَعَدَمَ
الازْتِكَانِ إِلَى الْغَيْرِ:-

(1) (تَدْبِيلُ: كَسُوفٌ، انظُرْ تَدْبِيلَ وَتَدْبِيلًا: هُوَ
الْبَلِيدُ...، وَكَثِيرُونَ يَقُولُونَ: تَمْبِيلٌ -
بِالْمِيمِ-، جَرِيًّا عَلَى الْقَاعِدَةِ الْمَشْهُورَةِ
فِي الثُّونِ السَّاكِنَةِ قَبْلَ الْيَاءِ). "مُعْجَم
تَيْمُورِ الْكَبِيرِ فِي الْأَلْفَاظِ الْعَامِيَّةِ"،
لأحمد تَيْمُورِ بَاشَا (353/2-354).

* عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ،
جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَسْأَلُهُ، فَقَالَ: ((لَكَ فِي بَيْتِكَ
شَيْءٌ؟))، قَالَ: بَلَى، جَلَسْتُ نَدْبَسُ بَعْضَهُ،
وَنَدْبَسْتُ بَعْضَهُ، وَقَدَحْتُ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ،
قَالَ: «أَتَيْتَنِي بِهِمَا»، قَالَ: فَأَتَاهُ بِهِمَا،
فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ
يَشْتَرِي هَذَيْنِ؟»، فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا أَخَذَهُمَا
بِيَدَيْهِمَا، قَالَ: «مَنْ يَزِيدُ عَلَيَّ دِرْهَمٍ؟»، مَرَّتَيْنِ
أَوْ ثَلَاثًا، قَالَ رَجُلٌ: أَنَا أَخَذَهُمَا بِيَدَيْهِمَا،
فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدَّرْهَمَيْنِ، فَأَعْطَاهُمَا
الْأَنْصَارِيُّ، وَقَالَ: «اشْتَرِ بِأَحَدِهِمَا طَعَامًا
فَانْبِذْهُ إِلَى أَهْلِكَ، وَاشْتَرِ بِالْآخَرِ قَدُومًا، فَأَتِنِي
بِهِ»، فَفَعَلَ، فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَشَدَّ فِيهِ
عُودًا بِيَدَيْهِ، وَقَالَ: «أَذْهَبَ فَاخْتَطَبَ، وَلَا أَرَاكَ
خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا»، فَجَعَلَ يَخْتَطِبُ وَيَبِيعُ،
فَجَاءَ وَقَدْ أَصَابَ عَشْرَةَ دَرَاهِمٍ، فَقَالَ: «اشْتَرِ
بِبَعْضِهَا طَعَامًا، وَبِبَعْضِهَا نَوْبًا»، ثُمَّ
قَالَ: «هَذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَجِيءَ وَالْمَسْأَلَةُ
نُكْتَةٌ فِي وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا
تُصْلِحُ إِلَّا لِيذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ، أَوْ لِيذِي غُرْمٍ
مُقْطِعٍ، أَوْ دَمٍ مُوجِعٍ»⁽¹⁾.

* عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: ((
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدَيْهِ، لَأَنْ يَأْخُذَ

* عَنْ ابْنِ عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: ((سُئِلَ
النَّبِيُّ ﷺ عَنْ أَطْيَبِ الْكَسْبِ؟، فَقَالَ: «عَمَلُ
الرَّجُلِ بِيَدَيْهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ»⁽²⁾.

* عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: ((كَانَ
رُكْرِيَاءُ نَجَارًا))⁽³⁾.

* عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: ((مَا
بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْعَدَمَ))⁽⁴⁾.

* عَنْ سَيْرِيْنِ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: ((شَهِدْتُ مَعَ
عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عِنْدَ الْمَغْرِبِ

(1) رَوَاهُ البُخَارِيُّ

فِي "صَحِيحِهِ" (1470).

(2) رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي "المُعْجَمِ

الكَبِيرِ" (ج 2/ح 2140)، وَصَحَّحَهُ

الشَّيْخُ الْأَلْبَانِيُّ فِي "السَّلْسِلَةِ

الصَّحِيحَةِ" (607)، وَمِثْلُهُ الشَّيْخُ

مَشْهُورُ آلِ حَسَنِ فِي "تَحْقِيقِهِ،

وَتَخْرِيجِهِ لِإِعْلَامِ

المُوقَعِينَ"، لابنِ القَيِّمِ (5/370).

(3) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

فِي "صَحِيحِهِ" (169/2379).

(4) رَوَاهُ البُخَارِيُّ

فِي "صَحِيحِهِ" (2262).

فَأَبَى عَلَيَّ وَمَعِيَ رُزْمَةٌ لِي⁽¹⁾، فَقَالَ: «مَا هَذَا

الَّذِي مَعَكَ؟»، قُلْتُ: رُزْمَةٌ لِي، أَقُومُ فِي هَذَا

السُّوقِ، فَأَشْتَرِي وَأَبِيعُ، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ

قُرَيْشٍ، لَا يَغْلِبَنَّكُمْ هَذَا وَأَصْحَابُهُ عَلَى

التَّجَارَةِ؛ فَإِنَّهَا تُدْثُ الْمُلْكَ»⁽²⁾.

* عَنْ جَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: ((

لَوْلَا هَذِهِ الْبُيُوعُ، صِرْتُمْ عَالَةً عَلَى النَّاسِ))⁽³⁾.

* قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: ((إِنِّي لِأَكْرَهُ

[لِلْأَمَقُتِ/لِلْأَبْغَضِ] أَنْ أَرَى الرَّجُلَ، فَارِعَا لَا فِي

عَمَلٍ دُنْيَا وَلَا آخِرَةٍ))⁽⁴⁾.

قال الإمام الرَّاغِبُ الْأَصْبَهَانِيُّ-رَحِمَهُ اللَّهُ-

((مَنْ تَعَطَّلَ وَتَبَطَّلَ انْسَلَخَ مِنْ

(1) (الرُّزْمَةُ: تَصْغِيرُ رِزْمَةٍ، بِالْكَسْرِ، مَا شُدَّ

فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ). "لسان العرب"، لابن

منظور (4 / 134 [مَادَّةُ "رَزَمَ"]).

(1) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي "سُنَنِ" (1641/الَلْفُظُ

لَهُ)، وَالتِّرْمِذِيُّ فِي "جَامِعِهِ" (1218)،

وَالصُّبَيْئِيُّ فِي "المُخْتَارَةِ" (ج 6/

ح 2263)، وَحَسَنَهُ التِّرْمِذِيُّ.

أَخَذْتُ...مَ حَبْلَهُ، فَيَخْتَطِبُ عَلَيَّ ظَهْرَهُ،

خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلًا فَيَسْأَلُهُ، أَعْطَاهُ أَوْ

مَنَعَهُ⁽¹⁾)).

* عَنِ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: ((يَا حَارِثُ بْنَ

(1) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي "صَحِيحِهِ" (61/1853).

(2) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي "جَامِعِهِ" (2165)، وَصَحَّحَهُ.

قَيْسٍ، أَلَيْسَ يَسُرُّكَ أَنْ تَسُدَّ كُنَّ وَسَطَ الْجَنَّةِ؟»، قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: «فَالرَّمْ جَمَاعَةَ النَّاسِ»⁽¹⁾.

* وَفِي لَفْظِ ابْنِ بَطَّةَ: ((عَلَيْكَ بِهِذَا السَّوَادِ الْأَعْظَمِ))⁽¹⁾.

** أَمَّا الْمُقَوِّمُ الْأَمْنِيِّ الْمُجْتَمِعِي الَّذِي يُمَكِّنُ أَنْ نَأْخُذَهُ مِنْ هَذِهِ الْأَخْبَارِ، فَهُوَ مُقَوِّمُ (عَدَمِ التَّفَرُّقِ وَالتَّنَازُعِ، وَلِزُومِ الْجَمَاعَةِ) (التَّمَّاسُكُ بَيْنَ أَفْرَادِ الْمُجْتَمَعِ))، فَبِخِلَافِهَا يُعَدَّمُ الاستِقْرَارُ فِي الْمُجْتَمَعِ، وَتُصَبِّحُ الْقِيَادَاتُ وَالرُّؤُوبُ الْوِظَيفِيَّةُ فِي الْحُكُومَةِ وَالْأَنْظِمَةِ الْحَاكِمَةِ، عُرْضَةً لِعَبَثِيَّةِ التَّغْيِيرَاتِ وَالانْقِلَابَاتِ، مِمَّا يُؤَدِّي إِلَى اسْتِسْرَاءِ الْفَسَادِ بِصُورِهِ الْمُخْتَلِفَةِ.

* عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: ((أَنَّ فُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنَ الْمَرَاةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: وَمَنْ يَكْلِمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ؟، فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، حُبُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَكَلَّمَهُ أَسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (أَتَشْفَعُ فِي حَدِّ مَنْ

(1) رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي "الْمُعْجَمِ

الكبير" (ج9/ح8970)، وَابْنُ بَطَّةَ

فِي "الإِبَانَةِ" (333/1)، رَقْمٌ "191"

وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، قَالَ الْهَيْثَمِيُّ

فِي "مَجْمَعِ

الرِّوَايَاتِ" (9127)

: ((رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ)).

حُدُودِ اللَّهِ)، ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، ثُمَّ قَالَ: (إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ السَّرِيفُ تَرَكَوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَإِيْمُ اللَّهِ، لَوْ أَنَّ قَاطِمَةَ بَدَتْ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا))⁽¹⁾.

* عَنْ الرَّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: ((لَمَّا بُوِيعَ أَبُو بَكْرٍ فِي السَّقِيفَةِ وَكَانَ

الْعَدُوُّ، جَلَسَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى الْمِنْبَرِ... فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ، فَإِنِّي قَدْ وُلِّيتُ عَلَيْكُمْ وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ، فَإِن أَحْسَنْتُمْ فَأَعِينُونِي، وَإِن أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِي، الصِّدْقُ أَمَانَةٌ، وَالكَذِبُ خِيَانَةٌ، وَالضَّعِيفُ مِنْكُمْ قَوِيٌّ عِنْدِي حَتَّى أَزِيحَ عِلَّتَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَالْقَوِيُّ فِيكُمْ

ضَّعِيفٌ حَتَّى آخَذَ مِنْهُ الْحَقُّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ))⁽²⁾. * عَنْ إِدْرِيسَ الْأَوْدِيِّ، قَالَ: ((أَخْرَجَ إِلَيْنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ كِتَابًا، وَقَالَ: هَذَا كِتَابُ عُمَرَ إِلَى أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: "أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ

(1) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي "صَحِيحِهِ" (3475)،

وَمُسْلِمٌ فِي "صَحِيحِهِ" (8/1688).

(2) رَوَاهُ ابْنُ إِسْحَاقَ فِي "السِّيَرَةِ": كَمَا

فِي "الْبِدَايَةِ وَالنِّهَايَةِ" لِابْنِ

كَثِيرٍ (4/162)، وَصَحَّحَ إِسْنَادُهُ

الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ هُنَاكَ.

مُحْكَمَةٌ، وَسُدَّتْهُ مُتَّبِعَةٌ، أَفْهَمَ إِذَا أُذِلِّي إِلَيْكَ، فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ كَلِمَةٌ حَقٌّ لَا نَقَادَ لَهُ، أَسِ بَيْنَ النَّاسِ فِي وَجْهِكَ وَمَجْلِسِكَ وَعَدْلِكَ، حَتَّى لَا يَطْمَعُ شَرِيفٌ فِي خَيْفِكَ، وَلَا يَخَافُ ضَّعِيفٌ مِنْ جَوْرِكَ"⁽¹⁾.

** أَمَّا الْمُقَوِّمُ الْأَمْنِيِّ الْمُجْتَمِعِي الَّذِي يُمَكِّنُ أَنْ نَأْخُذَهُ مِنْ هَذِهِ الْأَخْبَارِ، فَهُوَ مُقَوِّمُ (سَيَادَةِ الْقَائِنُونَ، وَالْعَدْلُ وَالْمُسَاوَاةُ، وَالْقَضَاءُ الْعَادِلُ)، فَإِذَا لَمْ تَتَحَقَّقْ هَذِهِ الْمُقَوِّمَاتِ، عُدِمَ الاستِقْرَارُ فِي بَيْتَةِ الْمُجْتَمَعِ كَكُلِّ، وَمِنْهَا بَيْتَةُ الْعَمَلِ، الَّتِي إِذَا سَادَ فِيهَا (الظُّلْمُ، وَالْقَهْرُ، وَالضَّعْفُ) أَصْبَحَتْ الْقِيَادَاتُ وَالرُّؤُوبُ الْوِظَيفِيَّةُ فِي الْحُكُومَةِ وَالْأَنْظِمَةِ الْحَاكِمَةِ، عُرْضَةً لِعَبَثِيَّةِ التَّغْيِيرَاتِ وَالانْقِلَابَاتِ، مِمَّا يُؤَدِّي إِلَى اسْتِسْرَاءِ الْفَسَادِ بِصُورِهِ الْمُخْتَلِفَةِ.

* عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: ((مَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا))⁽²⁾.

(1) رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي "سُنَنِهِ

الكبرى" (20283، 20460)، وَهَذَا

الْكِتَابُ مَشْهُورٌ، وَقَدْ خَرَّجَهُ

الشَّيْخُ مَشْهُورٌ آلِ حَسَنِ

في "تحقيقه وتخرجه، لأعلام
الموقعين"، لابن القيم (1/159-
163).

(2) رواه مسلم
في "صحيحه" (69/2588).

* عن عتبة بن عامر، قال: لقيت رسول الله
ع، فقال لي: ((يا عتبة بن عامر، صل من
قطعك، وأعط من حرمتك، وأغف عمّن
ظلمك)) (1).

* قال النبي ع عند دخوله إلى مكة يوم
الفتح: ((يا معشر قريش، ما ترون أتي فأعل
بكم؟))، قالوا: خير، أخ كريم، وابن أخ كريم،
قال: ((فإني أقول لكم، كما قال يوسف لإخوته:
بج ب به تج تح [يوسف: 92]، اذهبوا فأنتم
الطلقاء)) (2).

(1) رواه أحمد في "المسند" (17452)،
وصححه الشيخ الألباني
في "الصحيح" (2861).

(2) رواه الأزرق في "أخبار مكة" (758)،
وابن رنجويه في "الأموال" (456/4) وعنده
سقط عرفناه من "تاريخ دمشق" ومن
طريقه ابن عسـاكر
في "تاريخ دمشق" (53/73)، وإسناده
مُرسل صحيح.

ورواه ابن إسحاق؛ كما في "سيرة ابن
هشام" (40/4) قال (ابن إسحاق): "حدثني
بعض أهل العلم، به"، وهذا مُرسل جيد؛
(لحسن الظن بشيوخ ابن إسحاق، فقد
وصفهم بأنهم أهل العلم - وهم جمع - ،
وشيوخه من التابعين).

وبإسناد آخر رواه الطبري في "تاريخه" (60/3)
من طريق ابن إسحاق، قال ابن إسحاق: (عن
عمر بن موسى بن الوجيه، عن قتادة السدوسي،
به)، وهذا إسناد مُرسل ضعيف جداً؛ فيه:
عمر بن موسى بن وجيه، متروك الحديث).

=
وللحديث ما يشهد أن له أصلاً، ومن
ذلك:-

* زوى ابن سعد في "الطبقات
الكبرى" (2/131)، قال: ((أخبرنا أحمد بن
الحجاج الخراساني. أخبرنا عبد الله بن
المبارك، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن
بعض آل عمارة بن الخطاب، قال: لما كان يوم
الفتح ورسول الله ع، بمكة أرسل إلى صفوان
بن أمية بن خلف، وإلى أبي سفيان بن حرب،
 وإلى الحارث بن هشام، قال عمارة: قلت قد
أمكن الله منهم أعرفهم بما صنعوا، حتى قال
النبي ع: "مثلي ومثلكم كما قال يوسف
لإخوته: "بج ب به تج تح [يوسف: 92]، قال
عمارة: فأنقضت حياء من رسول الله ع
كراهية لما كان مني، وقد قال لهم رسول الله
ع ما قال))، وهذا إسناد صحيح عن بعض آل
عمارة بن الخطاب، وأظن مع جهالتهم فهم
جمع، وبهم يصح الإسناد، والله أعلم، ولكن
ليس عنده موطن الشاهد [اذهبوا فأنتم
الطلقاء]، ومع ذلك فأهل مكة يعرفون
ب(الطلقاء)، وهذا يدل على أصل التسمية.

* جاء أن (الطلقاء هم من قريش)، عند
البخاري في "صحيحه" (4333) ، ومسلم
في "صحيحه" (1059 / 135) من حديث
أنس // وعند أحمد في "المسند" (19215) من
حديث جرير البجلي، وصح إسناده شعيب
الأرنؤوط.

* زوى ابن أبي شيبة في "المصنف" (37493)،
قال: ((حدثنا جرير، عن منصور، عن
مجاهد، قال: كان صفوان بن أمية من
الطلقاء..))، وهذا إسناد مُرسل صحيح، وقد
جاء في رواية ابن سعد (2/131) السابقة، أن
النبي ع حين دخل مكة: ((أرسل إلى صفوان بن
أمية بن خلف، وإلى أبي سفيان بن حرب،
 وإلى الحارث بن هشام..))، وهذا يقوي أن
النبي ع قال لهم: (الطلقاء)، ونحن نعلم أنه عفا
عنهم، وهذا يقوي قول: (اذهبوا فأنتم
الطلقاء).

=
* عن زيد بن وهب: ((أن عمارة بن الخطاب
رفع إليه رجل قتل رجلاً، فأراد أولياء
المقتول قتله، فقالت أخت المقتول، وهي
امرأة القاتل: "قد عفوت عن حصتي من

مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا - وَقَالَ مَرَّةً: أَنْذَرَهَا- كَانَ كَمَنْ غَابَ عَنْهَا، وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيَهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا))⁽¹⁾.

* عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي، يَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ يُغَيِّرُوا عَلَيْهِ، فَلَا يُغَيِّرُوا، إِلَّا أَصَابَهُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمُوتُوا))⁽²⁾.

* عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ مَخَافَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ بِالْحَقِّ إِذَا رَأَهُ))⁽³⁾.

* عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا

(1) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي "صَحِيحِهِ" (78/49).

(2) رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي "المُصَنَّف" (83733)، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.

(3) رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي "المُصَنَّف" (83732)، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.

(4) عَثَرِيْسُ بْنُ عُرْفُوْبِ الشَّيْبَانِي، ذَكَرَ فِيْمَنْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ ﷺ، وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَلَا يَصِحُّ لَهُ صُحْبَةٌ.

(5) رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي "المُصَنَّف" (83736)، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.

** أَمَّا الْمُقَوِّمُ الْأَمْنِي الْمُجْتَمِعِي الَّذِي يُمَكِّنُ أَنْ نَأْخُذَهُ مِنْ هَذِهِ الْأَخْبَارِ، فَهُوَ مُقَوِّمُ (الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ بِمَعْرُوفٍ، وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ مِنْ غَيْرِ مُنْكَرٍ)، فَإِنَّ (صَلَاةَ الْبِلَادِ وَالْعِبَادِ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، فَإِنَّ صَلَاةَ الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَلَا يَتِمُّ ذَلِكَ إِلَّا بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَبِهِ صَارَتْ هَذِهِ الْأُمَّةُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ))⁽¹⁾.

فَإِذَا عُدِمَ هَذَا الْمُقَوِّمُ مِنَ الْمُجْتَمَعِ، عُدِمَ الْاسْتِقْرَارُ فِي بَيْئَةِ الْمُجْتَمَعِ كَكُلِّ، وَمِنْهَا بَيِّنَةُ الْعَمَلِ، عِنْدَهَا سَيُصْبِحُ الْمُنْكَرُ مَعْرُوفًا فِي مَنَظُورِ النَّاسِ ظَنًّا مِنْهُمْ أَنَّهُ كَذَلِكَ، وَإِلَّا لَمَّا سَكَتَ عَنْهُ أَهْلُ الْحَقِّ⁽²⁾، وَتُصْبِحُ الْحُكُومَةُ وَالْأَنْظِمَةُ الْحَاكِمَةُ عُرْضَةً لِعَبْدِيَّةِ التَّغْيِيرَاتِ

(2) رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي "المُسْنَد" (1)، وَابْنُ حَبَّانَ فِي "صَحِيحِهِ" (305)، وَصَحَّحَهُ.

(1) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي "سُنَنِهِ" (4345)، وَحَسَنَهُ الْأَلْبَانِي فِي "صَحِيحِ التَّرغِيْبِ وَالتَّرْهِيْبِ" (2323).

(2) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي "سُنَنِهِ" (4339)، وَحَسَنَهُ الْأَلْبَانِي فِي "السَّلْسِلَةِ الصَّحِيْحَةِ" (3353).

(3) رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي "المُسْنَد" (11793)، وَابْنُ حَبَّانَ فِي "صَحِيحِهِ" (257)، وَصَحَّحَهُ.

فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَوْعَفُ الْإِيمَانِ))⁽¹⁾.

* عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: ((إِنَّ أَوَّلَ مَا تُغْلِبُونَ عَلَيْهِ مِنْ الْجِهَادِ، الْجِهَادُ بِأَيْدِيكُمْ، ثُمَّ الْجِهَادُ بِأَلْسِنَتِكُمْ، ثُمَّ الْجِهَادُ بِقُلُوبِكُمْ، فَأَيُّ قَلْبٍ لَمْ يَعْرِفِ الْمَعْرُوفَ، وَلَا يُنْكَرِ الْمُنْكَرَ، نُكِّسَ فَجُعِلَ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ))⁽²⁾.

* عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، قَالَ: قِيلَ لِحَدِيثِهَا: ((مَا مَيِّتُ الْأَحْيَاءُ؟)) قَالَ: "مَنْ لَمْ يَعْرِفِ الْمَعْرُوفَ بِقَلْبِهِ، وَيُنْكَرِ الْمُنْكَرَ بِقَلْبِهِ))⁽³⁾.

* عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، قَالَ: قَالَ عَثَرِيْسُ⁽⁴⁾ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: ((هَلْكَ مَنْ لَمْ يَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «بَلْ هَلْكَ مَنْ لَمْ يَعْرِفِ الْمَعْرُوفَ بِقَلْبِهِ، وَيُنْكَرِ الْمُنْكَرَ بِقَلْبِهِ»))⁽⁵⁾.

(1) "السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ فِي إِصْلَاحِ الرَّاعِي وَالرَّعِيَّةِ"، لابن تيمية (ص96).

(2) نَسَمِعُ مِنَ الْوُعَاظِ وَالْخُطَبَاءِ حِكْمَةً يَنْسَبُوهَا لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فِيهَا: ((حِينَ سَكَتَ أَهْلُ الْحَقِّ عَنِ الْبَاطِلِ، تَوَهَّمْ أَهْلُ الْبَاطِلِ أَنَّهُمْ عَلَى الْحَقِّ))، وَبَعْدَ بَحْثٍ طَوِيلٍ عَنْهَا، فَلَمْ أَجِدْ لَهَا أَصْلًا مُسْتَدًّا فِي كُتُبِ أَهْلِ السُّنَّةِ بِهَذَا اللَّفْظِ، وَمَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ هُوَ مَا رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِي فِي "حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ" (بندار) عَنْ

شيوخه" (34) ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (319/1)، بسند صحيح، عن زهير بن الأقرم، قال: ((خطبنا علي بن أبي طالب، فقال: "ألا إن شراً قد طلع من قبل معاوية، ولا أرى هؤلاء القوم إلا سيظهرون عليكم باجتماعهم على باطلهم، وتفريقكم عن حقائقكم، وبطاعتهم أميرهم، وبمعصيتكم أميركم، وبإذائهم الأمانة، وبخيانتكم استعملت فلاناً فعلاً وغدر،=

والانقلابات، مما يؤدي إلى استئراء الفساد بصوره المختلفة .

هذه أهم مقومات الأمن المجتمعي- من وجهة نظري- التي بها تحقق الاستقرار في نواحي الحياة، وفي مرافق الدولة والأنظمة الحاكمة، لذا فالمجتمعات التي لا تهتم بالاستقرار في حكوماتها وأنظمة حكمها- (لا تسودها مقومات الأمن الاجتماعي)-، تكون عرضة للانقلابات والتغيرات، وعبث الغائبين و المتنفذين.

= وحمل المال إلى معاوية حتى لو ائتمنت أخذهم على قدح خشب على علاقته، اللهم إني قد أبغضتهم وأبغضوني، فأرحهم مني، وأرحني منهم)).

{ علاج عدم الاستقرار والأمان الوظيفي في الأخبار السلفية }

للتغلب على عدم الاستقرار والأمان الوظيفي، فإنه يجب على أصحاب القرار أن يعملوا على تحسين بيئة العمل، وتوفير فرص العمل ذات الاستدامة؛ لأن المؤسسة أو المنشأة التي تسعى لتحقيق ذلك، تكون (خريصة غاية الجرص في انتقاء الموظفين، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، فالمتابعة في الانتقاء، وتعلم مقدماً أن الموظف سيكون مستقراً في العمل لمدة طويلة من الزمن، فإن ذلك يُحتم عليها اختيار الأفضل، ولا تستطيع المؤسسة في هذه الحالة الاستهانة بعملية الانتقاء؛ لأنه سينتج عن سوء الانتقاء بقاء أفراد غير ملائمين لفترة

طويلة بسبب التزام المنظمة بسياسة الأمان الوظيفي، الأمر الذي سيكلف المنظمة تكاليف كبيرة بوجود أفراد بآداء متدن، وإنتاجية سيئة))⁽¹⁾.

(1) مداخلة بعنوان: "تحليل دور المستقبل الوظيفي في تخفيض معدل البطالة"، أعدتها الأستاذة بن سالم آمال، ضمن ملتقى دولي حول: "إستراتيجية الحكومة في القضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة"، المنعقد في (كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير/ جامعة المسيلة/ الجزائر)، نُشر على موقع (المكتبة الشاملة/الإصدار 3.65)(ص12).

تعلماً من جائحة (كورونا) درساً قاسياً بخصوص الأمان الوظيفي، فبيئة العمل المتصرفة بالاستمرارية، والأمان الوظيفي تُعتبر بيئة مستقرة، وذات أمان وظيفي، وهذا يؤدي إلى زيادة كفاءة العاملين، وانتمائهم لعملهم ولمؤسساتهم؛ لأن العلاقة بينهم متجدرة، وبالتالي ينعكس على الإنتاجية.

وأما بيئة العمل المتصرفة بعدم الاستمرارية والأمان الوظيفي، فتجعل العامل دائماً أسيراً للشعور بالقلق، والخوف من التسريح، والرُجوع إلى صفوف البطالة من جديد، وهذا ينعكس سلباً على إنتاجيته، وعلى انتمائه للمؤسسة التي يعمل فيها، وعلى قدرته على الانجاز والابتكار والتطور.

سبق وذكرنا أن المؤسسة أو المنشأة التي تسعى لتحقيق الأمان الوظيفي، تكون (خريصة غاية الجرص في انتقاء الموظفين، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب))، وهذا ما وجدته في بعض الأخبار السلفية، حيث فيها الاستعانة بالخبرات وحسن اختيار من يتم ترشيحه للعمل؛ لأن حسن الاختيار يجعل العامل محافظاً على عمله لحاجة المؤسسة أو المنشأة له، وبالتالي يحقق الأمان الوظيفي المنشود.

* عَنْ وَسْقِ الرَّومِيِّ (على اختلاف في ضبط اسميه، كما سيأتي)، قال: ((كُنْتُ مَمْلُوكًا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ r، وَكُنْتُ نَضْرَانِيًّا، فَكَانَ يَقُولُ لِي: "يَا وَسْقُ، أَسْلِمَ، فَإِنَّكَ لَوْ أَسْلَمْتَ لَوَلَّيْتُكَ بَعْضَ أَعْمَالِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّهُ لَا يَصْلِحُ أَنْ يَلِيَ أَمْرَهُمْ مَنْ لَيْسَ عَلَى دِينِهِمْ"، فَأَبَيْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ لِي: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ}، فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ أَعْتَقَنِي)) (1).

(1) زَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ

في "سننه/التفسير" (431)، وابن سعد في "الطبقات الكبرى" (8/279)، ولؤين في "جزئه" (47)، وأبو عبيد في "الأموال" (87)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (12690/مختصراً)، كُلهُم مِّن طَرِيقِ: ((شريك بن عبد الله، عن أبي هلال، عن وسق، به))، وهذا إسناد حسن؛ فيه:-

((شريك بن عبد الله النخعي، القاضي، صدوق، ساء حفظه بعد توليه القضاء سنة (155 هـ)، وقبل ذلك فروايته صحيحة؛ كما جاء عن ابن حبان، والعجلي)، وقال وكيع: (لم يكن أحد أروى عن الكوفيين من شريك)، وقال ابن المبارك: (شريك أعلم بحديث الكوفيين من الثوري)، وهما يروي عن كوفي (أبو هلال، يحيى بن حيان الطائي، الكوفي، ثقة)، وهذا يجعل القلب يميل إلى تحسين روايته، وخصوصاً أنها في الموقوفات)).

((وسق الرومي، مولى عمر r، اختلف في ضبط اسميه، فجاء عند ابن سعد في "الطبقات الكبرى": (أسق)، وجاء عند سعيد بن منصور: (وسق)، وجاء عند أبي عبيد: (وسق)، وجاء في "الإصابة لابن حجر" (1/379): (أسبق)، مع أنه نقله عن ابن سعد، فقد يكون تحريفاً في نسخة ابن حجر من "الطبقات".

وعلى كل حال فهو معروف، - فقد جاء في الرواية عند ابن سعد: (قلت لشريك [القائل أبو داود الطيالسي]: سمعته أبو هلال عن أسق؟، قال: زعم ذلك-)، والاختلاف في ضبط الأسماء الأعجمية لا يضُر؛ كما قال الشيخ =

وهذا الأثر يُؤخذ منه ضرورة الاستعانة بالخبرات لإنجاح العمل.

* عَنْ الْأَخْدَفِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: ((قَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَخْتَبَسَنِي عِنْدَهُ حَوْلًا فَقَالَ: "يَا أَخْدَفُ، قَدْ بَلَوْتُكَ وَخَبَرْتُكَ، فَلَمْ أَر إِلَّا خَيْرًا، وَرَأَيْتُ عِلَانِيَتَكَ حَسَنَةً، وَأَنَا أَرْجُو أَنْ تَكُونَ سَرِيرَتِكَ مِثْلَ عِلَانِيَتِكَ، فَإِنَّا كُنَّا نَتَحَدَّثُ إِنَّمَا هَلَكَ هَذِهِ الْأُمَّةُ كُلُّ مُنَافِقٍ عَلَيْهِمُ"، وَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ: "أَمَا بَعْدُ، فَأَذِنِ الْأَخْدَفَ بْنَ قَيْسٍ وَشَاوِرَهُ وَاسْمَعْ مِنْهُ")) (1).

وهذا الأثر يُؤخذ منه حُسن اختيار العامل، أو المسؤول لإنجاح العمل.

= مُحَمَّدٌ عَوَامَةٌ فِي "تَحْقِيقِهِ وَتَخْرِيجِهِ لِمُصَنَّفِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ"، فَيُظْهِرُ أَنَّهُ أَسْلَمَ بَعْدَ وَفَاةِ عُمَرَ، بِدَلِيلِ أَنَّ ابْنَ سَعْدٍ أَفْرَدَ لَهُ تَرْجَمَةً فِي "الطَّبَقَاتِ الْكُبْرَى"، وَمِثْلُهُ ابْنُ حَجَرَ فِي "الإصابة": كما قال ذلك الشيخ عوامة أيضاً، فله - حفظه الله - لفتات علمية رائعة في عمله في "المصنف"، وعليه فهو من طبقة كبار التابعين، وهذه الطبقة لها عندي مهابة، كيف لا وقد ارتضاه عمر مولياً له، وكان يجب أن يُسلم، ويظهر أنه أسلم كما قلنا، فمثلُه مقبول الرواية، ولا شك عندي في ذلك، وإن حكَم عليه البعض بالجهالة، والله تعالى أعلم)).

(1) زَوَاهُ ابْنُ سَعْدٍ فِي "الطَّبَقَاتِ الْكُبْرَى" (93/9)،

والبرار في "المُسْنَد" (306)، وحسنه بطريقه إمام بن علي بن إمام، في تحقيقه وتخرجه لمُسْنَدِ الْفَارُوقِ، لابن كثير (76/3-75).

{ عِلَاجُ إِشْغَالِ الْمَنْصِبِ الْإِدَارِيِّ مِنْ غَيْرِ الْكُفَاءِ فِي الْأَخْبَارِ السَّلْفِيَّةِ }
سبق وقلنا أن توحيد الأمر إلى غير أهله من الخيانة في شرع الله، ومن الغش المحرم، وهذا الفعل يجعل من هذا الموظف غير الكفاء مَطِيَّةً لِلْفَاسِدِينَ، لِذَلِكَ فَفَقَدَ جَاءَ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَخْبَارِ السَّلْفِيَّةِ الْحُثُّ عَلَى ضَرُورَةِ تَوْسِيْدِ الْأَمْرِ لِأَهْلِهِ مِنْ ذَوِي الْخَبْرَةِ، وَالْأَمَانَةِ،

والبصيرة، والكفاءة، فهذا الفعل يُعتبر من أهم الأسباب في محاربة الفساد عمومًا، والإداري خصوصًا.

قال شيخ الإسلام بن تيمية - رحمه الله -: ((يَجِبُ عَلَى وُلِيِّ الْأَمْرِ أَنْ يُؤَلِّيَ عَلَى كُلِّ عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ الْمُسْلِمِينَ، أَصْلَحَ مَنْ يَجِدُهُ لِذَلِكَ الْعَمَلِ))⁽¹⁾.

قال تعالى - على لسان إحدى ابنتي شعيب -: $\square \square \square$ بجز بجز به تج تح تحه [القصص: 26].

* عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: قَالَ لِي أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ τ حِينَ بَعَثَنِي إِلَى الشَّامِ: ((يَا يَزِيدُ، إِنَّ لَكَ قَرَابَةً عَسَيْتَ أَنْ تُؤْثِرَهُمْ بِالْإِمَارَةِ ذَلِكَ أَكْثَرُ مَا أَخَافُ عَلَيْكَ،

(1) "السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية"، لابن تيمية (ص7).

فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ε : «مَنْ وُلِيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا فَأَمَرَ عَلَيْهِمْ أَحَدًا مُحَابَاةً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا، حَتَّى يُدْخِلَهُ جَهَنَّمَ»⁽¹⁾.

* عَنْ أَبِي ذَرٍّ τ ، قَالَ: ((قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي؟ قَالَ: فَضْرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي، ثُمَّ قَالَ: «يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنَّكَ ضَعِيفٌ، وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا»⁽²⁾.

* عَنْ أَبِي مُوسَى τ ، قَالَ: ((دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ε أَدَا وَرَجُلَانِ مِنْ بَنِي عَمِّي، فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَمَرْنَا عَلَى بَعْضِ مَا وَلَاكَ اللَّهُ γ ، وَقَالَ الْآخَرُ مِثْلَ

(1) رواه أحمد في "المُسْتَدْرَك" (21)، والحاكم

في "المُسْتَدْرَك" (7024) وصحَّح

إسناده الحاكم!، وليس كذلك، فقد

ضعفه الذهبي في تعليقه

على "المُسْتَدْرَك"، بقوله: ((فِيهِ بَكْرُ بْنُ

خُدَيْسٍ، قَالَ الدَّارِقُطِيُّ: "مَتْرُوكٌ")،

أما إسناده أحمد فرجاله ثقات

عدا (شيخ بقیة بن الوليد، فإنه شيخ

قُرشيٌّ مَبْهُمٌ)، وضعفه الشيخ الألباني

في "السلسلة الضعيفة" (6652) وبين

عِلْمُهُ، ثُمَّ جَاءَ فِي "كَنْزِ الْعَمَالِ" لِلْمَتَّقِيِّ الْهِنْدِيِّ، أَنَّ مِمَّنْ خَرَّجَهُ: (مَنْصُورُ بْنُ شُعْبَةَ الْبَغْدَادِيِّ)، وَنَقَلَ عَنْ (مَنْصُورِ) قَوْلَهُ: ((حَسَنُ الْمَثْنِ، غَرِيبُ الْإِسْنَادِ))، ثُمَّ نَقَلَ عَنِ الْإِمَامِ ابْنِ كَثِيرٍ أَنَّهُ قَالَ: ((لَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكُتُبِ السِّتَّةِ، وَكَأَنَّهُمْ أَعْرَضُوا عَنْهُ لَجَهَالَةِ شَيْخِ بَقِيَّةٍ، قَالَ: وَالَّذِي يَقَعُ فِي الْقَلْبِ صِحَّةَ هَذَا الْحَدِيثِ؛ فَإِنَّ الصِّدِّيقَ كَذَلِكَ فَعَلَّ، وَلِيَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ خَيْرَهُمْ بَعْدَهُ)).

(2) رواه مسلم في "صحيحه" (16/1825). ذَلِكَ، فَقَالَ: «إِنَّا وَاللَّهِ! لَا نُؤَلِّيَ عَلَى هَذَا الْعَمَلِ أَحَدًا سَأَلَهُ، وَلَا أَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ»⁽¹⁾.

* عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ε : ((مَنْ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى عِصَابَةٍ وَفِي تِلْكَ الْعِصَابَةِ مَنْ هُوَ أَرْضَى لِلَّهِ مِنْهُ، فَقَدْ خَانَ اللَّهَ، وَخَانَ رَسُولَهُ ε ، وَخَانَ جَمِيعَ الْمُؤْمِنِينَ))⁽²⁾.

* عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ τ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ε : ((مَا مِنْ أَحَدٍ يُؤَمِّرُ عَلَى عَشْرَةِ فَصَاعِدًا لَا يُفْسِدُ فِيهِمْ، إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الْأَصْفَادِ وَالْأَغْلَالِ))⁽³⁾.

* عَنْ أَبِي مُوسَى τ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ε : ((مَنْ تَوَلَّى عَمَلًا وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ لِذَلِكَ الْعَمَلِ بِأَهْلٍ، فَلْيَتَّبِعْهُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ))⁽⁴⁾.

(1) رواه البخاري في "صحيحه" (7149)،

ومسلم في "صحيحه" (14/1733).

(2) رواه مُسَدَّدٌ فِي "المُسْتَدْرَك"؛ كَمَا

فِي "المطالب العالِيَّة"، لابن

حجر (2156)، وحسنه لغيره مُحَقِّقٌ

هَذَا الْجُزْءَ مِنْ "المطالب العالِيَّة"

الشيخ عبد الله الشَّهْرَانِي.

(3) رواه الحاكم في "المُسْتَدْرَك" (7009)،

وصحَّح إسناده، ووافقه الذهبي.

(4) رواه الروياني في "المُسْتَدْرَك" (495)،

وحسنه الألباني في "السلسلة

الصَّحِيحَة" (2290).

* عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْرَةَ، قَالَ: أَخْبَرَ نِي سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: ((أَنَّ عُمَرَ لَمَّا نَزَعَ شُرْحِبِيلَ بْنَ حَسَنَةَ، قَالَ: يَا عُمَرُ، عَنْ سَخْطَةَ نَزَعْتَنِي؟، قَالَ: لَا، وَلَكِنَّا رَأَيْنَا مَنْ هُوَ أَقْوَى مِنْكَ فَتَحَرَّجْنَا مِنَ اللَّهِ أَنْ نَتْرُكَكَ وَقَدْ رَأَيْنَا مَنْ هُوَ أَقْوَى مِنْكَ، فَقَالَ لَهُ شُرْحِبِيلُ: فَأَعْدِرْنِي، فَقَامَ عُمَرُ عَلَى الْمُنْبَرِ، فَقَالَ: "كُنَّا اسْتَعْمَلْنَا شُرْحِبِيلَ بْنَ حَسَنَةَ، ثُمَّ نَزَعْنَاهُ مِنْ غَيْرِ سَخْطَةٍ وَجَدْتَهَا عَلَيْهِ، وَلَكِن رَأَيْنَا مَنْ هُوَ أَقْوَى مِنْهُ، فَتَحَرَّجْنَا مِنَ اللَّهِ أَنْ نُقِرَّهْ وَقَدْ رَأَيْنَا مَنْ هُوَ أَقْوَى مِنْهُ"، فَتَنَظَّرَ عُمَرُ مِنَ الْعَيْشِيِّ إِلَى النَّاسِ وَهُمْ يَلُودُونَ بِالْعَامِلِ الَّذِي اسْتُعْمِلَ، وَشُرْحِبِيلُ مُحْتَبٍ وَخَدَهُ، فَقَالَ عُمَرُ: "أَمَّا الدُّنْيَا فَإِنَّهَا لِكَاعٌ" (1) ((2)).

* عَنْ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ مِخْرَزِ بْنِ جَعْفَرٍ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: ((عَزَلَ عُمَرُ: أَبَا مُوسَى عَنِ الْبَصْرَةِ، وَفُدَامَةَ بْنَ مَطْعُونٍ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ، وَالْحَارِثَ بْنَ وَهْبٍ، أَحَدَ بَنِي لَيْثِ بْنِ بَكْرٍ، وَشَاطِرَهُمْ أَمْوَالَهُمْ، - فَذَكَرَ الْقِصَّةَ -، وَفِيهَا

(1) (لِكَاعٌ: لَيْبِيمٌ ذِي ء). "لِسَانَ الْعَرَبِ"، لابن منظور (120/8) [مَادَّة "لِكَع"] .

(2) رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي "المُصَنَّفِ" (31210)، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، فِيهِ: (عُمَرُ بْنُ حَمْرَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، مُخْتَلَفٌ فِيهِ، وَأَرَى أَنَّهُ حَسَنُ الْحَدِيثِ إِذَا رَوَى عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهَذَا يَرَوِي عَنْ عَمِّهِ سَالِمٍ). وَهُوَ طَرِيقٌ آخَرٌ فِي "تَارِيخِ الطَّبْرِيِّ" (64/4) وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، وَلَكِنَّهُ يَتَقَوَّى بِإِسْنَادِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ.

قَالَ لِلْحَارِثِ: «مَا أَعْبُدُ وَقَلَّصُ (1) بِغَتِّهَا بِمَاءِ دِينَارٍ؟»، قَالَ: خَرَجْتُ بِنَفْقَةٍ مَعِيَ فَتَجَرْتُ فِيهَا، قَالَ: «إِنَّا وَاللَّهِ مَا بَعُدْنَاكَ لِلتَّجَارَةِ فِي أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ»، ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَهَا، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا عَمِلْتُ لَكَ عَمَلًا بَعْدَهَا، قَالَ: «تَيْدَكَ (2) حَتَّى اسْتَعْمَلَكَ» (3).

إِنَّ التَّحْدِيثَ مِنْ تَسْلِيمِ الْمَنَاصِبِ لِغَيْرِ الْكُفِّ قَائِمٌ عَلَى أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْوِظَائِفِ وَالْمَنَاصِبِ الْعَامَّةِ أَنَّهَا أَمَانَاتٌ وَمَسْئُولِيَّاتٌ، فَإِنْ سَلَّمَتْ

لَمَنْ هُمْ لِيُسُوا بِأَهْلِ لَهَا فَمِنْ شَأْنِ ذَلِكَ أَنْ يُوَدِّيَ إِلَى اسْتِشْرَاءِ الْفَسَادِ فِي الْمَجْتَمَعِ، وَهَذَا مَا نَبَّهَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ع فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ (4) الَّذِي قَالَ فِيهِ: ((«إِذَا ضَيَّعْتَ الْأَمَانَةَ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ» ، قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ع؟ ، قَالَ : «إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ»)).

* وَعَلِمَ يَا صَاحِبَ الْحَقِّ فِي الْعَمَلِ، أُنْكَ إِذَا أَكْرَهْتَ عَلَى الْعَمَلِ، لِأَمَانَتِكَ وَخِبْرَتِكَ، فَإِنَّكَ مُعَانٌ عَلَيْهِ بِأَذْنِ اللَّهِ، وَفِي السُّنَّةِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ :-

(1) (الْقَلُوصِ: الْفَتِيَّةُ مِنَ الْإِبِلِ). "لِسَانَ الْعَرَبِ"، لِابْنِ مَنْظُورٍ (473/7) [مَادَّة "قَلَصَ"] .

(2) (التَّيْدُ: الرَّفْقُ). "لِسَانَ الْعَرَبِ"، لِابْنِ مَنْظُورٍ (642/1) [مَادَّة "تَيْدَ"] .

(3) رَوَاهُ الرَّبِيعُ بْنُ بَكَّارٍ فِي "المَوْفَّقِيَّاتِ"؛ كَمَا فِي "الإِصَابَةِ"، لِابْنِ حَجَرٍ (412/2)، وَإِسْنَادُهُ مَجَاهِلٌ.

(4) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي "صَحِيحِهِ" (6496).

* عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ ع: ((يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ، لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيَتْهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكَلِمَةٍ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُوتِيَتْهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أَعْدَتَ عَلَيْهِ)) (1).

* عَنْ فَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ع: ((مَنْ أَكْرَهَ عَلَى عَمَلٍ أَعْيَنَ عَلَيْهِ، وَمَنْ طَلَبَ عَمَلًا وَكَلَّ إِلَيْهِ)) (2).

(1) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي "صَحِيحِهِ" (6622)، وَمُسْلِمٌ فِي "صَحِيحِهِ" (19/1652).

(2) رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي "المُصَنَّفِ" (20652)، وَإِسْنَادُهُ مُرْسَلٌ صَحِيحٌ، وَلَكِنَّهُ يَتَقَوَّى بِحَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، الَّذِي قَبْلَهُ، فَيُصْبِحُ بِهِ صَحِيحًا لِغَيْرِهِ.

{ عِلَاجُ الاسْتِبْدَادِ بِالرَّأْيِ، وَعَدَمُ مُشَاوَرَةِ أَهْلِ الْاِخْتِصَاصِ فِي الْأَخْبَارِ السَّلْفِيَّةِ } سَبَقَ وَذَكَرْنَا أَنَّ ((الْمُدِيرَ الْعَاقِلَ مَنْ يُشَاوِرُ أَهْلَ النَّحْصِصِ، وَيُدْتَفِعُ بِأَصْحَابِ الْخَبْرَةِ،

(2) زَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي "صَحِيحِهِ" (36/1480).
 (3) زَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي "المُعْجَمِ الأَوْسَطِ" (1618)، وَقَالَ الهَيْثَمِيُّ فِي "مَجْمَعِ الزَّوَاهِدِ" (834): =
 * عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ الكَلَابِيِّ، قَالَ: ((قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا الْحَزْمُ؟، قَالَ: «أَنْ تُشَاوِرَ ذَا رَأْيٍ ثُمَّ تُطِيعَهُ»))⁽¹⁾.
 * عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فِي قِصَّةِ اسْتِشَارَةِ النَّبِيِّ ﷺ لَهُ وَلِأَبِي بَكْرٍ فِي أُسَارَى بَدْرٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، لَهُمَا: ((مَا تَرَوْنَ فِي هَؤُلَاءِ الأُسَارَى؟))⁽²⁾.
 * عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: ((جَاءَ الخَارِثُ العُظْمَانِيُّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، نَاصِفْنَا تَمَرِ المَدِينَةِ وَالْأَمْلَازِهَا عَلَيْكَ خَيْلًا وَرِجَالًا، فَقَالَ: «حَتَّى أَسْتَأْمَرَ السُّعُودَ»، سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، وَسَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ - يَعْنِي يُشَاوِرُهُمَا -))⁽³⁾.

= ((زَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي "الأَوْسَطِ"، وَرِجَالُهُ مُوْتَفِقُونَ مِنْ أَهْلِ الصَّحِيحِ))، وَصَحَّحَهُ السُّيُوطِيُّ فِي "مِفْتَاحِ الجَنَّةِ" (ص57).
 (1) زَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي "المَرَاسِيلِ" (842)، وَإِسْنَادُهُ مُرْسَلٌ حَسَنٌ، وَجَاءَ عِنْدَهُ (843) بِسَنَدٍ آخَرَ مُرْسَلٌ صَحِيحٌ، وَفِيهِ: (ذَا لُبٌّ)، بَدَلًا مِنْ: (ذَا رَأْيٍ).
 (2) زَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي "صَحِيحِهِ" (58/1763).
 (3) زَوَاهُ البَرَّانِيُّ فِي "المُسْتَدْرَكِ" (8017)، وَحَسَنَهُ الشَّيْخُ أَبُو أَحْمَدَ العَظْمِيُّ فِي "الجَامِعِ الكَامِلِ فِي الخَدِيثِ الصَّحِيحِ الشَّامِلِ" (316/8).

* عَنْ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، وَمَرْوَانَ بْنَ الحَكَمِ - يُصَدِّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدِيثَ صَاحِبِهِ -، قَالَ: ((خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَمَنَ الخُدَيْبِيَّةِ... [وَاتَّفَقَ النَّبِيُّ ﷺ مَعَ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو بِأَنْ يَعُودَ لِلْعُمْرَةِ مِنَ العَامِ القَابِلِ (عُمْرَةَ الخُدَيْبِيَّةِ)، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَصْحَابِهِ: «فُؤُومُوا فَانْحَرُوا ثُمَّ اخْلِقُوا»، قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا قَامَ مِنْهُمْ رَجُلٌ حَتَّى قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا لَمْ يَقُمْ مِنْهُمْ أَحَدٌ دَخَلَ عَلَيَّ أُمَّ سَلَمَةَ، فَذَكَرَ لَهَا مَا لَقِيَ مِنَ النَّاسِ، فَقَالَتْ أُمَّ سَلَمَةَ، يَا نَبِيَّ

والمُنْفَرِدُ بِقَرَارِهِ، فَالْقَوْضَى عَلَيَّ بِابِهِ))⁽¹⁾، لِيَدَا فَإِنَّ الاسْتِئْذَانَ بِالرَّأْيِ وَعَدَمَ المَشُورَةِ مِنَ الأَسْبَابِ الرَّئِيسَةِ لِلوُفُوعِ فِي فَحِّ الخَطَأِ، وَالاسْتِئْذَانَ مِنْ شَأْهِ (الجَهْلِ، أَو الكِبَرِ)، وَكِلَاهُمَا يُؤدِّيَانِ إِلَى إِدَارَةِ فَاشِلَةٍ فِي كَثِيرٍ مِنَ الأَوْقَاتِ، لِذَلِكَ حَثَّ الدِّينُ عَلَيَّ المَشُورَةَ، وَخُصُوصًا لِأَهْلِ الاختِصَاصِ، وَاحْتَرَمَ التَّخْصُّصَ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ نَمِ نِي ﴾ [النَّحْلُ: 43].

** المَشَاوِرَةُ مِنَ قَوَاعِدِ الشَّرْعِ العَظِيمَةِ، لِذَا جَاءَ فِي القُرْآنِ الكَرِيمِ الحَثُّ عَلَيْهَا فِي أَكْثَرِ مِنَ مَوَاطِنٍ، مِنْهَا: -
 مَثَلُ أَذَلَّتْ نِي [الشُّورَى: 38].
 مَثَلُ أَذَلَّتْ [آلِ عِمْرَانَ: 159].

(1) "مَوْسُوعَةُ الأَخْلَاقِ"، لِخَالِدِ بْنِ جُمُعَةَ الخَرَّازِ (ص424).

** وَجَاءَ فِي الأَخْبَارِ السَّلَفِيَّةِ نُصُوصٌ تَحَثُّ عَلَى المَشَاوِرَةِ، مِنْهَا: -

* عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ((إِذَا اسْتَشَارَ أَحَدُكُمْ... أَمَّا أَحَاهُ، فَلْيُشِرْ عَلَيْهِ))⁽¹⁾.
 * عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: ((أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، وَآبَا جَهْمَ، خَطَبَانِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَمَّا أَبُو جَهْمَ، فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ، فَصُغِّلُوهُ لَأَمَالٍ لَهُ، أَنْ كِجِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ»، فَكَرِهْتُهُ، ثُمَّ قَالَ: «أَنْ كِجِي أُسَامَةَ»، فَذَكَرْتُهُ، فَجَعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا، وَاعْتَبَطْتُ))⁽²⁾.

* عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: ((قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ نَزَلَ بِنَا أَمْرٌ لَيْسَ فِيهِ بَيَانٌ: أَمْرٌ وَلَا نَهْيٌ، فَمَا تَأْمُرُنَا؟، قَالَ: «تُشَاوِرُونَ الفُقَهَاءَ... هَاءَ وَالعَابِدِينَ، وَلَا تُمَضُّوا فِيهِ رَأْيَ خَاصَّةٍ»))⁽³⁾.

(1) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ فِي "سُنَنِهِ" (3747)، وَصَحَّحَهُ السُّيُوطِيُّ فِي "الجَامِعِ الصَّغِيرِ" (425)، وَصَحَّحَهُ لِغَيْرِهِ "مُحَقِّقُ ابْنِ مَاجَةَ" شُعَيْبُ الأَرْنَؤُوطِ، وَأَمَّا الأَلْبَانِيُّ فَقَدْ ضَعَّفَهُ فِي "الصَّعِيْقَةِ" (2317)، وَلَكِنَّهُ يَنْقُوِي بِغَيْرِهِ.

اللَّهِ، أُنْجِبُ ذَلِكَ، أَخْرَجُ ثُمَّ لَا تُكَلِّمُ أَحَدًا مِنْهُمْ
كَلِمَةً، حَتَّى تَنْحَرَ بُذْنَكَ، وَتَدْعُوَ خَالِقَكَ
فَيَخْلِقَكَ، فَخَرَجَ فَلَمْ يُكَلِّمُ أَحَدًا مِنْهُمْ حَتَّى
فَعَلَ ذَلِكَ، نَحَرَ بُذْنَهُ، وَدَعَا خَالِقَهُ فَخَلَقَهُ،
فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ قَامُوا فَتَحَرَّوْا، وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ
يَخْلِقُ بَعْضًا))⁽¹⁾.

* عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَدْنٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ،
قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ: ((لَوْ اجْتَمَعْتُمَا فِي
مَشُورَةٍ مَا خَالَفْتُمَا))⁽²⁾.

* عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: ((بَعَثَ إِلَيَّ أَبُو
بَكْرٍ لِمَقْتَلِ أَهْلِ الْيَمَامَةِ وَعَدْنُهُ عُمَرُ،

(1) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي "صَحِيحِهِ" (2731)،
(2732).

(2) رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي "الْمُسْنَدِ" (17994)،
وهذا إسنادٌ حسنٌ؛ فيه: (شهر بن
خوشب، حسن الحديث، مالم يظهر
خلاف ذلك)، وأما عبد الرحمن بن
عدن، الأشعري، فمختلف في
صحبته).

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ عُمَرَ أَنَانِي، فَقَالَ: إِنَّ الْقَتْلَ
قَدْ اسْتَحَرَّ يَوْمَ الْيَمَامَةِ بِقُرْآنِ الْقُرْآنِ وَإِنِّي
أَخْشَى أَنْ يَسْتَحِرَّ الْقَتْلُ بِقُرْآنِ الْقُرْآنِ فِي
الْمَوَاطِنِ كُلِّهَا، فَيَذْهَبَ قُرْآنٌ كَثِيرٌ، وَإِنِّي أَرَى
أَنْ تَأْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْآنِ، قُلْتُ: كَيْفَ أَفْعَلُ
شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟، فَقَالَ عُمَرُ: هُوَ
وَاللَّهِ خَيْرٌ، فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يُرَاجِعُنِي فِي ذَلِكَ
حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِي لِذَلِكَ شَرَحَ لَهُ صَدْرُ
عُمَرَ، وَرَأَيْتُ فِي ذَلِكَ الَّذِي رَأَى عُمَرَ⁽¹⁾.

* عَنْ الْحَسَنِ بْنِ الْبَصْرِيِّ، قَالَ: ((مَا تَشَاوَرَ قَوْمٌ
إِلَّا هَدُوا لِأَرْشِدِ أَمْرِهِمْ))⁽²⁾.

وَالْأَخْبَارُ فِي الْمَشَاوِرَةِ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ ﷺ،
وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ ۝ كَثِيرَةٌ جِدًّا، وَمَا ذَكَرْنَا
عَلَى سَبِيلِ الْإِسْتِشْهَادِ لَا الْإِسْتِخْصَاءَ.

** أَمَّا الْحَدِيثُ الْمَشْهُورُ، عَنْ أَنَسِ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَا خَابَ مَنْ اسْتَحَارَ، وَلَا
نَدِمَ مَنْ اسْتَشَارَ))، فَهُوَ سَاقِطٌ لَا يَثْبُتُ⁽³⁾.

(1) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي "صَحِيحِهِ" (7191).

(2) رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ
فِي "الْمُصَنَّفِ" (26800)، وَإِسْنَادُهُ
صَحِيحٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْبَصْرِيِّ.

(3) رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي "الْمُعْجَمِ
الْأَوْسَطِ" (6627)، وَيُنْظَرُ لَهُ: "
السَّلْسِلَةُ الصَّعِيقَةُ " لِلشَّيْخِ الْأَلْبَانِيِّ
(611).

* * أَعْلَمُ أَيُّهَا الْمُسْتَشَارُ أَنَّكَ مُؤْتَمَنٌ عَلَى رَأْيِكَ،
وَمُحَاسَبٌ عَلَيْهِ، فَقَدْ جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ
قَالَ: ((الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ))⁽¹⁾، فَإِذَا اشْرَتْ عَلَى
أَخِيكَ الَّذِي اسْتَشَارَكَ فِي غَيْرِ الرُّشْدِ، فَقَدْ
خُنْتَهُ، وَفِي ذَلِكَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَنْ أَسَارَ عَلَى
أَخِيهِ بِأَمْرٍ يَعْلَمُ أَنَّ الرُّشْدَ فِي غَيْرِهِ فَقَدْ
خَانَهُ))⁽²⁾.

* * فُلْنَا أَنَّ الْمُسْتَبِدَّ بِرَأْيِهِ إِمَّا شَخْصٌ (مَعْرُورٌ
مُتَكَبِّرٌ)، أَوْ (عَنْيَدٌ جَاهِلٌ)، وَقَدْ جَاءَ فِي الْأَخْبَارِ
السَّلْفِيَّةِ نُصُوصٌ تَدُّمٌ وَنُحْدَرٌ مِنَ الْكِبَرِ
وَالْجَهْلِ)، وَتَمَدُّحٌ (التَّوَاضُّعُ وَالْعِلْمُ).
أَمَّا فِيمَا يَخْصُ دَمَ الْكِبَرِ، وَمَدْحُ التَّوَاضُّعِ، فَمِمَّا
جَاءَ فِي ذَلِكَ:-

ثَأْتَلًا حَمْرًا نَجْرًا نَجْرًا نَهْءُ [لُقْمَان: 18].

(1) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي "سُنَنِهِ" (2369)،
(2822، 2823)، وَصَحَّحَهُ فِي الْأَوَّلِ،
وَحَسَّنَهُ فِي الثَّانِي، كِلَاهُمَا مِنْ حَدِيثِ
أَبِي هُرَيْرَةَ، وَضَعَفَهُ فِي الثَّلَاثِ مِنْ
حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، وَهُوَ
ثَابِتٌ بِطَرِيقِهِ وَشَوَاهِدِهِ، وَيُنْظَرُ لَهُ:-
"رَحْمَاتُ الْمَلَأِ الْأَعْلَى بِتَخْرِيجِ مُسْنَدِ
أَبِي يَعْلَى" لِسَعِيدِ السِّدَارِيِّ،
تَحْتَ (6906).

(2) رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي "الْمُسْنَدِ" (8249)-
ط. دَارُ الْحَدِيثِ (8266-ط. الرَّسَالَةِ)،
وَالْحَاكِمُ فِي "الْمُسْتَدْرَكِ" (350)،
وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ شَاكِرٌ فِي "تَحْقِيقِهِ
وَتَخْرِيجِهِ لِلْمُسْنَدِ".

* عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ،
قَالَ: ((لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ
ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ))⁽¹⁾.

* عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: ((يُخْشِرُ الْمُتَكَبِّرُونَ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَمْثَالَ الدَّرِّ، فِي صُورِ النَّاسِ، يَغْلُوهُمْ كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الصَّغَارِ، حَتَّى يَدْخُلُوا سِجْنًا فِي جَهَنَّمَ، يُقَالُ لَهُ: (بُولَسْ)، فَتَغْلُوهُمْ نَارُ الْأَنْبِيَارِ، يُسْقَوْنَ مِنْ طَبِينَةِ الْخَبَالِ، عُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ ((2)).

* عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: ((مَنْ تَعَظَّمَ فِي نَفْسِهِ، أَوْ اخْتَالَ فِي مِشْيَتِهِ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَان)) (3).

* عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: ((اخْتَجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ (اخْتَصَمَتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ)، قَالَتِ النَّارُ: يَلِجُنِي الْجَبَّارُونَ، وَ يَلِجُنِي الْمُتَكَبِّرُونَ، وَقَالَتِ الْجَنَّةُ:

(1) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي "صَحِيحِهِ" (147/91).

(2) رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي "المُسْنَد" (6677)، وَحَسَنَ إِسْنَادَهُ، "مُحَقَّقُهُ" شُعَيْبُ الْأَرْنَؤُوط.

(3) رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي "المُسْنَد" (5995)، وَصَحَّحَ إِسْنَادَهُ "مُحَقَّقُهُ" شُعَيْبُ الْأَرْنَؤُوط.

يَلِجُنِي الضُّعَفَاءُ، وَ يَلِجُنِي الْفُقَرَاءُ)) (1).

* عَنْ خَارِثَةَ بِنِ وَهْبِ الْخُرَاعِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ، يَقُولُ: ((أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ؟، كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعِّفٍ، لَوْ أَفْسَمَ عَلَى اللَّهِ لِأَبْرَهُ، أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ: كُلُّ عَتُلٍّ (2)، جَوَاطِ (3)، مُسْتَكْبِرٍ)) (4).

* عَنْ عُمَرَ، قَالَ: ((إِنَّ أَخَوْفَ مَا أَتَخَوَّفُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَهْلِكُوا فِيهِ ثَلَاثٌ خِلَالٍ: شُحٌّ مُطَاعٌ، وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، وَهَوَى مُتَّبِعٍ)) (5).

* عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: ((لَوْلَا ثَلَاثٌ صَلَحَ النَّاسُ: شُحٌّ مُطَاعٌ، وَهَوَى مُتَّبِعٌ، وَإِعْجَابُ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ)) (6).

(3) (جَوَاطِ: مِنْ مَعَانِيهَا- الْمُخْتَالَ فِي مَشْيِهِ). "شَرْحُ السُّنَّةِ" لِلْبَغَوِيِّ (170/13).

(4) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي "صَحِيحِهِ" (4918)، وَمُسْلِمٌ فِي "صَحِيحِهِ" (46/2853).

(5) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي "الرُّهْد" (92)، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

* عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا؛ حَتَّى لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَلَا يَبْنِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ)) (1).

* عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: ((مَا مِنْ آدَمِيٍّ إِلَّا فِي رَأْسِهِ حِكْمَةٌ بِيَدِهِ مَلَكٌ، فَإِذَا تَوَاضَعَ قِيلَ لِلْمَلَكِ: ارْفَعْ حِكْمَتَهُ، وَإِذَا تَكَبَّرَ قِيلَ لِلْمَلَكِ: ضَعْ حِكْمَتَهُ)) (2).

* عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَا اسْتَكْبَرَ مَنْ أَكَلَ مَعَهُ خَادِمُهُ، وَرَكِبَ الْجِمَارُ بِالْأَسْوَاقِ، وَاعْتَقَلَ الشَّاةَ فَحَلَبَهَا)) (3).

(6) رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي "الرُّهْد" (729)، وَإِسْنَادُهُ

حَسَنٌ، وَجَاءَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ فِي "الرُّهْد" (221)، بِسَنَدٍ حَسَنٍ إِلَّا أَنَّ فِيهِ انْقِطَاعٌ بَيْنَ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ [جَامِعُ التَّحْصِيلِ "لِلْعَلَّائِي" (218)]، وَعِنْدَهُ الثَّلَاثَةُ: ((وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ)).

(1) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي "صَحِيحِهِ" (64/2865).

(2) رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي "المُعْجَمِ الْكَبِيرِ" (ج 12/ح 12939)، وَحَسَنَهُ الْهَيْثَمِيُّ فِي "مَجْمَعِ الرِّوَايَدِ" (13069)، وَحَسَنَهُ لِغَيْرِهِ الشَّيْخُ الْأَلْبَانِيُّ فِي "صَحِيحِ" وَالتَّرْهَيْبِ (2895).

(3) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي "الأَدَبِ الْمُفْرَدِ" (550)، وَحَسَنَهُ الشَّيْخُ الْأَلْبَانِيُّ فِي "السُّلْسِلَةِ الصَّحِيحَةِ" (2218).

* عَنْ ابْنِ شَهَابٍ، قَالَ: ((خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى الشَّامِ، وَمَعَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، فَأَتَوْا عَلِيَّ مَخَاضَةَ، وَعُمَرُ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ، فَتَزَلَّ عَنْهَا وَخَلَعَ خُفَّيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَلَى

(1) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي "الأَدَبِ الْمُفْرَدِ" (554)، وَصَحَّحَهُ الشَّيْخُ الْأَلْبَانِيُّ هُنَاكَ، وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ [خ (7449)، م (35/2846)].

(2) (عُتُلُّ: الْجَافِي الْغَلِيظُ). "مُقَدِّمَةٌ فَتَحَ الْبَارِي" لابن حجر (ص 233).

عَاتِقِهِ، وَأَخَذَ بِزِمَامِ نَاقَتِهِ فَخَاضَ بِهَا
الْمَخَاضَةَ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: يَا أَمِيرَ
الْمُؤْمِنِينَ، أَنْتَ تَفْعَلُ هَذَا، تَخْلَعُ حُقُوقَكَ
وَتَضَعُهَا عَلَى عَاتِقِكَ، وَتَأْخُذُ بِزِمَامِ نَاقَتِكَ،
وَتَخُوضُ بِهَا الْمَخَاضَةَ؟، مَا يَسُرُّنِي أَنَّ أَهْلَ
الْبَلَدِ اسْتَشْرَفُوكَ، فَقَالَ عَمْرُ: «أَوْه»، لَمْ يَقُلْ
ذَا غَيْرِكَ أَبَا عُبَيْدَةَ جَعَلْتُهُ نِكَالًا لِلأُمَّةِ مُحَمَّدٍ
ع، إِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ، فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ،
فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّةَ بغيرِ مَا أَعَزَّنَا اللَّهُ بِهِ أَذَلَّنَا
اللَّهُ» ((1)).

* عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: ((
إِنَّكُمْ لَتَدْعُونَ أَفْضَلَ الْعِبَادَةِ:
التَّوَاضُّعِ)) ((2)).

* عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ لِي
سَلْمَانُ (يَا جَرِيرُ، تَوَاضَّعْ لِلَّهِ، فَإِنَّهُ مَنْ
تَوَاضَّعَ لِلَّهِ فِي الدُّنْيَا، رَفَعَهُ اللَّهُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ)) ((3)).

(1) رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي "المُسْتَدْرَكِ" (207)،
وَصَحَّحَهُ.

(2) رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ
فِي "المُصَنَّفِ" (35884)، وَإِسْنَادُهُ
صَحِيحٌ.

(3) رَوَاهُ وَكِيعٌ فِي "الرُّهْدِ" (215)، وَإِسْنَادُهُ
حَسَنٌ.

* عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: ((كَانَتْ
الْأَنْبِيَاءُ يَخْلُبُونَ الشَّاةَ، وَيَزْكَبُونَ الْحُمْرَ،
وَيَلْبَسُونَ الصُّوفَ)) ((1)).

* عَنْ التُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ عَلِيُّ
الْمُنْبَرِيُّ: ((إِنَّ لِلشَّيْطَانِ مَصَالِيًا وَفُخُوحًا وَإِنَّ
مَصَالِي الشَّيْطَانِ وَفُخُوحَهُ: الْبَطْرُ بِأَنْعُمِ اللَّهِ،
وَالْفَخْرُ بِعَطَاءِ اللَّهِ، وَالْكِبْرِيَاءُ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ،
وَأَتْبَاعُ الْهَوَى فِي غيرِ ذَاتِ اللَّهِ)) ((2)).

* عَنْ ابْنِ سِيرِينَ: ((أَنَّ حُدَيْفَةَ، لَمَّا قَدِمَ
الْمَدَائِنَ قَدِمَ عَلَى جِمَارٍ عَلَى إِكَاْفٍ، وَبِيَدِهِ
رَغِيْفٌ وَعَرْفٌ، وَهُوَ يَأْكُلُ عَلَى الْجِمَارِ)) ((3)).

** أَمَّا مَا يَخُصُّ ذَمَّ الْجَهْلِ وَالْجَاهِلِيْنَ، وَمَدْحُ
الْعِلْمِ وَالتَّعَلُّمِ، فَقَدْ جَاءَتْ أَخْبَارُ سَلْفِيَّةٍ كَثِيرَةٌ
فِي ذَلِكَ، وَمِنْهَا:-

(1) رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي "الرُّهْدِ" (337)، وَإِسْنَادُهُ
صَحِيحٌ.

(2) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي "الأَدَبِ
المُفْرَدِ" (553)، وَحَسَنَهُ الشَّيْخُ الأَلْبَانِيُّ
هُنَاكَ.

(3) رَوَاهُ هَنَّادٌ فِي "الرُّهْدِ" (415/2)،
وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ،
وَلَكِنْ رَوَيْتُهُ عَنْ حُدَيْفَةَ مُرْسَلَةً، وَوَلِدُ
ابْنِ سِيرِينَ (33هـ)، وَمَاتَ
حُدَيْفَةَ (36هـ) [جَامِعُ التَّحْصِيلِ "
لِلْعَلَائِي (683)]، وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ البرِّ
فِي "التَّمْهِيدِ" (31/6): ((أَجْمَعَ أَهْلُ
الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ أَنَّ ابْنَ سِيرِينَ أَصْحَبُ
التَّابِعِينَ مَراسِيلٌ...)).

ثَأْتَاهُمْ □ يَجْرِي بِمَنْ □ □ □ □ □ [المُجَادَلَةُ:
11].

* عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ المُرَادِيِّ، قَالَ: ((
أَنْبَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ع، وَهُوَ مُتَّكِيٌّ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى
بُرْدٍ لَهُ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي جِئْتُ
أَطْلُبُ الْعِلْمَ، فَقَالَ: «مَرَحَبًا بِطَالِبِ الْعِلْمِ،
طَالِبِ الْعِلْمِ لَتَحْفَهُ الْمَلَائِكَةُ وَتَظْلُمُهُ
بِأَجْنِحَتَيْهَا، ثُمَّ يَرْكَبُ بَعْضُهُ بَعْضًا حَتَّى يَبْلُغُوا
السَّمَاءَ الدُّنْيَا مِنْ حُبِّهِمْ لِمَا يَطْلُبُ)) ((1)).

* عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ع: ((أَلَا إِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ، مَلْعُونٌ مَا فِيهَا، إِلَّا
ذِكْرُ اللَّهِ وَمَا وَآلَاهُ، وَعَالِمٌ أَوْ مُتَعَلِّمٌ)) ((2)).

* عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ع، قَالَ: ((إِنَّ مِمَّا
يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ:
عِلْمًا عَلِمَهُ وَنَشَرَهُ، أَوْ وَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، أَوْ
مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا

(1) رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي "المُعْجَمِ
الكَبِيرِ" (ج8/ح7347)، وَحَسَنَهُ الشَّيْخُ
الأَلْبَانِيُّ فِي "السَّلْسِلَةِ الصَّحِيحَةِ"
(3397).

(2) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي "جَامِعِهِ" (2322)،
وَحَسَنَهُ، وَمِثْلُهُ الشَّيْخُ الأَلْبَانِيُّ
فِي "صَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيْبِ" (74).

* عَنْ زَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: ((قَدِمَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُؤَبَّرُونَ النَّخْلَ - يَقُولُونَ: يُلْقِحُونَ النَّخْلَ-، فَقَالَ: "مَا تَصْنَعُونَ؟"، قَالُوا: كُنَّا نَصْنَعُهُ، قَالَ: "لَعَلَّكُمْ لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا كَانَ خَيْرًا"، فَتَرَكَوهُ، فَتَفَقَّصَتْ أَوْ فَتَفَقَّصَتْ، قَالَ: فَذَكَّرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ ﷺ: "إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ دِينِكُمْ فَخُذُوا بِهِ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْيِي، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ" ((2)).

نَرَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَد بَيَّنَّ لِلأَهْلِ الْاِخْتِصَاصِ أَنَّهُمْ أَعْلَمُ بِاِخْتِصَاصِهِمْ، وَأَنَّ أَمْرَهُ لَهُمْ لَيْسَ مِنْ بَابِ أُمُورِ الدُّنْيَا، بَلْ هُوَ رَأْيِي رَأَى فِي أُمُورِ الدُّنْيَا، أَمَّا أُمُورُ الدُّنْيَا فَاسْتِجَابَةُ أَمْرِهِ ﷺ وَاجِبٌ. * عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ،

(1) (الشَّيْصُ: رَدِيءُ التَّمْرِ). "لِسَانَ الْعَرَبِ"، لِابْنِ مَنظُورٍ (247/5) [مَادَّةُ "شَيْصٌ"] .

(2) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي "صَحِيحِهِ" (141/2363).

(3) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي "صَحِيحِهِ" (140/2363).

وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عَمْرٌ، وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُدْثَمَانُ، وَأَفْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ أَبِيُّ بْنُ كَعْبٍ، وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا وَإِنَّ أَمِينَ هَذِهِ الأُمَّةِ أَبُو عَبِيدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ ((1)).

انظُرْ كَيْفَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَيَّنَّ أَنَّ أَصْحَابَهُ مُتَخَصِّصُونَ كُلٌّ فِي فَدْيَةِ الَّذِي يُحْسِنُهُ.

* عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: ((مَنْ تَطَبَّبَ وَلَا يُعْلَمُ مِنْهُ طِبُّ فَهُوَ ضَامِنٌ)) ((2)).

* عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((يَوْمُ الْقَوْمِ أَفْرَأُوهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةَ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ سَيْلَمًا)) ((3)).

* عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ [الَّذِي رَأَى رُؤْيَا الأَذَانِ، فَجَاءَ النَّبِيَّ ﷺ، فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ]

(1) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي "جَامِعِهِ" (3790)، (3791)، وَالْحَاكِمُ فِي "المُسْتَدْرَكِ" (5784)، وَصَحَّحَاهُ.

(2) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي "سُنَنِهِ" (4586)، وَحَسَّنَهُ لِغَيْرِهِ الشَّيْخُ الأَلْبَانِيُّ فِي "الصَّحِيحَةِ" (635).

(3) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي "صَحِيحِهِ" (290/673). فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِنَّ هَذِهِ لِرُؤْيَا حَقٍّ، فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ فَإِنَّهُ أُنْدَى وَأَمْدٌ صَوْدًا مِنْكَ، فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا قِيلَ لَكَ، وَلْيُنَادِ بِذَلِكَ)) ((1)).

* عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الِیَمَانِ، قَالَ: ((كَانَ النَّاسُ یَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ؛ مَخَافَةَ أَنْ یُذَرِّكَنِي)) ((2)).

* عَنْ سَعِيدِ بْنِ زِيَادٍ - مُعَلِّمِ كُتَّابِ دَارِ أَنَسِ -، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ شَهَابٍ یُحَدِّثُ سَعْدَ بْنَ إِبرَاهِيمَ، یَقُولُ: ((أَمَرْنَا عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِجَمْعِ السُّنَنِ فَكَتَبْنَاها دَفْتَرًا دَفْتَرًا، فَبَعَثَ إِلَيَّ كَلِّ أَرْضٍ لَهُ عَلَيْهَا سُلْطَانٌ دَفْتَرًا)) ((3)).

هَذِهِ الأَخْبَارُ تُبَيِّنُ كَيْفَ أَنَّ التَّخْصُّصَ فِي الإِسْلَامِ لَهُ احْتِرَامُهُ وَمَكَانَتُهُ، وَأَهْلُهُ كَذَلِكَ لَهُمْ احْتِرَامُهُمْ وَمَكَانَتُهُمْ.

(1) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي "جَامِعِهِ" (189)، وَابْنُ حُرَيْمَةَ فِي "صَحِيحِهِ" (363)، وَابْنُ حَبَّانٍ فِي "صَحِيحِهِ" (1679)، وَصَحَّحُوهُ.

(2) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي "صَحِيحِهِ" (3606)، وَمُسْلِمٌ فِي "صَحِيحِهِ" (51/1847).

(3) رَوَاهُ ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ فِي "تَارِيخِهِ" (247/2 - رَقْمٌ "2709") وَمِنْ طَرِيقِهِ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي "جَامِعِ بَيَانِ الْعِلْمِ وَفَضْلِهِ" (438)، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ عَنْ (سَعِيدِ بْنِ زِيَادٍ [مَوْلَى الرَّبْرِیِّیْنَ / عِنْدَ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ]، وَ[مَوْلَى الرَّهْرِیِّیْنَ / عِنْدَ ابْنِ أَبِي خَيْثَمَةَ]، وَلَمْ أَجِدْ لَهُ تَرْجَمَةً، وَلَكِنْ یَظْهَرُ مِنْ مَهْنَتِهِ وَمَعْرِفَتِهِ بِالرُّهْرِیِّ أَنَّهُ مِمَّا یُقْبَلُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الأَثَارِ).

وَهَكَذَا یَتَّضِحُ مِنْ خِلَالِ هَذِهِ الأَخْبَارِ السَّلْفِيَّةِ كَيْفَ أَنَّ المَسْئُولَ المُسْتَبَدَّ بِرَأْيِهِ، الَّذِي لَا

* عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((اسْتَعِينُوا عَلَى الْحَوَائِجِ بِكَيْفَاتِهَا؛

يُشَاوِرُ أَهْلَ الرَّأْيِ، وَالْعِلْمِ، وَالِاخْتِصَاصِ، لَا بُدَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِنْسَانًا مُتَكَبِّرًا، غَنِيْدًا، جَاهِلًا، حَيْثُ حَثَّ الْإِسْلَامُ عَلَى التَّوَاضُّعِ وَالْعِلْمِ، وَأَنْ تُرَدَّ الْأُمُورُ إِلَى أَهْلِهَا، وَذَوِي الْإِخْتِصَاصِ فِيهَا؛ فَالْمُشَاوَرَةُ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ النَّجَاحِ وَتَحْقِيقِ الْمُرَادِ.

(1) رواه الترمذي في "جامعه" (1959)، وحسنه، ومثله الألباني في "الصحيحه" (1090).

(2) رواه عبدُ الرزاق في "المصنف" (19791)، وإسنادهُ مُرسَلٌ حسنٌ، وهو شاهدٌ للذي قبله.

(3) رواه في "صحيحه" (145/2482). مُسَلِّمٌ

فإنَّ لِكُلِّ نِعْمَةٍ حَاسِدٍ⁽¹⁾.

قَالَ الْإِمَامُ أَبُو حَاتِمِ بْنِ حَبَّانٍ -رَحِمَهُ اللَّهُ- ((مَنْ حَصَّنَ بِالْكِتْمَانِ سِرَّهُ تَمَّ لَهُ تَدْبِيرُهُ وَكَانَ لَهُ الظَّفَرُ بِمَا يُرِيدُ، وَالسَّلَامَةُ مِنَ الْعَيْبِ وَالضَّرَرِ، وَإِنْ أَخْطَأَهُ التَّمَكُّنُ وَالظَّفَرُ، وَالْحَازِمُ يَجْعَلُ سِرَّهُ فِي وَعَاءٍ وَيَكْتُمُهُ عَنِ كُلِّ مُسْتَوْدِعٍ، فَإِنْ اضْطَرَّه الْأَمْرُ وَعَلَبَهُ أَوْ دَعَا الْعَاقِلَ النَّاصِحَ لَهُ؛ لِأَنَّ السِّرَّ أَمَانَةٌ وَإِفْشَاؤُهُ خِيَانَةٌ، وَالْقَلْبُ لَهُ وَعَاؤُهُ...))⁽²⁾.

إِذَا كَانَ إِفْشَاءُ أَسْرَارِ الْأَفْرَادِ مَذْمُومًا، فَإِنَّ إِفْشَاءَ أَسْرَارِ الْمَوْسَسَةِ أَوْ الْمُنْشَأَةِ أَوْ الدَّوْلَةِ أَكْثَرُ ذَمًّا مِنْ بَابِ أُولَى؛ لِأَنَّهُ يَتَرْتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مَفَاسِدٌ عَظِيمَةٌ تَمَسُّ أَمْنَ وَاسْتِقْرَارَ وَتَطَوَّرَ الْبَلَدِ وَالْعَمَلِ، وَكَذَلِكَ يُمَكِّنُ أَنْ يُلْحِقَ الضَّرَرَ بِالْمُنْشَأَةِ أَوْ الْمَوْسَسَةِ أَمَامَ الْجِهَاتِ الْمُنَافِسَةِ.

(1) رواه السهيمي في "تاريخ جرجان" (ص187)، وابن حبان في "روضة العقلاء" (ص187)، وقال ابن حبان عقبه: ((هذا إسنادٌ حسنٌ، وطريقٌ غريبٌ إنَّ كانَ عُرْوَةً هَذَا هُوَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ))، وَجُودُ إِسْنَادِهِ الشَّيْخُ الْأَلْبَانِيُّ فِي "السَّلْسِلَةِ الصَّحِيحَةِ" (3/438-439)، وَجَاءَ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى كُلُّهَا شَدِيدَةُ الضَّعْفِ، بَيْنَهَا الشَّيْخُ فِي "الصَّحِيحَةِ" تَحْتَ (1453) عَدَا طَرِيقَ (أَبِي بُرْدَةَ)، عِنْدَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ فِي "آدَابِ الصُّحْبَةِ" (73)، قَالَ عَنْهَا

{عِلَاجُ إِفْشَاءِ أَسْرَارِ الْعَمَلِ فِي الْأَخْبَارِ السَّلْفِيَّةِ} إِنَّ إِفْشَاءَ الْعَامِلِ لِأَسْرَارِ عَمَلِهِ بِقَصْدٍ يُعْتَبَرُ مِنْ خِيَانَةِ الْأَمَانَةِ، وَبِدُونِ قَصْدٍ يُعْتَبَرُ مِنَ الْإِهْمَالِ وَالْقَوَضَى وَالْفَسَادِ الْإِدَارِيِّ، وَأَيُّ مَعْلُومَةٍ قَدْ تُؤَدِّي إِلَى التَّأْثِيرِ عَلَى عَمَلِ الْمَوْسَسَةِ أَوْ الْمُنْشَأَةِ سَلْبًا، أَوْ زَعَزَعَةَ قُدْرَةَ الْمَوْسَسَةِ أَوْ الْمُنْشَأَةِ عَلَى الْمُنَافَسَةِ فِي مَيَادِينِ الْعَمَلِ فَهِيَ مِنْ أَسْرَارِ تِلْكَ الْمَوْسَسَةِ أَوْ الْمُنْشَأَةِ الَّتِي لَا يَجُوزُ قَطْعًا إِفْشَاؤُهَا، وَالنَّظَرُ فِي الْأَخْبَارِ السَّلْفِيَّةِ يَرَى أَنَّ إِفْشَاءَ السِّرِّ لَا يَخْرُجُ عَنِ أَنْ يَكُونَ:

أ/ خِيَانَةٌ لِلْأَمَانَةِ، وَذَقُضَ لِلْعَهْدِ.

ب/ دَلِيلٌ عَلَى لُؤْمِ الطَّبَّاعِ، وَفَسَادِ الْمُرُوءَةِ.

ج/ دَلِيلٌ عَلَى قِلَّةِ الصَّبْرِ، وَضَيْقِ الصَّدْرِ.

د/ دَلِيلٌ عَلَى التَّفَاقُحِ.

وَكُلُّ ذَلِكَ يَتَضَخُّ فِي الْأَخْبَارِ السَّلْفِيَّةِ التَّالِيَةِ الَّتِي جَاءَ فِيهَا الْحَثُّ عَلَى خِلَافِ الْأَسْبَابِ الْمَذْكُورَةِ الَّتِي تُعْتَبَرُ مِنْ أَهَمِّ أَسْبَابِ إِذَاعَةِ وَإِشَاعَةِ السِّرِّ :-

متأذلتا □ □ □ يم بي □ □ □ □ □ [الأنفال: 27].

متأذلتا □ حم □ خم □ □ □ [الإسراء: 34].

* عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: ((إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ بِالْحَدِيثِ، ثُمَّ التَّفَتَّ فِيهَا أَمَانَةٌ))⁽¹⁾.

* عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَزْمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّمَا يُجَالِسُ الْمُتَجَالِسُونَ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، فَلَا يَجِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُفْشِيَ عَنْ صَاحِبِهِ مَا يَكْرَهُ))⁽²⁾.

* عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: ((أَتَى عَلِيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا أَلْعَبُ مَعَ الْغُلَّامَانِ، قَالَ: فَسَلِّمْ عَلَيْنَا، فَبَعَثَنِي إِلَى حَاجَةٍ، فَأَبْطَأْتُ عَلَى أُمِّي، فَلَمَّا جِئْتُ قَالَتْ: مَا حَبَسَكَ؟، قُلْتُ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِحَاجَةٍ، قَالَتْ: مَا حَاجَتُهُ؟، قُلْتُ: إِنَّهَا سِرٌّ، قَالَتْ: لَا تُحَدِّثَنَّ بِسِرِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحَدًا))⁽³⁾.

الشَّيْخُ: ((وهذا إسنادٌ مُرسَلٌ رجالُهُ
ثِقَاتٌ)).

(2) "روضة العُقلاء، ونُزهةُ الفضلاء"،
لابنِ حَبَّانٍ (ص189).

* عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: ((مَا خَطَبَنَا نَبِيُّ
اللَّهِ ﷺ، إِلَّا قَالَ: " لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا
دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ))⁽¹⁾.

* عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((أَدَّ
الْأَمَانَاتَ إِلَى مَنْ ائْتَمَرَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ
خَانَكَ))⁽²⁾.

وفي هذا الحديث أعظم ردٌّ على مَنْ يُبَيِّنُ
لِنَفْسِهِ سَرَفَةَ الْعَمَلِ - بِشَيْئِ الطُّرُقِ - بِحُجَّةٍ أَنَّهُ
ضَيِّعٌ عُمَرَهُ، وَأَنَّهُ لَا يَأْخُذُ فِيهِ مَا يَسْتَحِقُّ.

* عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، قَالَ: ((إِنَّ مِنَ الْخِيَانَةِ
أَنْ تُحَدِّثَ بِسِرِّ أَخِيكَ))⁽³⁾.

* عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، قَالَ: ((إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ
الرَّجُلَ بِحَدِيثٍ، وَقَالَ: "اَكْتُمُ

(1) رَوَاهُ ابْنُ حَبَّانٍ فِي "صَحِيحِهِ" (5077)،
وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِي "صَحِيحِهِ" (2335)،
وَصَحَّحَاهُ.

(2) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي "جَامِعِهِ" (1264)،
وَحَسَّنَهُ، وَصَحَّحَ إِسْنَادَهُ الْحَاكِمُ
فِي "المُسْتَدْرَكِ" (2296)، وَذَكَرَ لَهُ
شَاهِدًا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (2297).

(3) رَوَاهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا
فِي "الصَّمْتِ" (404)، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ

وَرَوَاهُ وَكَيْعٌ فِي "الرُّهْدِ" (448) وَمَنْ طَرِيقَهُ هَذَا
فِي "الرُّهْدِ" (1221)، بِإِسْنَادٍ مَرْفُوعٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ،
وَفِيهِ (مَجَاهِيلٌ، وَإِرْسَالٌ)، فَرَفَعَهُ مُنْكَرٌ، وَهُوَ
صَحِيحٌ مِنْ قَوْلِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ.

عَلَيَّ"، فَهِيَ أَمَانَةٌ))⁽¹⁾.
وَالْأَخْبَارُ كَثِيرَةٌ فِي ذَمِّ وَتَحْرِيمِ إِفْشَاءِ الْأَسْرَارِ؛
لَأَنَّ ذَلِكَ مِنْ خِيَانَةِ الْأَمَانَةِ الَّتِي حَثَّ الدِّينَ عَلَى
الْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا.

** وَكَمَا أَنَّ إِفْشَاءَ الْأَسْرَارِ، يُعْتَبَرُ مِنَ الْخِيَانَةِ
لِلْأَمَانَةِ، فَهُوَ أَيْضًا يَنْمُو عَنْ لُؤْمٍ فِي الطَّبَاعِ،
وَفَسَادٍ فِي الْمُرُوءَةِ، وَقَدْ ذَمَّتْ الْأَخْبَارُ السَّلَفِيَّةُ
فَسَادَ الْمُرُوءَةِ أَيَّ ذَمٍّ.

* عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: ((كَرَمُ
الْمَرْءِ [المُؤْمِنِ] دِينُهُ، وَمُرُوءَتُهُ عَقْلُهُ، وَحَسَبُهُ
خُلُقُهُ))⁽²⁾.

(1) رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ
فِي "المُصَنَّفِ" (26109)، وَإِسْنَادُهُ لَا
بَأْسَ بِهِ، وَجَاءَ نَحْوَهُ مَرْسَلًا مِنْ طَرِيقِ
الْحَسَنِ؛ كَمَا عِنْدَ هَدَّادٍ
فِي "الرُّهْدِ" (1220)، وَمَرْفُوعًا مِنْ
طَرِيقِهِ أَيْضًا؛ كَمَا فِي "المَقَاصِدِ
الْحَسَنَةِ" (1000) لِلْسَّخَاوِيِّ، وَكِلَاهُمَا
لَا يَصِحُّ.

(2) رَوَاهُ ابْنُ حَبَّانٍ فِي "صَحِيحِهِ" (483)،
وَالْحَاكِمُ فِي "المُسْتَدْرَكِ" (425) عِنْدَهُ
:"المُؤْمِنِ"، وَصَحَّحَاهُ، وَرَوَى نَحْوَهُ
سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ
فِي "سُنَنِهِ/التَّفْسِيرِ" (649) عَنْ عُمَرَ بْنِ
الْخَطَّابِ، قَالَ: ((إِنَّ كَرَمَ الرَّجُلِ دِينُهُ،
وَحَسَبَهُ: خُلُقُهُ، وَإِنْ كَانَ فَارِسِيًّا، أَوْ
نَبَطِيًّا))، وَقَوَى إِسْنَادَهُ ابْنُ حَجْرٍ
فِي "فَتْحِ الْبَارِي" (319/8)، وَأَقْرَبَهُ
الشَّيْخُ الْأَلْبَانِيُّ فِي "مُخْتَصَرِ صَحِيحِ
الْبُخَارِيِّ" (156/3).

قَالَ الْإِمَامُ أَبُو حَاتِمٍ ابْنُ حَبَّانٍ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: ((
صَرَّحَ النَّبِيُّ ﷺ فِي هَذَا الْخَبَرِ بِأَنَّ الْمُرُوءَةَ هِيَ
الْعَقْلُ، وَالْعَقْلُ اسْمٌ يَقَعُ عَلَى الْعِلْمِ بِسُلُوكِ
الصَّوَابِ وَاجْتِنَابِ الْخَطَا، فَالْوَاجِبُ عَلَى
الْعَاقِلِ أَنْ يَلْزِمَ إِقَامَةَ الْمُرُوءَةِ بِمَا قَدَّرَ عَلَيْهِ
مِنَ الْخِصَالِ الْمُحْمُودَةِ، وَتَرْكِ الْخِلَالِ
الْمَذْمُومَةِ))⁽¹⁾.

قُلْتُ: وَأَيُّ خُصَلَةٍ ذَمِيمَةٍ كَخِيَانَةِ الْأَمَانَةِ،
وَفَسَادِ الْمُرُوءَةِ!!

* عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: ((المُؤْمِنُ
غَيْرٌ⁽²⁾ كَرِيمٌ، وَالْفَاجِرُ خَبٌّ لَيْيْمٌ⁽³⁾))⁽⁴⁾.
قُلْتُ: إِذَا كَانَ الْفُجُورُ وَالْخُبْتُ لُؤْمًا، فَأَيُّ أَمَانَةٍ
سَتَكُونُ عِنْدَ مَنْ هَذَا وَصْفُهُ؟

(1) "روضة العُقلاء، ونُزهةُ الفضلاء"،
لابنِ حَبَّانٍ (ص229).

(2) (الغُرُّ: هُوَ الَّذِي يَنْخَدِعُ لَانْقِيَادِهِ وَلِيْبِهِ، وَضِدُّهُ: الْخَبُّ). "سَرْحُ السُّنَّةِ" لِلْبَغَوِيِّ (87/13).

(3) (الْفَاجِرُ: مَنْ كَانَتْ عَادَتُهُ الدَّهَاءَ، وَالبَحْثُ عَنِ السَّرِّ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ عَقْلًا، وَلَكِنَّهُ خُبْتُ وَلُؤْمٌ). "سَرْحُ السُّنَّةِ" لِلْبَغَوِيِّ (87/13).

(4) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي "جَامِعِهِ" (1964)، وَالحَاكِمُ فِي "المُسْتَدْرَكِ" (128، 129، 130، 131، 132)، وَحَسَّنَهُ لِغَيْرِهِ الشَّيْخُ الألبَانِيُّ فِي "السَّلْسِلَةِ الصَّحِيْحَةِ" (935).

** سَبَقَ أَنْ ذَكَرْنَا أَنَّ إِفْشَاءَ الأَسْرَارِ، مِنْ خِيَاْنَةِ الأَمَانَةِ، وَهُوَ أَيْضًا بِسَبَبِ قِلَّةِ الصَّبْرِ، وَضِيْقِ الصَّدْرِ، فَمَنْ ضَاقَ صَدْرُهُ، وَقَلَّ صَبْرُهُ عَلَى سِرِّهِ أَفْشَاهُ.

قَالَ الإِمَامُ الرَّاعِبُ الأَصْبَهَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ- ((وَإِذَا عَةُ السَّرِّ مِنْ قِلَّةِ الصَّبْرِ، وَضِيْقِ الصَّدْرِ، وَتَوْصَفُ بِهِ ضَعْفَةُ الرِّجَالِ وَالصَّبِيَّانِ وَالدَّسَاءِ)) (1).

* عَنِ عَمْرٍو بْنِ العَاصِ، قَالَ: ((مَا وَضَعْتُ سِرِّي عِنْدَ أَحَدٍ أَفْشَاهُ عَلَيَّ فَلَمْتُهُ، أَنَا كُنْتُ أَضِيْقُ بِهِ حَيْثُ اسْتَوَدَعْتُهُ إِيَّاهُ)) (2).

(1) "الدَّرِيْعَةُ إِلَى مَكَارِمِ السَّرِيْعَةِ"، لِلرَّاعِبِ الأَصْبَهَانِيِّ (ص 269).

(2) رَوَاهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي "الصَّمْتِ" (406/موسوعة)، وَأَبُو القَاسِمِ الجِنْدِيُّ فِي "الجِنْدَائِيَّاتِ" (275) وَمِنْ طَرِيقِهِ ابْنُ عَسَاكِرٍ فِي "تَارِيْخِ دِمَشْقِ" (188-189/46) مِنْ طَرِيقَيْنِ

عَنِ (زَيْدِ بْنِ الحُبَابِ عَنِ مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ بْنِ رَبَاحِ اللُّخَمِيِّ، عَنِ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ عَمْرٍو، بِهِ)، وَهَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ، فَعِنْدَ ابْنِ أَبِي الدُّنْيَا ((شَيْخُ ابْنِ أَبِي الدُّنْيَا الَّذِي أَكْثَرَ عَدُّهُ: عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَدْرٍ، الرُّومِيُّ، تَرَجَمَهُ الحَطِيبُ فِي "تَارِيْخِ بَغْدَادِ" (80/10)، وَلَمْ يَذْكُرْهُ بِجَرَحٍ وَلَا بِتَعْدِيلٍ، وَقَدْ جَوَّدَ لَهُ ابْنُ كَثِيْرٍ فِي "مُسْنَدِ الفَارُوقِ" (371/1)، وَصَحَّحَ لَهُ الشَّيْخُ الألبَانِيُّ فِي

"الصَّعِيْقَةُ" (394/7))، وَعِنْدَ الجِنْدِيِّ رَوَاهُ لَمْ أَجِدْ لَهُ تَرَجْمَةً، هُوَ ((أَبُو الحَسَنِ، أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَامِ بْنِ نَاصِحِ الطَّرْسُوسِيِّ، يَرُوي فِي هَذَا الإِسْنَادِ عَنِ جَدِّهِ: (أَبُو القَاسِمِ، عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَامِ بْنِ نَاصِحِ الطَّرْسُوسِيِّ، لَا بِأَسَ بِهِ)، كَمَا فِي "تَهذِيْبِ الكَمَالِ" لِلْمِرْزِيِّ (392/17)، ثُمَّ وَجَدْتُ أَبَا جَمِيْعٍ الصَّيْدَاوِيَّ -الحَافِظَ المُسْنِدِ-، يَرُوي عَدَّهُ فِي "مُعْجَمِ شَيْخُوْهِ"، فَهُوَ شَيْخٌ لَهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِحَالِهِ)).

** إِنَّ إِفْشَاءَ الأَسْرَارِ، يُعْتَبَرُ مِنْ خِيَاْنَةِ الأَمَانَةِ، وَكُلُّ خَائِنٍ لِلأَمَانَةِ مُنَافِقٌ.

* عَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ع، قَالَ: ((أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَتْ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ، كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدْعَهَا: إِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبًا، وَإِذَا عَاهَدَ عَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ)) (1).

** أَيُّهَا الخَائِنُ لِأَمَانَةِ أُودِعْتَ عِنْدَهُ، سِرًّا كَانَتْ أَوْ غَيْرَهُ، اعْلَمْ أَنَّ مَالَاتِ ضِيَاعِ الأَمَانَةِ وَخِيْمَتُهُ، فَاجْتِمَاعُ أَهْلِ البَاطِلِ عَلَى بَاطِلِهِمْ سَيَجْعَلُ مِنْهُ (حَقًّا) يَوْمًا مَا، وَتَفْرُقُ أَهْلَ الحَقِّ عَنِ حَقِّهِمْ سَيَجْعَلُ مِنْهُ (بَاطِلًا) يَوْمًا مَا، فَأُدُّوا الأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكُم، وَاحْقَظُوا مَا أُودِعْتُمْ مِنْ أَسْرَارٍ، فَلَعَلَّ سِرًّا تُظْهِرُهُ يَكُونُ سَبَبًا فِي ضِيَاعِ نَفْسِ، أَوْ مَالٍ مِنْ ائْتَمَنَكَ.

** يَظْهَرُ أَنَّ اسْمَ (عَمْرٍو بْنِ العَاصِ) قَدْ سَقَطَ مِنْ سَنَدِ الجِنْدِيِّ، وَهُوَ عَدُّهُ يَقِيْنًا؛ لِأَنَّهُ جَاءَ فِي الإِسْنَادِ عِنْدَ ابْنِ عَسَاكِرٍ - وَهُوَ يَرُويهِ مِنْ طَرِيقِهِ -، وَعِنْدَ ابْنِ أَبِي الدُّنْيَا كَ، ثُمَّ مَن ذَكَرَ هَذَا الأَثَرَ، ذَكَرَهُ عَنِ (عَمْرٍو بْنِ العَاصِ)؛ كَمَا فِي: - "شُعَبِ الإِيْمَانِ" لِلْبَيْهَقِيِّ (9054)، وَ"المَقَاصِدِ الحَسَنَةِ" لِلسَّخَاوِيِّ (1167) وَغَيْرِهِمَا.

(1) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي "صَحِيْحِهِ" (34)، وَمُسْلِمٌ فِي "صَحِيْحِهِ" (106/58).

	تَحْقِيق/خَلِيل مَأْمُون شَيْخَا		
12	صَحِيح البُخَارِي	مَحْمَدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ البُخَارِي	دَار ابن الهِيْتَم
13	صَحِيح مُسْلِم	مُسْلِمُ بْنُ الحَجَّاجِ النَّيْسَابُورِي	دَار ابن الهِيْتَم
15	العَيْن	الْخَلِيلُ بْنُ أَحْمَدَ الْقَرَاهِيذِي تَحْقِيق / الدُّكْتُور مَهْدِي المَخَزُومِي، والدُّكْتُور إِبْرَاهِيمَ السَّامِرَانِي	دَار وَمَكْتَبَة الهلال
16	تَهذِيب اللُّغَة	مَحْمَدُ بْنُ أَحْمَدَ الأَزْهَرِي الهَرَوِي تَحْقِيق/ مَحْمَدُ عَوْضِ مِرْعَب	دَار إِحْيَاءِ الثَّرَاثِ العَرَبِي
17	المُجِيط فِي اللُّغَة	إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبَادِ تَحْقِيق/مَحْمَدُ حَسَنُ آلِ يَاسِينِ	دَار عَالَمِ الكُتُبِ
18	إِسَان العَرَبِ	مَحْمَدُ بْنُ مَكْرَمِ ، ابن مَنظُورِ الرويفي	دار الحديث
19	المُفْرَدَات فِي غَرِيبِ الْفُرَانِ	الحَسَنُ بْنُ مَحْمَدِ، المَعْرُوفِ بِالرَّاغِبِ الأَصْبَهَانِي تَحْقِيق/ صَفْوَانِ عَدَنَانَ الدَّأُوْدِي	دار القَلَمِ
20	المَوْسُوعَة الفِقهِيَّة الكُويْتِيَّة	فَرِيْقِي مِنْ أَهْلِ العِلْمِ	وَزَارَة الأَوْقَافِ والشُّؤُونِ الإِسْلَامِيَّةِ - الكُويْتِ
21	مَوْسُوعَة ويكيبيديا الإِلِكْتُرُونِيَّة	-	-
22	وَرَقَة عَمَلِ بِعُنْوَانِ: (الْفَسَادِ الإِدَارِي: أَسْبَابُهُ، آثَارُهُ، وَطَّرِقُ مُكَافَحَتِهِ- إِشَارَة لِتَجَارِبِ بَعْضِ الدُّوَل).	أَعَدَّهَا/ الدُّكْتُور عَز الدِّينُ بْنُ ثُرْكِي، وَالإِسْتَاذ مُنْصَفِ شَرَفِي	أَلْقِيَتِ صَمْنِ المُلْتَقَى الوَطَنِي حَوْلَ "حَوْكَمَة الشَّرَكَاتِ كَأَلِيَّةٍ لِلْحَدِّ مِنَ الفَسَادِ المَالِي وَالإِدَارِي"، فِي (كُلِّيَّةِ العُلُومِ

الرَّ قم	اسم المرجع	المؤلف/الباحث /المحقق	الناشر
1	جامع الترمذي	مَحْمَدُ بْنُ عَيْسَى بْنِ سَوْرَةَ الْتَرْمِذِي	مَكْتَبَة المَعَارِفِ لِلدُّشْرِ والتَّوْزِيْعِ
2	صَحِيح ابن جِبَانِ بِتَرْتِيْبِ ابن بَلْبَانَ	مَحْمَدُ بْنُ حَبَّانَ، أَبُو حَاتِمِ البُسْتِي تَحْقِيق/ شُعَيْبِ الأَرْنَؤُوطِ	الرَّسَالَة العَالَمِيَّة
3	العِلل	عَلِيُّ بْنُ عَمْرٍ الدَّارْفُطْنِي تَحْقِيق/مَحْمَدُ بْنِ ضَالِحِ الدَّبَّاسِي	مُؤَسَّسَة الرِّيَانِ
4	عِلل الحديث	عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَاتِمِ الرَّازِي تَحْقِيق/ نَشَاتِ بْنِ كَمَالِ المِصْرِي	الفَارُوقِ الْحَدِيثِيَّة لِلْمَطْبَاعَة وَالدُّشْرِ
5	سلسلَة الأحاديث الصَّحِيحَة	مَحْمَدُ نَاصِرِ الدِّينِ الأَلْبَانِي	مَكْتَبَة المَعَارِفِ لِلدُّشْرِ والتَّوْزِيْعِ
6	الْفَتَاوَى الْحَدِيثِيَّة	أَبُو إِسْحَاقِ الْحُوَيْبِي	دار التَّقْوَى
7	دِرَاسَة بِعُنْوَانِ (مِ دَى تَفَسِّي ظَاهِرِيَّ الْوَاسِطَة والمَحْسُ بِيَّةِ فِي الْقِطَاعِ العَامِ الأُرْدُنِي)	(مَرْكَزِ المَلِكَة زَانِيَا لِلدِّرَاسَاتِ الأُرْدُنِيَّةِ وَخِدْمَة المُجْتَمَعِ) التَّابِعِ (لِجَامِعَة الْمِيرْمُوكِ)	المَوْقِعِ الإِلِكْتُرُونِي الرَّسْمِي لِهَيْئَة مُكَافَحَة الْفَسَادِ الأُرْدُنِيَّةِ
8	نُزْهَة النَّظَرِ فِي شَرْحِ ذُخْرَةِ الفِكْرِ فِي مُصْطَلَحِ أَهْلِ الأَثَرِ	أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، المَعْرُوفِ بِابْنِ حَجَرِ العَسْقَلَانِي تَحْقِيق/عَبْدِ المِنْعَمِ إِبْرَاهِيمِ	مَكْتَبَة نَزَارِ مُصْطَفَى البَزَارِ
9	تَدْرِيبُ الرَّوَايِ فِي شَرْحِ تَقْرِيبِ النَّوَاوِي	جَلَالُ الدِّينِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّيُوطِي تَحْقِيق/عَبْدِ الرَّحْمَنِ المُحَمَّدِي	دَار الكُتُبِ العِلْمِيَّةِ
10	تَيْسِيْرُ عُلُومِ الحديث	عَمْرُو عَبْدِ المِنْعَمِ سَلِيمِ	دار ابن عَفَانَ
11	الذَّهَائِيَّةُ فِي غَرِيبِ الحديثِ والأَثَرِ	مَجْدُ الدِّينِ، أَبُو السَّعَادَاتِ المُبَارَكِ بْنِ مُحَمَّدِ الجَزْرِي، ابن الأَثِيرِ	دَارِ المَعْرِفَة

المعهد العالي للدراسات الإسلامية، مصر	الباحث/ أحمد شوقي عبد الواحد الجندي إشراف الأستاذ الدكتور/ السيد عطية عبد الواحد	رسالة ماجستير بعنوان:- الآثار الاقتصادية والاجتماعية للفساد المالي والإداري/ دراسة مقارنة بالفكر الإسلامي)	29
دار الكتب العلمية	عمر بن شبة النميري البصري	تاريخ المدينة المنورة (أخبار المدينة المنورة)	30
دار الغرب الإسلامي	أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي	تاريخ مدينة السلام، وأخبار مخرجيها، وذكر فطانيها العلماء من غير أهلها ووارديها المعروفين بتاريخ بغداد)	31
دار الحامد	الدكتور مصطفى يوسف كافي	الإعلام والفساد الإداري والمالي، وتداعياته على العمل الحكومي	32
موقع شبكة الألوكة الإلكترونية	الباحث/ الدكتور ظه فارس	بحث علمي بعنوان:- "أسس مكافحة الفساد الإداري والمالي، في ضوء السنته النبوية"	33
جامعة الجزيرة السودانية	الأستاذ/ مزال الزين عبد الوهاب	(مذكرة في وظائف الإدارة)	34

الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير/ جامعة محمد خيضر- بسكرة، الجزائر) يومي (6-7/ ماي [أيار] /2012م).			
مؤسسة الرسالة	مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي تحقيق/ محمد نعيم العرفسوي	المحيط القاموس	23
دار عالم الكتب	الدكتور أحمد مختار عبد الحميد عمر، بمساعدة فريق عمل	معجم اللغة العربية المعاصرة	24
موقع شبكة الألوكة الإلكترونية	خاص بشبكة الألوكة الإلكترونية	ملخص بحث الواسطة والمحسوبي، وأثرها على الفرد والمجتمع (	25
موقع (دائرة) الإفتاء الأردنية (الإلكتروني)	لجنة دائرة الإفتاء الأردنية	الفتوى رقم (332/2)	26
دار الكتب العلمية	أحمد بن علي، حجر العسقلاني	فتح الباري شرح صحيح البخاري	27
دار الثقافة للنشر والتوزيع	الدكتور محمود محمد معابرة	الفساد الإداري، وعلاجه في الشريعة الإسلامية / دراسة مقارنة بالقانون الإداري	28

	الأشعث السجستاني تحقيق/ ياسر بن إبراهيم وبلال غنيم بن عبّاس		
42	الرُّهد	هدّاد بن السري الكوفي تحقيق وتخرّج/ عبد الرّحمن بن عبد الجبّار القرينوي	دار الخلفاء للكتاب الإسلامي
43	الرُّهد الكبير	أبو بكر، أحمد بن الحسين البيهقي تحقيق/ عامر أحمد خيدر	مؤسسة الكتاب الثقافية
44	المُصنّف	أبو بكر، عبد الله بن محمد بن أبي شيبّة العبسي الكوفي تحقيق وتخرّج/ محمد عوامة	دار القبلة
45	الرُّهد	وكيع بن الجراح بن مريح الرّواصي تحقيق وتخرّج/ عبد الرّحمن بن القرينوي	مكتبة الدار
46	الرُّهد	أبو عبد الله، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني	دار الكتاب العلمية
47	تاريخ دمشق	أبو القاسم، علي بن الحسن بن هبة الله المعروف ب(ابن عساكر) تحقيق/ عمرو بن غرامة العمروي	دار الفكر
48	المُجالسة وجواهر العلم	أبو بكر، أحمد بن مروان الديوري تحقيق/ مشهور بن حسن آل سلمان	جمعية الربّية الإسلامية
49	العلم	أبو خيثمة، زهير بن حرب النسائي تحقيق/ محمد ناصر الدين الألباني	المكتب الإسلامي
50	التاريخ الكبير	أبو بكر، أحمد بن أبي خيثمة	الفاروق الحديثة

	كلمة الاقتصاد والتنمية الريفية للعمام الدراسي (2) ،001 (2002)	طلبة السنة الدّانية	
35	الأستاذ/ مأمون يس بدوي	إدارة الأفراد	جامعة الجزيرة السودانية كلية الاقتصاد والتنمية الريفية للعمام الدراسي (2) ،001 (2002)
36	الباحثة/ هذاء يماني	مقالة بعنوان:- "الفساد الإداري، وعلاجه من منظور إسلامي"	موقع (مكتبة نور) (المكتبة الشاملة) الإصدار (3.65).
37	الدكتور/ حنا عيسى أستاذ القانون الدولي	مقالة بعنوان:- " لا يدخل الفساد بلاداً إلا دمرها"	موقع (الائ) تلاف من أجل الزّاهة والمساءلة الفلسطيني ، المعروف باسم (أمان) (AMAN) ، بتاريخ (8/ يوليو [تموز]/ 2015).
38	شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي	المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة	مكتبة الخانجي
39	أبو نعيم، أحمد بن عبد الله الأصفهاني	حلية الأولياء وظبقات الأصفهاني	دار الكتاب العلمية
40	عبد الله بن المبارك المروزي	الرُّهد والرقائق	دار الكتاب العلمية
41	أبو داود، سليمان بن	الرُّهد	مؤسسة أبي عبيدة

دار الجليل	أحمد بن عبد الخليق المعروف ب(ابن تيمية)	مجموعة الفتاوى	55
دار الكتب العلمية	عبد الله بن مسلم بن فتيبة الديوري	عُيون الأخبار	56
دار عالم الكتب	أبو بكر محمد بن خلف البعدي، الملقب ب"وكيع"	أخبار الفضاة	57
الرسالة العالمية	جمال الدين بن الحجاج المزي تحيق/ الدكتور بشار عواد معروف	تهذيب الكامل في أسماء الرجال	58
المكتبة العلمية	أحمد بن محمد بن علي الفيوي ثم الحموي	المصباح المؤيد في غريب الشرح الكبير	59
دار القضية	الدكتور/ محمود عبد الرحمن عبد المنعم	معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية	60
مكتبة أهل الأثر	خالد بن جمعة بن عثمان الخرزاري	موسوعة الأخلاق	61
دار الخرميين	أبو القاسم، أحمد الطبراني تحيق/ طارق بن عوض الله، وعبد المحسن بن إبراهيم الخرميين	المعجم الأوسط	62
مكتبة المعارف	محمد ناصر الدين الألباني	سلسلة الأحاديث الصعبة والموضوع ة وأثرها السيء في الأمّة	63
مكتبة التراث الإسلامي	إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي صححة وعلق عليه/ أحمد القلاش	كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشهر من الأحاديث على السنة الناس	64
دار الفلاح	محمد بن إبراهيم بن	الأوسط من	65

	المعروف ب(تاريخ ابن أبي خيثمة)	تحقيق/ صلاح بن فتحي هلل	
51	الجامع لشعب الإيمان	أبو بكر، أحمد بن الحسين البيهقي تحقيق وتحريج/ مختار أحمد الندوي	مكتبة الرشد
52	الكامل في شعب الرجال	أبو أحمد، عبد الله بن عدي الجرجاني تحقيق/ مازن بن محمد السرساوي	مكتبة الرشد
53	مداخلة بعنوان:- "تحليل دور المستقبل الوظيفي في تحفيز معدل البطالة"	طرح هذه المداخلة ضمن ملتقى دولي حول:- "إستراتيجي ة الحكومة في القضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة "، المنعقد في (كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير/ جامعة المسيلة/ الجزائر). (المكتبة الشاملة) الإصدار (3.65).	أعدتها الأستاذة/ بن سليم أمال
54	بحث بعنوان:- "الفساد الإداري والمالي، أسبابه، آثاره، وسائل مكافحته"	نشر في مجلة الشريعة والقانون، العدد [33]، وأجيز للنشر بتاريخ(25/1/ 2007م).	الأستاذ الدكتور/ نواف سليم كنعان

		وشيء من فقهها وقوايدها	
دار الألوكة دار الصمعي	سعيد بن منصور الخرساني المرزوقي تحقيق وتخريج/ الدكتور سعد بن عبد الله الحميد، وفريق معه	سنن سعيد بن منصور/ التفسير	72
المكتب الإسلامي	عبد الرزاق بن همام الصنعاني تحقيق/ حبيب الرحمن الأعظمي	المصنف	73
دار الشروق	الدكتور/ ذبيل السماطوي	بناء المجتمع الإسلامي	74
دار الحديث	عبد الحلیم عبد القوي المنذري تحقيق/ فريد عبد العزيز الجندي	الترغيب والترهيب	75
مكتبة المعارف	محمد ناصر الدین الألباني	صحيح الترغيب والترهيب	76
مكتبة الإمام الشافعي	عبد الرؤوف بن تاج العارفين المناوي	التيسير شرح الجامع الصغير	77
دار المعارف	أبو جعفر، محمد بن جرير الطبري	تاريخ الرسول والمؤوك المشهور ب(تاريخ الطبري)	78
المكتبة الأزهرية للتراث	أبو يوسف، يعقوب إبراهيم بن حبيب الأنصاري تحقيق/ طه عبد الرؤوف سعد محمد	الخراج	79
مكتبة الخانجي	محمد بن سعد بن منيع الزهري تحقيق الدكتور/ علي محمد عمر	الطبقات الكبير المعروف ب(الطبقات) ت الكبرى	80
مؤسسة الرسالة	عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي	المراسيل	81
مكتبة ابن تيمية	أبو يوسف، يعقوب بن	المعرفة والتاريخ	82

	المُنذر الدَّيسَاوُري راجعه وعلق عليه/ أحمد بن سليمان بن أيوب	السُّنن، والإجماع، والاختلاف	
موقع) الذَّرر (السَّنيَّة)	السَّيخ محمد الغزالي	مقالة بغنوان:- "الاستيِّدا د بشلل القوى"	66
كليَّة الدَّعوة وأصول الدِّين/ جامعة القدس/الدِّ راسات الغلميا/201 م0). (المكتبة الشَّاملة) الإصدار (3.65).	سمير محمد جمعة العواودة	رسالة ماجستير بغنوان:- "واجبات العَمال وحقوقهم في السَّريعة الإسلامية، مُقارنة مع قانون العَمل الفلسطين ي"	67
دار الكتاب العربي دار الكُتب العِلمية	أبو بكر، عبد الله بن محمد بن عبيد البغدادى، المعروف ب(ابن أبي الدنيا) تحقيق [المستق ل] / أبو إسحاق الحويبي تحقيق [ضمن الموسوعة] / أحم د فريد المزيدي	الصَّمم وآداب اللِّسان (مستقلاً) ضمن (مو سوعة رسائل ابن أبي الدنيا)	68
مكتبة المعارف	أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني	سنن أبي داود	69
مؤسسة الرسالة دار الحديث	أبو عبد الله، أحمد بن محمد بن حنبل الشَّيباني تحقيق وتخريج [ط.الر سالة] / شعيب الرنؤوط، وفريق معه تحقيق وتخريج [ط.دار الحديث] / أحمد محمد شاكر [لم يُكمله]	مُسند أحمد بن حنبل الشَّيباني	70
مكتبة المعارف	محمد ناصر الدِّين الألباني	سلسلة الأحاديث الصَّحيحة	71

90	صَحِيح ابن خُزَيْمَةَ	أَبُو بَكْرٍ، مُحَمَّدُ بن إِسْحَاقَ بَنِ خُزَيْمَةَ الدِّيَسَابُورِيِّ تَحْقِيقٌ وَتَخْرِيجٌ الدُّكْتُور/ مُحَمَّدُ مُصْطَفَى الأَعْظَمِيِّ	المَكْتَب الإِسْلَامِي
91	الْوَزَع	أَبُو بَكْرٍ، عَبْدِ اللَّهِ بَنِ مُحَمَّدِ بنِ عُبَيْدِ البَغْدَادِيِّ، المَعْرُوفِ بـ(ابن أَبِي الدُّنْيَا) تَحْقِيقٌ/ عبد الله بَنِ مُحَمَّدِ بَنِ حَمْدِ الحَمُودِ	الدَّار السَّلَفِيَّةُ
92	أَخْبَارُ أَبِي خَفْصِ عُمَرَ بَنِ عَبْدِ العَزِيزِ رَحْمَةَ اللَّهِ وَسِيرَتَهُ	مُحَمَّدُ بَنِ الحُسَيْنِ بِنِ عبدِ اللَّهِ الأَجْرِيِّ تَحْقِيقٌ الدُّكْتُور/ عَبْدِ اللَّهِ عبدِ الرَّحِيمِ عِيلَانَ	مُؤَسَّسَةُ الرِّسَالَةِ
93	فَضَائِلُ الصَّحَابَةِ	أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، أَحْمَدُ بنِ مُحَمَّدِ بنِ حَنْبَلِ السَّيْبَانِيِّ تَحْقِيقٌ الدُّكْتُور/ وَصِيِّ اللَّهِ مُحَمَّدِ عَبَّاسِ	مُؤَسَّسَةُ الرِّسَالَةِ العَالَمِيَّةُ
94	السِّيَرُ لِأَبِي إِسْحَاقَ القَزَارِيِّ	أَبُو إِسْحَاقَ/ إِبْرَاهِيمُ بَنِ مُحَمَّدِ القَزَارِيِّ تَحْقِيقٌ/ فَارُوقُ حَمَادَةَ	مُؤَسَّسَةُ الرِّسَالَةِ
95	جَامِعُ الآثَارِ القَوْلِيَّةِ والفِعْلِيَّةِ الصَّحِيحَةِ لِأَمِيرِ المُؤْمِنِينَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ ؓ	عَاطِفُ بنِ عَبْدِ الوَهَّابِ حَمَادِ	دار الهدي النَّبَوِي
96	المَطَالِبُ العَالِيَّةُ بِزَوَائِدِ المَسَائِدِ الدُّمَانِيَّةِ	أَحْمَدُ بَنِ عَلِيِّ، المَعْرُوفِ بـابنِ حَجَرِ العَسْقَلَانِيِّ تَحْقِيقٌ الدُّكْتُور/ سَعْدُ بَنِ نَاصِرِ الشُّثْرِيِّ، وَقَرِيبِيُّ مِنِ أَهْلِ العِلْمِ	دار العاصِمةُ
97	مَبْحَثٌ فِي مَا يَرَوَى لِعُمَرَ بَنِ الخَطَّابِ ؓ (لَو)	أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، مُحَمَّدُ تَبْرِكَانَ الجَزَائِرِيِّ	مَوْقِعُ شَبَكَةِ الأَلُوكَةِ الإِلِكْتُرُونِي

	سُفْيَانَ البَسَوِيِّ (الْفَسَوِيِّ) تَحْقِيقُ الدُّكْتُور/ أَكْرَمُ ضِيَاءِ العَمْرِيِّ		
83	إِعْلَامُ المُوقَّعِينَ عَنْ رَبِّ العَالَمِينَ	أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، مُحَمَّدُ بَنِ أَبِي بَكْرٍ المَعْرُوفِ بـ(ابنِ قَيِّمِ الجَوَزِيِّ) تَحْقِيقٌ وَتَخْرِيجٌ/ مَشْهُورُ آلِ سَلَمَانَ	دار ابن الجوزي
84	عَرَبُ الحَدِيثِ	أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، القَاسِمُ بَنِ سَلَامِ الهَزَوِيِّ تَحْقِيقُ الدُّكْتُور/ حُسَيْنِ مُحَمَّدِ مُحَمَّدِ شَرَفِ	الهِيئَةُ العَامَّةُ لِلشُّؤُونِ المَطْبَاعِ الأَمِيرِيَّةِ
85	مُوسُوعَةُ الفِئَةِ الإِسْلَامِي والقَضَائِيَا المُعَاصِرَةِ	الأُسْتَاذُ الدُّكْتُور/ وهي الرُّخَيْبِيُّ	دار الفكر
86	المُسْتَدْرَكُ عَلَى الصَّحِيحِي ن	أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، مُحَمَّدُ بَنِ عبدِ اللَّهِ بَنِ حَمْدَوِيهِ بنِ البَيْعِ الدِّيَسَابُورِيِّ المَعْرُوفِ بـ(الحَاكِمِ) اعْتَنَى بِهِ/ صَالِحُ اللِّحَامِ	دار ابن خزم
87	السُّنَنِ الكُبْرَى	أَبُو بَكْرٍ، أَحْمَدُ بَنِ الحُسَيْنِ بنِ عَلِيِّ البَيْهَقِيِّ تَخْرِيجٌ/ إِسْلَامُ مَنْصُورِ عَبْدِ الحَمِيدِ	دار الحديث
88	سُبُلُ السَّلَامِ شَرْحُ بُلُوغِ المَرَامِ	مُحَمَّدُ بَنِ إِسْمَاعِيلِ الصَّنْعَانِيِّ المَعْرُوفِ بـ(الأميرِ) تَحْقِيقٌ/ عَضَامُ الصَّبَابِي وعِمَادُ السَّيِّدِ	دار الحديث
89	جَامِعُ التَّحْقِيقِ فِي أَحْكَامِ المَرَايِسِيلِ	صَلَاحُ الدِّينِ بَنِ خَلِيلِ بَنِ كَيْكَلِدِيِّ العَلَايِيِّ تَحْقِيقٌ وَتَخْرِيجٌ/ خَمَلِدِيِّ بَنِ عَبْدِ المَجِيدِ السَّلْفِيِّ	عَالَمُ الكُتُبِ

	تَحْقِيقُ / حُسَيْنِ سَلِيمِ أَسَدِ الدَّارَانِي	المَعْرُوفُ بِ(سُنَنِ الدَّارِمِيِّ)	
الطَّبَعَةُ الثَّانِيَّةُ/ مَكْتَبَةُ الرُّشْدِ الطَّبَعَةُ الثَّالِثَةُ/ بدون ناشر، وهي المُعْتَمَدَةُ عند المؤلف	دببان بن محمد الدببان	موسوعة أحكام الطهارة	10 5
المكتبة الإسلامية	الحسين بن مسعود البغوي تحقيق / زهير الشوايش وشعيب الأرنؤوط	شرح السنة	10 6
دار الكتب العلمية	عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي	الاختيار لتعليق المختار	10 7
دار الكتاب العربي	المُنْتَقَى / للإمام عبد الله بن علي بن الجارود الديسابوري والعوث / لأبي إسحاق الحويني	عوث المكذود بتخریج منتقى ابن الجارود	10 8
المكتبة الإسلامية	محمد ناصر الدین الألباني	إرواء الغليل في تخریج أحاديث منار السبيل	10 9
دار المعرفة	أبو زكريا، يحيى بن شرف التتوي تحقيق / خليل مأمون شيخنا	المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج	11 0
دار أطلس	أبو بكر، عبد الله بن محمد بن عبيد البغدادي، المعروف بـ(ابن أبي الدنيا) تحقيق / فاضل بن خلف الحمادة الرقي	إصلاح المال	11 1
الفاروق الحديثة المتميز للطباعة	محمد بن إسماعيل البخاري تحقيق/ المعلمي اليمني محمد بن صالح الدباسي	التاريخ الكبير	11 2

		عَبَّرَتْ بَعْلَةً فِي العراق لَحَشَيْتُ أَنْ يَسْأَلُنِي اللَّهُ عَنْهَا، لِمَ لَمْ تَمَهِّدْ لَهَا الطَّرِيقَ يَا عُمَرُ.	
دار الفكر	أبو الفداء، إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي تحقيق / صديقي جميل العطار	البداية والنهاية	98
دار الكتب العلمية	نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي المصري تحقيق / محمد عبد القادر أحمد عطا	مجمع الروايات ومنبع الفوائد	99
مكتبة الفرقان	مالك بن أنس الأصبغي تحقيق وتخریج / سليم بن عبيد الهلالي	موظا الإمام مالك ، برواياته يحيى الليثي ، القعدني ، أبي مصعب الزهرري ، الحدثاني ، ابن بكر ، ابن القاسم ، ابن زياد بزباداها ، وزوايدها ، واختلاف ألفاظها	10 0
دار الصدیق	محمد بن إسماعيل البخاري	الأدب المفرد	10 1
مؤسسة الرسالة	أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني	المراسيل	10 2
مكتبة ابن تيمية	سليمان بن أحمد اللخمي الشامي تحقيق/ حمدي بن عبد المجيد السلفي	المعجم الكبير	10 3
دار المغني	عبد الله بن عبيد الرحمن الدارمي	مُسْتَد الدارمي	10 4

	تَحْقِيقُ الدُّكْتُورِ/ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دَهَيْشِ	فِيهَا مِنْ أَذْيَارِ	
مركز الملك فيصل للبحوث	حُمَيْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ فُتَيْبَةَ المَعْرُوفِ (بِابْنِ رَنْجُوبِهِ) تَحْقِيقُ الدُّكْتُورِ/ شَاكِرُ ذَيْبُ فَيَاضُ	الأموال	12 1
دار الجيل	أَبُو مُحَمَّدٍ، عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ هِشَامِ المُعَاوِي	السِّيَرَةُ الدُّبُوبِيَّةُ المَعْرُوفَةُ بِ(سيرة ابن هشام)	12 2
دار ابن رجب	أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ المَعْرُوفِ (بِابْنِ قَيِّمِ الْجَوَازِيَّةِ)	زَادَ المَعَادِ فِي هَدْيِ خَيْرِ العِبَادِ	12 3
مكتبة العبيكان	مُحَمَّدُ بْنُ حَمْدِ الصُّوْبَانِيِّ	السِّيَرَةُ الدُّبُوبِيَّةُ كَمَا جَاءَتْ فِي الأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ	12 4
دار الحديث	أَبُو جَعْفَرٍ، مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرِ الطَّبْرِيِّ	جَامِعُ البَيَانِ عَنِ تَأْوِيلِ آيِ الْقُرْآنِ المَعْرُوفِ بِ(تَفْسِيرِ الطَّبْرِيِّ)	12 5
مكتبة الأسد	أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ العَبَّاسِ الفَاكِيهِ المَكِّيِّ تَحْقِيقُ الدُّكْتُورِ/ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دَهَيْشِ	أَخْبَارُ مَكَّةَ فِي قَدِيمِ الدَّهْرِ وَحَدِيثِهِ	12 6
مكتبة الثقافة الدينية	أَبُو القَاسِمِ، عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الحَكَمِ، الإِمْرِي	فُتُوْحُ مِصْرَ والمَغْرِبِ	12 7
مكتبة التراث	أَبُو بَكْرٍ، أَحْمَدُ بْنُ الحُسَيْنِ الْبَيْهَقِيِّ تَحْقِيقُ / السَّيِّدِ أَحْمَدُ صَقَرُ	مَنَاقِبُ الشَّافِعِيِّ	12 8
دار عطاءات العلم	شَيْخُ الإِسْلَامِ، أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الحَلِيمِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ تَيْمِيَّةِ	السِّيَاسَةُ السَّرْعِيَّةُ فِي إِصْلَاحِ	12 9

دار الفلاح	أَبُو الفِدَاءِ، إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ الدَّمَشَقِيِّ تَحْقِيقُ / إِمَامُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ إِمَامِ	مُسْنَدُ القَارُوقِ	11 3
دار الكتبي	أَبُو القَبِيضِ، أَحْمَدُ بْنُ الصِّدِّيْقِ العُمَارِيِّ	المُدَاوِي لِجَلِّ الجَامِعِ الصَّغِيرِ وشرحي المُدَاوِي	11 4
دار الحديث	عَبْدُ الرَّؤُوفِ بْنِ تَاجِ العَارِفِيِّ المُنَاوِي	قَبِيضُ القَدِيرِ شَرْحُ الجَامِعِ الصَّغِيرِ	11 5
مكتبة الرشد	أَبُو بَكْرٍ، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبِيدِ البَغْدَادِيِّ، المَعْرُوفِ (بِابْنِ أَبِي الدُّنْيَا) تَحْقِيقُ الدُّكْتُورِ/ نَجْمُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ خَلْفُ	الإِشْرَافُ فِي مَنَازِلِ الأَشْرَافِ	11 6
دار خضر	ضِيَاءُ الدِّينِ، أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الوَاحِدِ المَقْدِسِيِّ تَحْقِيقُ الدُّكْتُورِ/ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دَهَيْشِ	الأَحَادِيثُ المُخْتَارَةُ (المُسْتَخَرُ جُ مِنْ الأَحَادِيثِ المُخْتَارَةِ مِمَّا لَمْ يُخَرِّجْهُ البُخَارِيُّ والمُسْلِمُ فِي صَحِيحَيْهِ مَا)	11 7
دار السلام	أَبُو القَاسِمِ، الحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ المَعْرُوفِ بِ(الرَّاغِبِ الأَصْفَهَانِيِّ) تَحْقِيقُ الدُّكْتُورِ/ أَبُو البَرَزِيدِ، أَبُو زَيْدِ العَجَمِيِّ	الدَّرْبَعَةُ إِلَى مَكَارِمِ الشَّرِيعَةِ	11 8
دار الرأية	عَبْدُ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بَطْنِ العُكْبَرِيِّ تَحْقِيقُ / رِضَا بْنُ نَعَسَانَ مُعْطِي	الإِبَانَةُ عَنِ شَرِيعَةِ الْفِرْقَةِ الدَّاجِيَةِ وَمُجَانَبَةِ الْفِرْقِ المَذْمُومَةِ	11 9
مكتبة الأسد	أَبُو الوَلِيدِ، مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَزْرَقِيِّ	أَخْبَارُ مَكَّةَ وَمَا جَاءَ	12 0

دار السلام	أبو أحمد، محمد عبد الله الأعظمي المعروف ب(الضياء)	الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل	13 9
دار الحديث	سعيد بن محمد السدي	رحمات الملا الأعلى بتخرينج مسند أبي يعلى [مطبوع مع مسند أبي يعلى]	14 0
مكتبة المعارف	محمد ناصر الدين الألباني	أحكام الجنائز وبدعها	14 1
دار ابن الجوزي	أبو عمر، يوسف بن عبد البر تحقيق / أبي الأشبال الزهري	جامع بيان العلم وفضله	14 2
المجلد الأول/ الدار الأثرية المجلد الثاني / دار الفاروق	أبو عبد الله، الداني بن منير آل زهوي	سلسلة الأثر الصحيحة أو (الصحيح) المسند من أقوال الصحابة والتابعين (	14 3
دار العلم للملايين	جبران مسعود	معجم الرايد	14 4
عالم الكتب	أبو القاسم، حمزة بن يوسف السهمي	تاريخ جرخان	14 5
دار الكتب العلمية	محمد بن حبان، أبو حاتم البستي تحقيق / محمد محي الدين عبد الحميد	روضه العقلاء، ونزهة الفضلاء	14 6
دار الصحابة للتراث	محمد بن الحسين بن محمد، أبو عبد الرحمن السلمي تحقيق / مجدي فتحي السيد	آداب الصحابة	14 7
مكتبة المعارف	محمد ناصر الدين الألباني	مختصر صحيح الإمام البخاري	14 8
أضواء السلف	أبو القاسم، الحسين بن محمد بن إبراهيم بن الحسين	قوائد أبي القاسم الجنائي	14 9

	الرّاعي والرّعيّة	تحقيق/ علي بن محمد العمران	
13 0	جزء فيه حديث المصبيحي لؤين	أبو جعفر، محمد بن سليمان بن حبيب بن جبير الأسدي المصبيحي . المعروف ب(لؤين) تحقيق / مسعد بن عبد الحميد السعدني	أضواء السلف
13 1	الأموال	أبو عبيد، القاسم بن سلام الهمزوي تحقيق / خليل محمد هراس	دار الفكر
13 2	البحر الرخار المعروف ب(مسند البرار)	أبو بكر، أحمد بن عمرو العتيبي البرار تحقيق الدكتور/ محفوظ الرحمن زين الله	دار الكتب العلمية
13 3	مسند الروابي	أبو بكر، محمد بن هارون الروابي	مؤسسة فرطبة
13 4	كنز العمالي في سنن الأقوال والأفعال	علاء الدين بن علي المتيقي حسام الدين الهندي	الرسالة العالمية
13 5	الإصابة في تمييز الصحابة	أحمد بن علي، المعروف بابن حجر العسقلاني تحقيق الدكتور/عبد الله بن عبد المحسن التركي	دار عالم الكتب
13 6	سنن ابن ماجه	أبو عبد الله، محمد بن يزيد بن ماجه القرظبي تحقيق/ شعيب الأردنوط، وفريق معه	الرسالة العالمية
13 7	الجامع الصغير في أحاديث البشير الذبير	جلال الدين عبد الرحمن السويطي	دار الكتب العلمية
13 8	مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة	جلال الدين عبد الرحمن السويطي	الجامعة الإسلامية

23	ضَعْفُ الْمُؤَسَّسَاتِ، وَالْبَيْرُوقْرَاطِيَّةِ الإِدَارِيَّةِ
28	ضَعْفُ النِّظَامِ الرَّقَابِيِّ وَالْمُحَاسَبِيِّ فِي الحُكُومَاتِ
32	ضَعْفُ الثِّقَةِ فِي الحُكُومَاتِ الْمُتَعاقِبَةِ
35	الصُّبَابِيَّةُ فِي الهَيَاكِلِ التَّنْظِيمِيَّةِ لِلْمُؤَسَّسَاتِ وَالْمُنْشآتِ
38	ضَعْفُ الجَانِبِ الاِقْتِصَادِيِّ لِلْفَرْدِ وَالْمُجْتَمَعِ
40	عَدَمُ وُجُودِ قَوَائِمٍ رَادِعَةٍ لِمَحَارَبَةِ الْفَسَادِ الإِدَارِيِّ، أَوْ ضَعْفُهَا
43	التَّرَهُّلُ الإِدَارِيُّ، أَوْ البَطَالَةُ المُقَدَّعَةُ
48	التَّغْيِرَاتُ فِي الحُكُومَاتِ وَالتَّنْظِيمِ الْحَاكِمَةِ
51	عَدَمُ الاستِقْرَارِ والأَمَانِ الوَظِيفِيِّ
54	إِشْغَالُ المَنْصِبِ الإِدَارِيِّ مِنْ غَيْرِ الكُفِّءِ
56	الاستِبدادُ بالرَّأْيِ وَعَدَمُ مُشَاوَرَةِ أَهْلِ الاختِصَاصِ
60	إِفْشَاءُ أَسْرَارِ العَمَلِ
62	عِلاجُ أسبابِ الفَسَادِ الإِدَارِيِّ مِنْ الأَخْبَارِ السَّلْفِيَّةِ
64	عِلاجُ الوَاسِطَةِ وَالْمَحْسُوبِيَّةِ السَّيِّئَةِ
68	عِلاجُ ضَعْفِ المُؤَسَّسَاتِ، وَالْبَيْرُوقْرَاطِيَّةِ الإِدَارِيَّةِ
73	عِلاجُ ضَعْفِ النِّظَامِ الرَّقَابِيِّ وَالْمُحَاسَبِيِّ فِي الحُكُومَاتِ فِي الأَخْبَارِ السَّلْفِيَّةِ
78	عِلاجُ ضَعْفِ الثِّقَةِ بِالحُكُومَاتِ الْمُتَعاقِبَةِ فِي الأَخْبَارِ السَّلْفِيَّةِ
101	عِلاجُ الصُّبَابِيَّةِ فِي الهَيَاكِلِ التَّنْظِيمِيَّةِ لِلْمُؤَسَّسَاتِ وَالْمُنْشآتِ فِي الأَخْبَارِ السَّلْفِيَّةِ
107	عِلاجُ ضَعْفِ الجَانِبِ الاِقْتِصَادِيِّ لِلْفَرْدِ وَالْمُجْتَمَعِ فِي الأَخْبَارِ السَّلْفِيَّةِ

	المَعْرُوفِ بِ(الجِدَائِيَّاتِ) (ت)	الدَّمَشَقِيُّ، الجِدَائِيُّ .	
15 0	خَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشَّارٍ (بِنْدِ ار) عَن شَيْوِخِهِ	أَبُو يَعلَى المُوصَلِيُّ، أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ المُنْثَنِيِّ تَحْقِيقُ الدُّكْتُورِ/ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ يَحْيَى الحَمُودِ	مجلة الأحمدية/ العدد 18
15 1	تَبْيِيضُ الصُّحُوفِ بِأَصُولِ الأَحَادِيثِ الصُّعُوبَةِ	مُحَمَّدُ عَمْرُو عَبدِ اللَّطِيفِ	مكتبة التوعوية الإسلامية
15 2	سُنَنِ الدَّسَائِي المَعْرُوفِ بِ(السُّنَنِ الصُّعُوبِ)، أَوْ (المُجْتَبَى)	أَبُو عَبدِ الرَّحْمَنِ، أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ عَلِيِّ الشَّهْرَاسْتَرِي بِ(الدَّسَائِي).	مكتبة المعارف
15 3	مُعْجَمُ تَيَمُورِ الكَبِيرِ فِي الأَلْفَاظِ لِغَامِيَّةِ	أَحْمَدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ تَيَمُورِ تَحْقِيقُ الدُّكْتُورِ/ حُسَيْنِ نَصَّارِ	دار الكُتُبِ وَالوَدَائِقِ القومية
15 4	تَحْرِيزُ تَقْرِيبِ التَّهْذِيبِ	الدُّكْتُورُ بِشَّارُ عَوَّادِ مَعْرُوفِ الشَّيْخِ شُعَيْبِ الأَرْنَؤُوطِ	مؤسسة الرَّسالة
15 5	التَّمْهِيدُ لِمَا فِي المُوطَأِ مِنْ المَعَانِي وَالأَسَانِيدِ	أَبُو عَمْرٍو، يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّبِّ تَحْقِيقُ/ أَسَامَةُ بْنِ إِبرَاهِيمِ	الفاروق الحديثة

فَهْرَسُ البَحْثِ

المَوْضُوعُ	الصَّفْحَةُ
مُقَدِّمَةُ البَحْثِ	2
أَهْمِيَّةُ البَحْثِ	4
مُشْكِلةُ البَحْثِ	5
مَنْهَجُ البَحْثِ	8
هَدَفُ البَحْثِ	11
تَعْرِيفُ الفَسَادِ	13
أَسْبَابُ الفَسَادِ الإِدَارِيِّ	15
الوَاسِطَةُ وَالْمَحْسُوبِيَّةُ	17

132	علاج عَدَم وجود قوازين رادِعة لِمُخَارِبَةِ القَسَاد الإداري، أو ضَعْفِهَا فِي الأَخْبَارِ السَّلْفِيَّةِ
138	علاج التَّرَهُّلِ الإداري، أو البَطَالَةُ المُقْنَعَةُ فِي الأَخْبَارِ السَّلْفِيَّةِ
144	علاج التَّعْيُرَات فِي الحُكُومَاتِ والنُّظُمِ الحَاكِمَةِ فِي الأَخْبَارِ السَّلْفِيَّةِ
161	علاج عَدَم الاستِقْرَارِ والأَمَانِ الوِظِيفِيِّ فِي الأَخْبَارِ السَّلْفِيَّةِ
165	علاج إشْغَالِ المَنْصُوبِ الإداري مِنْ غَيْرِ الكُفَاءِ فِي الأَخْبَارِ السَّلْفِيَّةِ
164	علاج الاستِبْدَادِ بالرَّأْيِ، وَعَدَمِ مُشَاوَرَةِ أَهْلِ الاختِصَاصِ فِي الأَخْبَارِ السَّلْفِيَّةِ
190	علاج إفْشَاءِ أسْرَارِ العَمَلِ فِي الأَخْبَارِ السَّلْفِيَّةِ
202	مُلْحَقُ المَرَاجِعِ العِلْمِيَّةِ الَّتِي اعْتَمَدْنَاهَا فِي هَذَا الكِتَابِ